

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Integrative Förderung der Exekutiven Funktionen im Zyklus 2

eingereicht von: Anja Gloor

Begleitung: Prof. Dr. Markus Matthys

20. November 2022

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Förderung der Exekutiven Funktionen. Es wurde der Frage nachgegangen, wie eine effektive Förderung der Exekutiven Funktionen in einem integrativen Unterricht im Zyklus 2 gelingen kann. Dabei wurde ein Fokus auf Kinder mit einer ADHS gelegt. Aufbauend auf einem Literaturstudium wurde eine integrative Unterrichtseinheit erarbeitet und mit einer sechsten Klasse durchgeführt. Zur Überprüfung wurden Selbst- und Fremdeinschätzungen mittels Fragebogen, Unterrichtsbeobachtungen sowie ein Test beigezogen. Die Ergebnisse zeigen, dass sich im Durchschnitt der Klasse gewisse Bereiche der Exekutiven Funktionen im überprüfenden Testsetting verbessern konnten. Ein Alltagstransfer hat jedoch noch nicht stattgefunden. Bei den Kindern mit einer ADHS konnte keine einheitliche Tendenz festgestellt werden.

Abkürzungsverzeichnis

ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
BRIEF	Behavior Rating Inventory of Executive Function
DSM	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
EF	Exekutive Funktionen
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
ICD	International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
IDS	Intelligence and Development Scales
MKT	Marburger Konzentrationstraining
SuS	Schüler und Schülerinnen

Hinweis gendergerechte Sprache

In der vorliegenden Arbeit wurden, wenn immer möglich, genderneutrale Bezeichnungen verwendet. Es ist der Autorin ein Anliegen, dass sich alle Personen jeden Geschlechts angesprochen fühlen. In den Fällen, bei denen keine genderneutrale Bezeichnung möglich ist, wurde jeweils zugunsten der besseren Lesbarkeit abwechselnd die weibliche und die männliche Form der Bezeichnung verwendet.

Inhalt

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangslage und Entwicklungsbedarf.....	1
1.2	Heilpädagogische Relevanz.....	2
1.3	Einordnung im Lehrplan 21	2
1.4	Aufbau der Arbeit.....	3
2	Theoretische Grundlagen.....	4
2.1	Exekutive Funktionen.....	4
2.1.1	Entstehung und Definitionen	4
2.1.2	Arbeitsgedächtnis	9
2.1.3	Inhibition	11
2.1.4	Kognitive Flexibilität	12
2.1.5	Entwicklung der Exekutiven Funktionen.....	12
2.1.6	Heisse und kalte Exekutive Funktionen.....	14
2.1.7	Abgrenzung zum Begriff Selbstregulation	14
2.2	Integration und Inklusion	15
2.2.1	Deutungsarten	15
2.2.2	Begründung der Wahl des Begriffs Integration für diese Arbeit	16
2.3	ADHS.....	17
2.3.1	Definition.....	17
2.3.2	Prävalenz.....	18
2.3.3	Komorbidität.....	18
2.3.4	Ursachen	19
2.3.5	Interventionen	20
2.4	Bezug zwischen ADHS und den Exekutiven Funktionen.....	20
2.5	Vorhandene Lehrmittel und Trainingsprogramme zur Förderung der EF.....	22
2.5.1	«Nele und Noa im Regenwald».....	22
2.5.2	Marburger Konzentrationstraining	22
2.5.3	Aufmerksamkeitstraining von Brunsting	23
2.5.4	Das Memo-Training	23
2.5.5	Computerbasierte Trainingsprogramme.....	24
2.5.6	Fazit.....	24
2.6	Vorhandene diagnostische Instrumente zur Testung der EF	25
2.6.1	IDS-2	25
2.6.2	BRIEF	25
2.6.3	Fazit.....	26
3	Fragestellung und Zielsetzung	27
4	Forschungsmethodik.....	28
4.1	Qualitative und quantitative Forschungsmethoden.....	28

4.2	Stichprobengröße	28
4.3	Vorgehen	29
4.4	Untersuchungsverfahren: Triangulation	29
4.4.1	Befragung	29
4.4.2	Beobachtung.....	31
4.4.3	Test	33
5	Planung und Durchführung der Intervention.....	36
5.1	Aufbau der Unterrichtseinheit.....	36
5.1.1	Grobplanung	36
5.1.2	Aufbau der einzelnen Lektionen.....	36
5.2	Erprobung der Unterrichtseinheit	39
5.2.1	Voraussetzungen der Klasse	39
5.2.2	Voraussetzungen der Fokuskinder.....	40
6	Darstellung der Ergebnisse.....	41
6.1	Ergebnisse der Befragung	41
6.1.1	Selbsteinschätzung der ganzen Klasse / Fremdeinschätzung der Klassenlehrerin	41
6.1.2	Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder	44
6.2	Ergebnisse der Beobachtungen	46
6.3	Ergebnisse der Tests	47
6.3.1	Ergebnisse der ganzen Klasse.....	48
6.3.2	Ergebnisse der Fokuskinder	49
7	Interpretation.....	52
7.1	Resultate der ganzen Klasse	52
7.2	Resultate der Fokuskinder	53
7.2.1	Resultate von JL	53
7.2.2	Resultate von JM	54
7.2.3	Resultate von AD.....	54
8	Diskussion.....	56
8.1	Beantwortung der Fragestellung und Überprüfung der Zielerreichung	56
8.2	Kritik an der Erprobung der Unterrichtseinheit und den Methoden	57
9	Schlussbetrachtung	59
9.1	Reflexion.....	59
9.2	Ausblick	59
10	Literatur	61
11	Abbildungsverzeichnis.....	67
12	Tabellenverzeichnis.....	68
13	Anhang	69

1 Einleitung

Zu den Exekutiven Funktionen (EF) wurde in den letzten Jahren viel geforscht und auch im schulischen Kontext hat die Thematik an Bedeutung gewonnen. Doch was ist genau unter dem Begriff zu verstehen? Welches sind wichtige Erkenntnisse, die in Bezug auf die EF gemacht wurden? Und wie wird daraus eine möglichst zielgerichtete Förderung abgeleitet und umgesetzt? Die vorliegende Arbeit versucht, diesen Fragen nachzugehen.

In diesem Kapitel wird die gegenwärtige Situation der EF im schulischen Kontext geschildert und daraus ein Entwicklungsbedarf abgeleitet. Zudem wird erläutert, wieso das Thema der EF eine heilpädagogische Relevanz aufweist und welche Bezüge zum Lehrplan 21 bestehen. Am Schluss dieses Kapitels wird der Aufbau der vorliegenden Arbeit erläutert.

1.1 Ausgangslage und Entwicklungsbedarf

Den EF wird in der Forschung eine grosse Bedeutung beigemessen: «Die exekutiven Funktionen und die Fähigkeit zur Selbstregulation sind entscheidend für den Lernerfolg und in diesem Zusammenhang vergleichbar bedeutsam wie die Intelligenz. Gleichzeitig beeinflussen sie wesentlich die sozial-emotionale Entwicklung der Kinder und Jugendlichen» (Kubesch, 2016c, S. 9). Traditionellerweise liegt der Fokus in der Schule auf der Vermittlung der Fähigkeiten Schreiben, Lesen und Rechnen. Doch es wird vermehrt anerkannt, dass die EF die Grundlage für das Erlernen dieser Fähigkeiten sind. Es hat sich gezeigt, dass die Entwicklung der EF mit der Schulreife, den Schulleistungen sowie auch mit späteren Lebensbedingungen, wie beispielsweise Gesundheit und Wohlstand, in Verbindung gebracht werden kann (Semenov & Zelazo, 2018, S. 82). Zudem konnten verschiedene Studien zeigen, dass die EF explizit gefördert werden können, beispielsweise durch computerbasierte Trainings (z.B. Klingberg et al., 2005), durch Sport (Kubesch 2016a) oder durch Trainingsprogramme wie «Nele und Noa im Regenwald» (Roebbers, Röthlisberger, Neuenschwander & Cimeli, 2014; vgl. Kapitel 2.5.1).

Im Vergleich zum angelsächsischen Raum sind die Erkenntnisse zu den EF aus der Forschung jedoch im deutschsprachigen Raum kaum in politischen oder öffentlichen Debatten angekommen (Kubesch, 2016c, S. 9). Auch aus der persönlichen Erfahrung der Autorin ist die Thematik der EF im schulischen Kontext noch wenig verbreitet. Vielen Lehrpersonen scheint der Begriff der EF bekannt zu sein, doch die EF werden kaum im Unterricht thematisiert oder trainiert. Die Autorin vermutet, dass das theoretische Wissen über die EF zu wenig vertieft ist und konkrete Trainingsmöglichkeiten nicht eingesetzt werden, weil sie einerseits nicht bekannt sind und andererseits aus verschiedenen Gründen im Unterricht nicht leicht umzusetzen sind.

Hier möchte die vorliegende Arbeit ansetzen und der Frage nachgehen, wie die EF im integrativen Unterricht gefördert werden können.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Bodrova und Leong (2016, S. 269) gehen davon aus, dass alle Kinder, sowohl schulisch stärkere als auch schwächere, von einer Förderung der EF profitieren. Stuber-Bartmann (2018, S. 24) fügt an, dass diese für Kinder mit schwach ausgeprägten EF besonders bereichernd sind. Diese Annahmen zeigen auf, dass eine integrative Förderung der EF alle Kinder ansprechen kann.

Beeinträchtigungen der EF werden mit verschiedenen Diagnosen in Verbindung gebracht: Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Verhaltensstörungen sowie auch Autismus-Spektrum-Störung. Auch Verhaltensprobleme wie physische Aggressivität und Drogenmissbrauch werden in Zusammenhang mit beeinträchtigten EF gestellt (Prencipe et al., 2011, S. 622). Diese Auswirkungen zeigen deutlich, wie relevant die EF im heilpädagogischen Bereich sind und wie wichtig es ist, die EF bei Kindern mit besonderem Bildungsbedarf zu stärken.

Die Autorin sieht in der Förderung der EF zudem einen weiteren Aspekt, der auf die heilpädagogische Relevanz abzielt: Da das Konzept der EF noch wenig verbreitet und wenig in den schulischen Alltag integriert ist, scheint es ihr eine wichtige Aufgabe der Schulischen Heilpädagoginnen zu sein, diese neueren wissenschaftlichen Erkenntnisse in den Unterricht einzubringen. Dieser Anspruch, sich für Neuerungen im Bildungssystem einzusetzen, ist auch im Kompetenzprofil der Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH, 2020) verankert. Eine der neun Kompetenzen, über welche ein Schulischer Heilpädagoge verfügen soll, ist die «Kompetenz zur Innovation in Bildungssystemen im heilpädagogischen Kontext» (HfH, 2020, S. 10).

1.3 Einordnung im Lehrplan 21

Trotz der hohen Bedeutung, die den EF in Bezug auf das schulische Lernen beigemessen wird, wird der Begriff der EF im Lehrplan 21 nirgends direkt erwähnt. Dennoch lässt sich deren Förderung durch Kompetenzen aus dem Bereich der überfachlichen Kompetenzen begründen. Besonders die methodischen Kompetenzen stehen eng im Zusammenhang mit den EF. So wird beispielsweise im Lehrplan 21 aufgeführt, dass die Schülerinnen und Schüler (SuS) Informationen sammeln und strukturieren und dabei Wesentliches von Nebensächlichem trennen können. Auch das Kennen und Anwenden von Lernstrategien sowie das vernetzte Denken und das Erkennen von Mustern werden als Kompetenzen aufgeführt. Eine weitere methodische Kompetenz ist zudem, Ziele zu setzen und Umsetzungsschritte im Arbeitsprozess zu planen (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 16).

Auch bei den personalen Kompetenzen werden im Lehrplan 21 Fähigkeiten aufgeführt, die in Bezug zu den EF stehen. Beispielsweise sollen sich SuS in neuen oder ungewohnten Situationen zurechtfinden können, sich die Lernzeit einteilen und sich auf eine Aufgabe konzentrieren und daran ausdauernd arbeiten können. Zudem sollen sie Strategien kennen, die ihnen helfen, Aufgaben trotz Hindernissen fertig auszuführen (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 14).

Für diese methodischen und personalen Kompetenzen werden das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition sowie die kognitive Flexibilität vorausgesetzt, welche in den Unterkapiteln 2.1.2 bis 2.1.4 genauer beschrieben werden.

Die sozialen Kompetenzen scheinen bei der Förderung der EF auf den ersten Blick weniger zentral. Dennoch werden diese laut Stuber-Bartmann (2018, S. 18) auch gestärkt: «Gute exekutive Funktionen ermöglichen Selbstbeherrschung, Mitgefühl und die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel» (ebd., S. 18).

1.4 Aufbau der Arbeit

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine Entwicklungsarbeit – Entwicklung mit Praxisforschung. Zuerst werden die theoretischen Grundlagen zu den Themen, die für die Praxisforschung relevant sind, geschaffen. Zudem wird erläutert, welche Lehrmittel und Trainingsprogramme sowie welche Diagnostikinstrumente, die eine Relevanz für die Förderung respektive die Erhebung von EF haben, vorhanden sind. Dies bietet den Ausgangspunkt für die Fragestellung und die Zielsetzung für die Umsetzung in der Praxis. Anschliessend wird die Forschungsmethodik erläutert und es wird beschrieben, wie die Praxisforschung geplant und durchgeführt wurde. Danach werden die Ergebnisse der Erhebungen dargestellt. Diese werden interpretiert und es folgen die Diskussion und die Schlussbetrachtung.

2 Theoretische Grundlagen

Die theoretischen Grundlagen, die im Folgenden beschrieben werden, sind in drei Themenbereiche aufgeteilt. Der Schwerpunkt liegt bei den EF, welche als Erstes ausgeführt werden. Danach folgt eine Definition des Begriffs Integration und als Letztes wird auf den Begriff ADHS eingegangen und Bezüge zwischen der ADHS und den EF aufgezeigt.

2.1 Exekutive Funktionen

In diesem Unterkapitel wird zuerst auf die Entstehung des Begriffs EF eingegangen und verschiedene Definitionen werden erläutert. Ausgehend von der Wahl der Definition für die vorliegende Arbeit wird genauer auf das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition sowie die kognitive Flexibilität eingegangen. Danach folgt eine kurze Übersicht, wie sich die EF im Verlauf der kindlichen Entwicklung heranzubilden, und es wird darauf eingegangen, wie sich heiße und kalte EF voneinander unterscheiden. Am Schluss des Unterkapitels wird eine Abgrenzung zum Begriff Selbstregulation gemacht.

2.1.1 Entstehung und Definitionen

Der Begriff der EF stammt ursprünglich aus der Neuropsychologie und wird in der Literatur sehr unterschiedlich definiert. «Kaum ein Konzept in der Neuropsychologie erscheint so uneinheitlich und widersprüchlich wie das der Exekutiven Funktionen» (Drechsler, 2007, S. 233). Laut Barkley (2012, S. 1) gehen die Ursprünge des Konzepts der EF bis in die 40er-Jahre des 19. Jahrhunderts zurück. Wissenschaftler unternahmen damals die ersten Versuche, den Frontallappen und den präfrontalen Cortex zu verstehen. Dazu wurden klinische Beobachtungen von Menschen mit Gehirnschädigungen und Experimente mit Tieren, denen man Verletzungen im Gehirn zugefügt hat, gemacht (Kubesch & Hansen, 2016, S. 21). Der Begriff der EF wurde aber erst über 120 Jahre später im Jahr 1973 vom Hirnforscher, Philosophen und Psychologen Professor H. Pribram eingeführt (ebd.; Barkley 2012, S. 1). Dieser schloss an diesen ersten Untersuchungen an und definierte den Begriff als die Tätigkeiten, für die der Frontallappen zuständig ist. Barkley (2012, S. 1) geht davon aus, dass dies der Grund ist, der dazu führte, dass der Begriff der EF mit den Funktionen des präfrontalen Cortex gleichgesetzt worden ist. Dies ist laut Barkley jedoch eine falsche Annahme. Die EF beschreiben psychologische Funktionen, und deren Definition soll nicht mit neurologischen Definitionen vermischt werden (ebd., S. 2).

Verschiedene Autorinnen und Autoren beschreiben die EF als einen sogenannten «Regenschirmbegriff», also einen Sammelbegriff für verschiedenste kognitive Fähigkeiten, die für die Handlungsplanung und -kontrolle bedeutsam sind (beispielsweise Stuber-Bartmann, 2018; Kubesch & Hansen, 2016). Es können in der Literatur bis zu 30 geistige Fähigkeiten

gefunden werden, die zu den EF gezählt werden können (Stuber-Bartmann, 2018; Kubesch & Hansen, 2016).

Im Folgenden werden vier verschiedene Definitionen des Begriffs der EF beschrieben. Diese sollen exemplarisch die Vielfalt der unterschiedlichen Definitionen aufzeigen, gleichzeitig erscheinen der Autorin die gewählten Definitionen in Bezug auf die vorliegende Arbeit als besonders relevant. Zum Schluss dieses Unterkapitels folgt die Begründung dazu und es wird erklärt, welche Definition für diese Arbeit gewählt wurde.

Definition nach Brunsting

Brunsting (2011, S. 12) definiert den Begriff wie folgt: «Exekutive Funktionen sind höhere Tätigkeiten, die der Handlungsplanung, Handlungsüberwachung und Handlungskontrolle dienen». Sie vergleicht die EF mit einem Dirigenten eines Orchesters. Dieser leitet und überprüft die einzelnen Musiker und ist dafür verantwortlich, dass die einzelnen Instrumente gut zusammenspielen können und sich so ein Ganzes ergibt. Brunsting geht von acht verschiedenen EF aus, die sie als die wichtigsten «für das Problemlösen, das Lernen und die Alltagsbewältigung» (ebd., S. 33) erachtet:

- Handlungsplanung
- Organisation des Verhaltens
- Zeitgefühl und Zeitmanagement
- Flexibilität des Verhaltens
- Arbeitsspeicher
- Selbststeuerung, Selbstregulation
- Metakognition
- Handlungskontrolle

Als wichtige Komponente erachtet Brunsting Emotionen, welche die EF aus dem Unbewussten beeinflussen und mitsteuern. Sie nennt diese «Bottom-up-Steuerung», was mit dem Begriff heisse EF (vgl. Kapitel 2.1.6) gleichzusetzen ist. Zudem betont sie auch die Bedeutung des metakognitiven Bewusstseins. Dieses umfasst Wissen über sich als lernende Person, Wissen über die Lernaufgabe und Kennen von Strategien (ebd., S. 13).

Definition nach Dawson und Guare

Dawson und Guare (2016, S. 22–23) orientieren sich bei ihrem Modell an Forschungen aus den 1980er Jahren, bei denen sie feststellten, dass Kinder mit traumatischen Hirnverletzungen Defizite bei den EF aufweisen und dadurch Schwierigkeiten in der Kognition und im Verhalten zeigen. Ziel ihres Modells soll sein, Eltern und Lehrpersonen ein Instrument zur Verfügung zu stellen, mit welchem sie Kinder mit Defiziten bei den EF unterstützen und fördern können. Sie stützen sich dabei auf zwei Prämissen:

1. In Bezug auf die EF zeigen die meisten Menschen Stärken und Schwächen. Dawson und Guare haben festgestellt, dass es bei der Verteilung dieser Stärken und Schwächen typische Profile gibt. Personen, bei denen gewisse Funktionen sehr gut ausgeprägt sind, haben Defizite bei anderen. Mit ihrem Modell der EF wollen sie ermöglichen, diese vorher-

sagbaren Muster von Stärken und Schwächen erkennbar zu machen. So sollen die Stärken aufgebaut werden, um die Schwächen auszugleichen.

2. Die Eruiierung der Schwächen wird vorgenommen, damit gezielte Interventionen durchgeführt werden können, um diese Fähigkeiten zu verbessern. Dawson und Guare gehen davon aus, dass eine Intervention besser zu planen ist, je genauer eine Funktion definiert ist. Ziel ist es, dass entweder das Kind (oder auch eine erwachsene Person) die Fähigkeiten verbessern kann oder die Umwelt so zu verändern ist, dass die mit der Schwäche verbundenen Schwierigkeiten möglichst wenig auftreten.

So unterscheiden Dawson und Guare (2016, S. 23) elf verschiedene EF:

- Reaktionshemmung
- Arbeitsgedächtnis
- emotionale Regulation
- Aufmerksamkeitssteuerung
- Initiieren von Handlungen
- Planen/Setzen von Prioritäten
- Organisation
- Zeitmanagement
- Zielgerichtete Beharrlichkeit
- Flexibilität
- Metakognition

Diese Auflistung ist gleichzeitig auch die Reihenfolge, wie sich die einzelnen Funktionen im Verlauf der kindlichen Entwicklung ausbilden. Für Dawson und Guare ist es zentral, dass sich Eltern und Lehrpersonen dieser Reihenfolge bewusst sind, damit von Kindern nicht Dinge erwartet werden, die sie aufgrund ihres Entwicklungsstandes noch gar nicht leisten können. Zudem unterscheiden sie die Funktionen auch in zwei Dimensionen: in EF des Denkens (Arbeitsgedächtnis, Planen/Setzen von Prioritäten, Organisation, Zeitmanagement, Metakognition) und in Funktionen des Handelns (Reaktionshemmung, emotionale Regulation, Aufmerksamkeitssteuerung, Initiieren von Handlungen, zielgerichtete Beharrlichkeit, Flexibilität). Die Funktionen des Denkens sind darauf ausgerichtet, Ziele zu setzen und zu verfolgen sowie Strategien für Problemlösungen zu entwickeln. Die Funktionen des Handelns werden eingesetzt, um das zu tun, was für die Erreichung des Ziels notwendig ist. Auch diese Unterteilung soll dabei helfen, Interventionen gezielt zu planen, damit am richtigen Ort angesetzt werden kann. (ebd., S. 24–28)

Definition nach Drechsler

Drechsler (2007, S. 233) definiert EF folgendermassen: «Unter dem Begriff ‹Exekutive Funktionen› werden Regulations- und Kontrollmechanismen zusammengefasst, die ein zielorientiertes und situationsangepasstes Handeln ermöglichen. EF regulieren top-down domänenspezifische Fähigkeiten und kommen ins Spiel, wenn die Situation ein Abweichen von eingeschliffenen Handlungsrountinen erfordert». Mit Top-down-Prozessen sind Steuerungs- und

Überwachungsprozesse gemeint, auf die Emotionen einen geringen Einfluss haben (Brunsting, 2011, S. 13, vgl. kalte EF, Kapitel 2.1.6).

Drechsler (2007, S. 237–240) setzt in ihrer Taxonomie zu den EF verschiedene Komponenten, die sich wechselseitig beeinflussen, in Verbindung zueinander: Sie nennt vier Regulationsebenen (Kognition, Emotion, Aktivität, sozial), zwei Komplexitätsstufen (basal und komplex) und drei basale Prozesse (Initiieren, Wechseln, Hemmen) (siehe Abb. 1).

Abb. 1: Taxonomie der EF nach Drechsler (aus Müller, 2013, S. 7)

Als basale kognitive Regulationsprozesse nennt sie das Aufrechterhalten und Erneuern von Informationen im Arbeitsspeicher, das Initiieren, das Wechseln und die Hemmung. Zu den komplexen kognitiven Regulationsprozessen zählt sie das Monitoring, das Problemlösen und das Planen. Diese sowie auch noch zwei weitere Funktionen (emotionale Kontrolle und Ordnen/Organisieren) werden auch anhand des BRIEF-Fragebogens getestet, bei welchem Drechsler Mitautorin der deutschsprachigen Adaption ist (Drechsler & Steinhausen, 2019; vgl. Kapitel 2.6.2).

Definition nach Miyake et al.

In der Literatur wird oft ein Modell verwendet, welches die EF in die drei Zielfunktionen Arbeitsgedächtnis (Updating), Inhibition und kognitive Flexibilität (Shifting) unterteilt (beispielsweise Kubesch, 2016c; Center on the Developing Child der Harvard University, 2015; Stuber-Bartmann, 2018). Diese Definition ist auf eine Forschung zurückzuführen, die im Jahr 2000 von Miyake, Friedman, Emerson, Witzki und Howerter durchgeführt wurde. Gewählt wurden diese drei Zielfunktionen, da sie relativ präzise umschrieben werden können und da es einfache kognitive Aufgaben gibt, die primär auf eine der drei Funktionen abzielen. Zudem haben Miyake et al. angenommen, dass diese drei Funktionen bei komplexeren Exekutiven Aufgaben involviert sind (ebd., S. 55).

Mit ihrer Forschung konnten sie belegen, dass die drei Zielfunktionen deutlich voneinander zu unterscheiden sind und dass dieses Modell signifikant besser auf die ausgewerteten Daten passt als Modelle, die keine Unterteilung dieser drei Funktionen machen. Gleichzeitig wurde aber auch gezeigt, dass diese drei Funktionen Gemeinsamkeiten aufweisen. «These results suggest that the three often postulated executive functions of Shifting, Updating, and Inhibition are separable but moderately correlated constructs, thus indicating both unity and diversity of executive functions» (Miyake et al., 2000, S. 87).

Gewählte Definition für die vorliegende Arbeit

In dieser Arbeit wird vom dreiteiligen Modell, welches Miyake et al. (2000) untersuchten, ausgegangen. Die Autorin entschied sich aus verschiedenen Gründen für diese Definition. Einerseits ist dieses Modell in der Literatur weit verbreitet und wissenschaftlich akzeptiert. Andererseits ist es im Vergleich zu den Modellen, welche viel mehr Zielfunktionen unterscheiden, sehr übersichtlich. Dies scheint besonders im Hinblick auf die Arbeit mit den Schulkindern ein wichtiges Argument. Die Unterrichtseinheit, welche im Rahmen dieser Arbeit entwickelt und umgesetzt wurde, soll für die Kinder überschaubar und verständlich sein. Die Autorin ist der Meinung, dass dies mit dem dreiteiligen Modell am besten gelingen kann. Auch für die Erfassung der EF einer ganzen Schulklasse scheint dieses Modell am passendsten, da es aus ökonomischen Gründen nicht möglich wäre, 20 Kinder auf acht oder elf Zielfunktionen zu testen.

Jedoch sind gewisse Erkenntnisse aus den anderen beschriebenen Definitionen relevant für die Entwicklung der Unterrichtseinheit und die allgemeine Umsetzung der Förderung der EF in der Praxis. Bei Brunsting ist der Autorin vor allem der Bezug zur Metakognition wichtig. Ziel der erarbeiteten und umgesetzten Unterrichtseinheit soll es sein, dass die Kinder verstehen, was die EF sind und warum diese für ihren persönlichen Lernprozess bedeutsam sind. So werden in der Unterrichtseinheit immer wieder Aufgaben eingebaut, bei denen die Kinder auf der Ebene der Metakognition abgeholt werden. Auch das Bewusstsein darüber, dass Emotionen eine wichtige Rolle spielen bei gewissen Aufgaben, die EF erfordern, ist im schulischen Kontext relevant.

Bei Dawson und Guare erachtet die Autorin den Hinweis, dass die genaue Bestimmung der Stärken und Schwächen in den EF zentral für deren Förderung ist, als besonders relevant. Im Klassenverband ist diese detaillierte Erfassung aus zeitlichen Gründen wohl nicht möglich, dennoch könnte diese genauere Unterteilung bei einzelnen Kindern, die Lernschwierigkeiten zeigen, hilfreich sein.

Die Annahme von Drechsler, dass die verschiedenen Komponenten der EF sich gegenseitig beeinflussen, erachtet die Autorin als sehr einleuchtend. Obwohl bei der Unterrichtseinheit der Fokus auf jeweils einer der drei Zielfunktionen von Miyake et al. steht (beispielsweise bei den ausgewählten Spielen), können auch immer Verbindungen zu den anderen beiden gemacht werden.

Im nächsten Teil werden nun die drei Zielfunktionen Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität nach Miyake et al. beschrieben. Es wird definiert, was unter diesen drei Zielfunktionen verstanden wird, warum sie fürs Lernen wichtig sind und wie sie gefördert werden können.

2.1.2 Arbeitsgedächtnis

Der Begriff Arbeitsgedächtnis bedeutet die Fähigkeit, kurzfristige Informationen zu speichern, die für die Bearbeitung einer Aufgabe benötigt werden (Gathercole & Alloway, 2016, S. 323). «Das Arbeitsgedächtnis wird oft als gedanklicher Arbeitsraum verstanden, den wir bei unserer geistigen Aktivität als Speicher für wichtige Informationen verwenden können» (ebd.). Ein typisches Beispiel für die Verwendung des Arbeitsgedächtnisses ist das Kopfrechnen: Zuerst muss man sich die Zahlen merken, dann müssen die gelernten arithmetischen Regeln angewendet und die Zwischenresultate memorisiert werden, um schliesslich zum Endresultat zu gelangen. Weitere Beispiele, bei denen das Arbeitsgedächtnis von Bedeutung ist, sind Wegbeschreibungen, denen man folgt, ein neues Wort in einer Fremdsprache wiedergeben, welches man einige Sekunden zuvor gehört hat, oder beim Kochen die richtige Menge abwägen, wenn man das Rezept gerade nicht mehr vor sich hat. (Gathercole & Alloway, 2008, S. 2–3) Das Modell des Arbeitsgedächtnisses ist aus dem Modell des Kurzzeitgedächtnisses entstanden und auf Baddeley zurückzuführen. Baddeley unterscheidet die beiden Modelle so voneinander, dass das Kurzzeitgedächtnis für die simple Speicherung von Informationen zuständig ist, wohingegen beim Arbeitsgedächtnis eine Kombination von Speicherung und Manipulation der Daten impliziert wird (Baddeley, 2012, S. 4). Die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses ist beschränkt, durchschnittlich können im Arbeitsgedächtnis etwa fünf bis sieben Elemente über einen kurzen Zeitraum von wenigen Sekunden gespeichert werden (Stuber-Bartmann, 2018, S. 14).

Nach Baddeley besteht das Arbeitsgedächtnis aus drei verschiedenen Bereichen (siehe Abb. 2: Arbeitsgedächtnis nach Baddeley): dem visuell-räumlichen Notizblock und der phonologischen Schleife, welche einer zentralen Exekutiven unterstellt sind (Müller, 2013, S. 31). Der visuell-räumliche Notizblock hat die Aufgabe, die Informationen, die wir mit den Augen aufnehmen können, zu speichern, und in der phonologischen Schleife werden akustische Informationen verarbeitet. Die zentrale Exekutive kann mit einem Überwacher oder einem Planer verglichen werden. Sie hat die Aufgabe, die Aufmerksamkeit zu kontrollieren (Stuber-Bartmann, 2018, S. 15; Müller, 2013, S. 31).

Abb. 2: Arbeitsgedächtnis nach Baddeley

Laut Gathercole und Alloway (2008, S. 10–12) sind die phonologische Schleife und der visuell-räumliche Notizblock grundsätzlich Funktionen, die zum Kurzzeitgedächtnis gehören. Erst durch den Einbezug der zentralen Exekutive wird vom Arbeitsgedächtnis gesprochen. Zwischen den beiden Kurzzeitgedächtnisspeichern und der zentralen Exekutive gibt es Verbindungen in beide Richtungen. Doch die phonologische Schleife und der visuell-räumliche Notizblock sind nicht miteinander gekoppelt. Dies bedeutet, dass sich eine Person beispielsweise visuelle Impulse sehr gut merken kann, auditive jedoch weniger gut und umgekehrt. Jeder der drei Speicher hat eine eigene limitierte Kapazität.

Gathercole und Alloway (2016, S. 324–325) nennen verschiedene Faktoren, durch die Informationen im Arbeitsgedächtnis verloren gehen können: durch Ablenkungen (beispielsweise eine Unterbrechung durch ein klingelndes Telefon oder wenn man von jemandem angesprochen wird), dadurch, dass man sich zu viele Informationen aufs Mal merken will, oder dadurch, dass eine Aufgabe anspruchsvoll ist und eine schwierige geistige Verarbeitung verlangt. Die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses ist bei jedem Menschen unterschiedlich gross. Zudem steigert sich die Kapazität im Verlauf der Kindheit. Bei einer erwachsenen Person ist die Kapazität «mehr als doppelt so gross [...] wie die eines 4-jährigen Kindes» (ebd., S. 325).

Für viele kognitive Aufgaben, wie zum Beispiel Lesen oder Rechnen, ist das Arbeitsgedächtnis unerlässlich (Müller, 2013, S. 32). Kinder, die eine Lernschwierigkeit haben, weisen oft auch eine schwache Arbeitsgedächtniskapazität auf. Ungefähr 70 Prozent der Kinder mit Lese-schwierigkeiten zeigen sehr niedrige Werte bei Arbeitsgedächtnistests (Gathercole & Alloway, 2016, S. 328). Es gibt zwei Arten von Massnahmen, die das Arbeitsgedächtnis unterstützen: Zum einen kann die Kapazität mit Trainings erhöht werden, zum anderen kann die Lernumgebung oder die Aufgabenstellung verändert werden, so dass weniger Anforderungen an das Arbeitsgedächtnis bestehen. Trainings zum Arbeitsgedächtnis haben zum Ziel, die Effizienz von Gedächtnisprozessen zu steigern. Hierfür ist die Förderung von Strategien und der Metakognition besonders zentral. Zudem wird das Arbeitsgedächtnis verbessert, indem Gedächtnisaufgaben wiederholt geübt werden. (Büttner & Mähler, 2014, S. 300)

Wichtig für die Entlastung des Arbeitsgedächtnisses ist zudem, dass möglichst viele Informationen im Langzeitgedächtnis abgespeichert sind. Das Langzeitgedächtnis hat eine viel höhere Kapazität als das Arbeitsgedächtnis. Es ist folglich eine Erleichterung für das fragile System des Arbeitsgedächtnisses, wenn es weniger Informationen speichern muss. (Gathercole & Alloway, 2008, S. 16)

2.1.3 Inhibition

Inhibition wird aus dem Lateinischen mit «hemmen», «hindern» und «aufhalten» übersetzt (Pons, 2022). Diese Zielfunktion wird benötigt, wenn wir eine Handlung unterbrechen oder stoppen, Impulse unterdrücken und Emotionen kontrollieren. Die Inhibition kann mit einem inneren Stoppschild verglichen werden (Stuber-Bartmann, 2018, S. 16). «Durch die Fähigkeit, Verhalten zu hemmen, gelingt es, diejenigen Aktivitäten oder Handlungen zu vermeiden, die einem angestrebten Ziel oder dem aktuellen Kontext entgegenstehen» (Kubesch, 2016c, S. 16–17).

Die Inhibition wird zur Impulskontrolle benötigt und ist für die Aufmerksamkeitssteuerung sehr bedeutsam. Beispielsweise ist die Inhibition in folgenden schulischen Situationen relevant: Ein Kind meldet sich, wartet, bis es drankommt, und platzt nicht sofort mit einer Antwort heraus, oder das Kind lässt sich nicht von seiner Banknachbarin ablenken, sondern bleibt fokussiert bei der Lernaufgabe. Zudem kann mit einer starken Hemmungsfunktion unangebrachtes Verhalten unterdrückt und Emotionen reguliert werden. (Stuber-Bartmann, 2018, S. 16)

Ein bekannter Versuch, der den Einfluss der Impulskontrolle aufzeigt, ist das sogenannte «Marshmallow-Experiment» aus den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts. Vierjährige Kinder sollten in einem Zimmer warten, bis die Versuchsleiterin zurückkam. Vor ihnen lag ein Marshmallow. Wenn es ihnen gelang, dieses nicht zu essen, bis die Versuchsleiterin zurückkam, bekamen sie ein zweites. Untersuchungen dieser Kinder im jungen Erwachsenenalter zeigten dann, dass diejenigen, die dem Impuls, das erste Marshmallow sofort zu essen, widerstehen konnten, bei Intelligenz- und Schulleistungstests besser abschnitten. (Brunsting, 2011, S. 144)

Laut Brunsting gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Impulskontrolle aufzubauen. Eltern und Lehrpersonen sollen als Vorbilder dienen und selbst möglichst kein impulsives Verhalten zeigen. Zudem können Hilfsmittel eingesetzt werden, wie beispielsweise ein Gegenstand, der von derjenigen Person in der Hand gehalten wird, die mit dem Sprechen an der Reihe ist. Weiter ist es wichtig, die Kinder immer wieder zu erinnern, was für das Erreichen bestimmter Ziele wichtig ist. Auch Belohnungen bei erwünschtem Verhalten und klare Konsequenzen bei Fehlverhalten sind hilfreich. Zudem ist es förderlich, den Kindern einen langsamen Prozess von der Steuerung in die Selbststeuerung zu gewährleisten. (Brunsting, 2011, S. 145–146)

2.1.4 Kognitive Flexibilität

Die Funktion der kognitiven Flexibilität ermöglicht es, den Fokus von einer Aufgabe schnell auf eine andere zu lenken und auf eine neue Situation oder Anforderung zu reagieren. Zudem bedeutet kognitive Flexibilität, eine andere Sichtweise durch einen Perspektivenwechsel einnehmen zu können. (Kubesch, 2016c, S. 17; Stuber-Bartmann, 2018, S. 16)

Diese Funktion ist dann relevant, wenn neue Informationen auftreten, Hindernisse bewältigt oder Rückschläge eingesteckt werden müssen. In diesen Situationen muss man sich neuen Umständen anpassen oder Pläne revidieren. Damit in verschiedenen Situationen flexibel gehandelt werden kann, braucht man verschiedene Handlungsoptionen. Diese sollten im besten Fall selbst oder aber auch durch die Unterstützung einer anderen Person gefunden werden. Bei vielen Kindern muss das Bewusstsein für Flexibilität aufgebaut werden. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten: Es können Pläne für Situationen, die häufig vorkommen, aufgezeigt und trainiert werden. Beispielsweise können auf Plakaten oder Erinnerungskarten verschiedene Varianten aufgezeigt werden, wie man Vokabeln lernen oder sich auf eine Prüfung vorbereiten kann. Zudem können «Rettungsanker» und Entspannungsstrategien vermittelt werden. Ein Beispiel dafür wäre, Möglichkeiten aufzuzeigen, was man machen kann, wenn man Stress verspürt (Atemübungen, sich eine glückliche Situation vorstellen etc.). Weiter können auch «Trockenübungen» helfen, die Flexibilität aufzubauen. Beispielsweise wird die neue Schulklasse im Vorfeld eines Umzuges bereits besucht oder Materialien, die man für ein neues Projekt brauchen wird, werden vorgängig gezeigt. Zudem können neue Situationen damit entlastet werden, dass sie angekündigt werden (zum Beispiel «Morgen haben wir Besuch im Schulzimmer.»). Zudem können Aufgaben auch modifiziert werden: mehr Zeit für eine Aufgabe geben, die Aufgabe in Teilaufgaben aufteilen, offene Aufträge geschlossener formulieren, Planungshilfen zur Verfügung stellen oder mögliche Lösungsstrategien aufzeigen. (Brunsting, 2011, S. 84)

2.1.5 Entwicklung der Exekutiven Funktionen

Nach Dawson und Guare (2016, S. 28) sind es die beiden Faktoren Biologie und Erfahrung, welche die Entwicklung der EF beeinflussen. Zum biologischen Faktor ist zu sagen, dass das Potenzial für EF angeboren ist. Es sind nicht die Fähigkeiten selbst, die bereits bestehen, sondern im Gehirn sind biologische Ausstattungen angelegt, aus denen sich die EF ausbilden können. Zudem gibt es biologische Faktoren, die die EF negativ beeinflussen können: schwere Verletzungen des Gehirns (besonders der Frontallappen) oder auch Gene, die von den Eltern geerbt werden. Weist beispielsweise ein Elternteil eine Schwäche bei der Aufmerksamkeitssteuerung oder beim Organisieren auf, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass sich beim Kind diese Schwäche auch zeigt. Auch schädliche Einflüsse aus der Umwelt, wie zum Beispiel eine

hohe Bleibelastung oder auch körperlicher Missbrauch oder Gewalt, beeinflussen die Entwicklung der EF negativ.

Schon bereits mit 5 bis 6 Monaten beginnt ein Kind, erste EF zu entwickeln. So zum einen das Arbeitsgedächtnis: Dem Kleinkind gelingt es, sich an Menschen, Gegenstände oder Ereignisse zu erinnern, indem sich das Gedächtnis, wenn auch nur für kurze Zeit, diese Dinge merken kann. Auch die Reaktionshemmung beginnt sich in diesen Monaten bereits zu entwickeln und wächst zwischen dem 6. und dem 12. Monat stark an. Beispielsweise kann ein Baby dank der Inhibition zu seiner Mutter krabbeln, ohne dass es sich auf dem Weg von einem Spielzeug, welches auf dem Boden liegt, ablenken lässt. (Dawson & Guare, 2016, S. 33–35)

Im Alter von 2,5 bis 3 Jahren entwickelt sich das exekutive System sehr schnell und zwischen dem 3. und dem 5. bzw. 7. Lebensjahr verbessern sich die Inhibition und die kognitive Flexibilität markant (Kubesch, 2016b, S. 76). Im Vorschulalter können die drei Zielfunktionen nach Miyake et al. (2000) jedoch noch nicht unabhängig voneinander erkannt werden. Es wird hier meist von zwei Faktoren ausgegangen. Der eine beinhaltet die Inhibition und die kognitive Flexibilität (Shifting), der andere das Arbeitsgedächtnis (Updating). Die drei Funktionen entwickeln sich erst ab dem Alter von 8 bis 10 Jahren unabhängig voneinander (Schuchardt & Mähler, 2016).

Wie bereits im Kapitel zur Entstehung des Begriffs der EF erwähnt, darf der Begriff nicht mit dem Präfrontallappen gleichgesetzt werden, dennoch gehen verschiedene Autoren (Dawson & Guare, 2016, S. 30; Brunsting, 2011, S. 27; Diamond, 2016, S. 27) davon aus, dass die Frontalregion des Gehirns für die Entwicklung der EF eine Schlüsselrolle spielt und die Grundlage für die EF bildet. Vor der Pubertät spielt sich ein grosser Wachstumsschub im Gehirn vor allem in den Frontallappen ab. Es ist zu vermuten, dass das Gehirn sich in dieser Zeit auf einen Entwicklungsschub der EF vorbereitet (Dawson & Guare, 2016, S. 33). Laut Brunsting (2011, S. 27) ist davon auszugehen, dass die Entwicklung der Frontallappen bis zum Alter von 25 bis 30 Jahren gehen kann. Danach sind kaum noch grosse Änderungen möglich.

Zum Faktor der Erfahrung verwenden Dawson und Guare (2016) das Sinnbild, dass Bezugspersonen dem Kind die Frontallappen «ausleihen». So kann beispielsweise bei einem Baby die Entwicklung des Arbeitsgedächtnisses unterstützt werden, indem passende Spielsachen zur Verfügung gestellt werden, die sich bewegen oder Geräusche machen, wenn sie an gewissen Stellen berührt werden. Bei der Unterstützung der Reaktionshemmung werden Kleinkindern beispielsweise Grenzen klar aufgezeigt, etwa durch kindersichere Schlösser, um sie von gefährlichen Gegenständen fernzuhalten. Zudem verwenden Bezugspersonen klare Worte wie «Achtung» oder «heiss», um das Kind auf Gefahren hinzuweisen. Je älter das Kind wird, desto unabhängiger wird es. Dennoch leihen die Bezugspersonen ihre Frontallappen

weiterhin in gewissen Situationen aus und unterstützen es so dabei, seine Selbststeuerung auszubauen. (Dawson & Guare, 2016, S. 33–36)

Einen erweiterten Blick auf die Entwicklung der EF bietet ein Modell, welches heisse und kalte EF unterscheidet. Darauf wird im nächsten Unterkapitel eingegangen.

2.1.6 Heisse und kalte Exekutive Funktionen

Laut Semenov und Zelazo (2018, S. 83) unterstützen wissenschaftliche Erkenntnisse eine Unterteilung in sogenannte kalte und heisse EF. Unter heißen EF werden die Fähigkeiten der EF verstanden, die in Situationen benötigt werden, in denen Motivation und Emotionen eine Rolle spielen. Der bereits erwähnte «Marshmallow-Test» wäre hierfür ein Beispiel, da die Kinder mit mehr Süßigkeiten belohnt werden, wenn sie inhibitorische Kontrolle zeigen. Kalte EF werden benötigt, wenn eine Aufgabe nicht emotional oder motivational gekoppelt ist. Ein Beispiel dazu wäre, eine Zahlenfolge rückwärts wiederzugeben.

Kalte EF entwickeln sich besonders im Vorschulalter schnell und verbessern sich stetig bis Anfang der Zwanzigerjahre. Auch die Entwicklung der heißen EF verläuft so, jedoch sind für Kinder Aufgaben, die heisse EF benötigen, schwieriger zu lösen als solche, die die kalten EF fordern. (ebd., S. 83–86)

Eine Untersuchung von Prencipe et al. (2011) zeigt, dass sich eine reifere Entwicklung der kalten EF ab 10 Jahren zeigt, bei heißen EF jedoch erst ab 14 Jahren. Die Unterscheidung zwischen heißen und kalten EF hilft zu verstehen, warum Kinder Aufgaben, die kalte EF benötigen, gut meistern können, diejenigen, für die heisse EF notwendig sind, jedoch noch weniger gut lösen können (Semenov & Zelazo, 2018, S. 86). Jedoch weisen Drechsler und Steinhausen (2019, S. 18) darauf hin, dass in Alltags-, aber auch in Testsituationen davon ausgegangen werden muss, dass heisse und kalte EF jeweils zusammenwirken. Die Bedeutung dieses Modells für die vorliegende Arbeit besteht darin, dass motivationale und emotionale Faktoren bei der Umsetzung der Unterrichtseinheit einen wichtigen Faktor darstellen. Beispielsweise ist der Anreiz, ein Spiel zu gewinnen oder bei einer Übung möglichst wenige Fehler zu machen und sich mit den anderen Kindern der Klasse zu messen, immer mit Motivation und Emotionen gekoppelt.

2.1.7 Abgrenzung zum Begriff Selbstregulation

Oft wird in Bezug zu den EF auch der Begriff der Selbstregulation verwendet (vgl. beispielsweise Zitat im Kapitel 1.1 von Kubesch). «Unter dem Begriff der Selbstregulation versteht man ganz allgemein Selbstkontrolle des Denkens, Handelns und Fühlens» (Zelazo & Lyons, 2016, S. 103).

Anders als Brunsting, welche die Selbstregulation als einen Bereich der EF nennt (vgl. Definition der EF nach Brunsting im Kapitel 2.1.1), zeigt Stuber-Bartmann (2018) in einem Modell auf, dass die Grundlage der Selbstregulation die EF sind (vgl. Abb. 3). Die Selbstregulation

wiederum unterstützt Lernprozesse und fördert die sozial-emotionale Entwicklung. Die vorliegende Arbeit stützt sich auf diese Definition des Begriffs Selbstregulation.

Abb. 3: Zusammenhang zwischen EF und Selbstregulation (nach Stuber-Bartmann, 2018, S. 19)

2.2 Integration und Inklusion

Im schulischen Kontext werden oft die Begriffe Integration und Inklusion verwendet. Laut Hinz (2002, S. 1) besteht eine zunehmende Verwirrung, da diese Begriffe zu wenig geklärt sind. In diesem Kapitel werden verschiedene Deutungsarten aufgezeigt, wie diese beiden Begriffe voneinander unterschieden werden können. Danach wird begründet, wieso sich die Autorin für die vorliegende Arbeit für den Begriff integrativ entschieden hat.

2.2.1 Deutungsarten

Grumt (2019) nennt drei verschiedene Deutungsarten, wie diese beiden Begriffe Integration und Inklusion voneinander unterschieden werden können:

Die Integration ist als Teilschritt der Inklusion zu sehen. Im Gegensatz zur Exklusion oder zur Segregation werden Menschen mit einer Beeinträchtigung in eine Gruppe «eingegliedert». Bei der Inklusion fällt diese Unterteilung ganz weg, es gibt nur noch eine Gruppe, in der alle Personen «eingeschlossen» sind. Folgende Abbildung verdeutlicht dies:

Abb. 4: Integration als Teilschritt zur Inklusion (aus Grummt, 2019, S. 13)

Integration und Inklusion bedeuten dasselbe, nur zu unterschiedlichen Zeitpunkten:

Schon in den 70er- und 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts gab es vor allem Elterninitiativen, die die Integration von Kindern mit Förderbedarf vorantrieben. Die Motive dieser Integrationsbewegung sind bis heute dieselben geblieben. Ziel soll es sein, Menschenrechte einzuhalten und der Diskriminierung entgegenzuwirken.

Integration und Inklusion lassen sich klar voneinander trennen: Hier bezieht sich Grummt auf Hinz (2002), der eine Liste mit deutlichen Unterscheidungsmerkmalen zwischen Integration und Separation aufführt. Beispielsweise geht Integration von einer Kategorisierung aus, die Ressourcen sind an ein Individuum gebunden, wohingegen bei der Inklusion eine Dekategorisierung stattfindet und die Ressourcen einer Schule zugewiesen werden. Zudem wird bei der Integration zwischen der Heil- und der Regelpädagogik unterschieden, bei der Inklusion handelt es sich um eine allgemeine Pädagogik, die diese Unterscheidung nicht macht. So sind Schulische Heilpädagoginnen bei der Inklusion nicht nur für die Kinder mit besonderem Bildungsbedarf zuständig, sondern werden als Unterstützung für die Klassenlehrpersonen, die Klassen und die gesamte Schule betrachtet (Hinz, 2002).

2.2.2 Begründung der Wahl des Begriffs Integration für diese Arbeit

Aufgrund der Auseinandersetzung mit der Gegenüberstellung von Integration und Inklusion wird in dieser Arbeit der Begriff des integrativen Unterrichts verwendet. Auch wenn eine Inklusionsorientierung das Ziel ist, unterliegt der heutige Stand der Schulorganisation eher dem Begriff der Integration. Auch in den gesetzlichen Grundlagen, wie beispielsweise im Bundes-

gesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, 2002) oder im Volksschulgesetz des Kantons Zürich (2005), werden die Begriffe Integration und integrativ verwendet.

2.3 ADHS

Bei der Überprüfung der entwickelten Unterrichtseinheit legt die Autorin ein besonderes Augenmerk auf die Kinder der Klasse, die mit einer ADHS diagnostiziert sind, da die ADHS oft in Verbindung gebracht wird mit Defiziten bei den EF. Dieser Zusammenhang wird im nächsten Kapitel genau beschrieben. Hier wird zuerst definiert, was unter dieser Auffälligkeit zu verstehen ist, wie weit sie verbreitet ist und welche komorbiden Störungen auftreten können. Weiter wird aufgezeigt, welche Ursachen einer ADHS zugrunde liegen und welche mögliche Fördermassnahmen sind.

2.3.1 Definition

Die ADHS ist durch drei Merkmale gekennzeichnet: Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität. Diese drei sogenannten Kardinalssymptome können unterschiedlich stark ausgeprägt sein und auch losgelöst voneinander auftreten.

Unaufmerksamkeit: Kinder mit einer ADHS können sich nur für eine kurze Dauer auf eine Aufgabe fokussieren. Sie verlieren zudem schnell das Interesse an einem Inhalt und wenden sich anderen Dingen zu. So bringen sie oft eine Aufgabe nicht zu Ende.

Impulsivität: Kindern mit einer ADHS fällt es schwer, abzuwarten, bis sie an der Reihe sind, oder platzen mit ihrer Antwort rein, bevor die Frage überhaupt zu Ende gestellt wird. Sie machen viele Flüchtigkeitsfehler. Oft stören und unterbrechen sie ritualisierte Situationen wie den Unterricht oder das gemeinsame Essen am Tisch mit ihrem impulsiven Verhalten. Dies kann zu Ablehnung und Missbilligung durch die anderen beteiligten Personen führen.

Hyperaktivität: Die ADHS-betroffenen Kinder zeigen oft eine motorische Unruhe. Sie können beispielsweise nicht lange ruhig auf einem Stuhl sitzen. Ihre Bewegungen erscheinen ungesteuert und umtriebig. Auch ihr Rededrang ist übermässig hoch.

(Lauth & Schlottke, 2019, S. 22–23)

Wenn ein Kind Auffälligkeiten bezüglich dieser drei Merkmale zeigt, müssen diese länger als sechs Monate andauern, damit von einer ADHS gesprochen werden kann. Zudem müssen diese abweichenden Verhaltensmuster in mindestens zwei verschiedenen Umfeldern, in denen sich das Kind bewegt, auftreten (beispielsweise in der Familie, in der Schule, bei der Freizeitaktivität etc.) (Karr, 2016, S. 205).

2.3.2 Prävalenz

Die ADHS ist zusammen mit aggressiven Verhaltensstörungen die am meisten verbreitete psychische Störung im Kindesalter (Döpfner, Frölich & Lehmkuhl, 2013, S. 1). Bei der Bestimmung der Diagnose können zwei unterschiedliche Diagnosesysteme beigezogen werden: die ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) oder das DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Die Kriterien für eine Diagnose unterscheiden sich nicht stark, jedoch unterscheiden sie sich in der Anzahl der Kriterien und deren Kombination, die für eine Diagnose gegeben sein müssen.

Die ICD-10 unterscheidet zwei Diagnosen: die «Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung», welche situationsübergreifend die Kriterien Aufmerksamkeitsstörung, Hyperaktivität und Impulsivität beinhaltet. Kommt eine Störung des Sozialverhaltens dazu, lautet die Diagnose «Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens».

Das DSM-IV unterscheidet drei Diagnosen: Die «Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung: Mischtyp» beinhaltet alle Kernsymptome. Bei den anderen beiden Diagnosen «Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung: Vorwiegend unaufmerksamer Typ» und «Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung: Vorwiegend hyperaktiver-impulsiver Typ» steht entweder die Aufmerksamkeitsstörung oder die Hyperaktivität/Impulsivität mehr im Zentrum (Döpfner et al., 2013, S. 2–3).

In einer Metastudie berechneten Polanczyk, Silva de Lima, Horta, Biederman und Rohde (2007), dass die weltweite Prävalenzrate bei Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre bei 5,3 Prozent liegt (ausgehend von den beiden Diagnosesystemen ICD-10 und DSM-IV). Eine Studie von Thomas, Sanders, Doust, Beller und Glasziou aus dem Jahr 2015 berechnete ausgehend vom Diagnosesystem DSM-IV sogar eine Prävalenz von 7,2 Prozent weltweit. Es kann also davon ausgegangen werden, dass durchschnittlich ein oder zwei Kinder einer Schulklasse mit einer ADHS diagnostiziert sind (Karr, 2016, S. 208). Mit steigendem Alter vermindert sich die ADHS-Prävalenz deutlich. Zudem ist zu erwähnen, dass Jungen die Kriterien für eine ADHS ungefähr doppelt so häufig wie Mädchen aufweisen (Döpfner et al., 2013, S. 5).

2.3.3 Komorbidität

Bis zu 80 Prozent der Kinder, die mit einer ADHS diagnostiziert sind, weisen eine komorbide Störung auf. Beispielsweise sind dies Störungen des Sozialverhaltens, Angststörungen, Depressionen oder die Entwicklung eines Tics, aber auch Lernstörungen (Döpfner et al., 2013). So geht beispielsweise eine Studie von Schuchardt, Fischbach, Balke-Melcher und Mähler (2015) davon aus, dass 20 Prozent der Kinder mit einer Lese- und Rechtschreibstörung und 5 Prozent der Kinder mit einer Rechenschwäche auch die Kriterien einer ADHS erfüllen.

2.3.4 Ursachen

Noch immer gibt es keine umfassende Erklärung für die Entstehung der ADHS. Dennoch sind sich Experten unterdessen einig, dass die Hauptursachen in Veränderungen der Gehirnfunktionsweise liegen. Dabei scheinen erbliche Faktoren, welche die Störungen der Hirnfunktionen auslösen, eine wichtige Rolle zu spielen. Auch Komplikationen und Belastung in der Schwangerschaft, während oder nach der Geburt können in Zusammenhang mit einer ADHS gebracht werden. Neben den erblichen Faktoren beeinflussen auch Umweltfaktoren die Entwicklung der ADHS. Die Bedingungen in der Familie oder in der Schule können den Verlauf der Störung stark mitbestimmen. (Döpfner, Frölich & Wolff Metternich-Kaizman, 2019, S. 21–22)

Das integrative Modell von Lauth und Schlottke (2019, S. 41) zeigt den Zusammenhang zwischen den biologischen Faktoren und den Umweltfaktoren anschaulich auf. Sie gehen davon aus, dass sich die biologischen Risikofaktoren erst in einer ADHS zeigen, wenn ungünstige äussere Bedingungen dazukommen. Die Störung entwickelt sich im Laufe der Zeit und ist das Resultat einer komplexen Entwicklung. Umgekehrt können positive äussere Bedingungen die Störung auch positiv beeinflussen.

Abb. 5: Integratives Modell nach Lauth und Schlottke (2019, S. 41)

2.3.5 Interventionen

Döpfner und Banaschewski (2013, S. 278) teilen die verschiedenen Interventionsmöglichkeiten bei einer ADHS in patientenzentrierte, eltern- und familienzentrierte sowie kindergarten-/schulzentrierte Interventionen ein. In der folgenden Tabelle werden Interventionen aufgezeigt, «die sich in unterschiedlichem Masse empirisch bewährt haben» (ebd.).

Tab. 1: Varianten der Intervention bei einer ADHS (nach Döpfner & Banaschewski, 2013, S. 278)

Interventionsmodus	Intervention
Patientenzentriert	<ul style="list-style-type: none"> • Psychoedukation des Patienten • Spieltraining • Kognitive Therapien <ul style="list-style-type: none"> ○ Konzentrations-/Selbstinstruktionstraining ○ Selbstmanagementtraining • Neuropsychologische Trainings • Neurofeedback • Pharmakotherapie • Nahrungsergänzung
Eltern- und familienzentriert	<ul style="list-style-type: none"> • Psychoedukation der Eltern • Elterstraining
Kindergarten-/schulzentriert	<ul style="list-style-type: none"> • Psychoedukation der Erzieher/Lehrer • Intervention in Kindergarten/Schule

Genauer auf die einzelnen Interventionen einzugehen, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Döpfner und Banaschewski (ebd.) nennen als Methode der Wahl die multimodale Therapie. Diese verbindet verschiedene Interventionen miteinander. So werden patientenzentrierte, eltern- und familienzentrierte und schulische Massnahmen miteinander kombiniert. Dabei wird der Pharmakotherapie ein grosser Stellenwert beigemessen. (ebd.)

2.4 Bezug zwischen ADHS und den Exekutiven Funktionen

Russel Barkley, ein bekannter Experte für ADHS, vertritt die Ansicht, «dass die Hauptprobleme von Kindern mit ADHS auf ein grundlegendes Problem bei der Selbststeuerung mittels der exekutiven Funktionen oder Fähigkeiten des Gehirns zurückzuführen sind» (Barkley, 2021, S. 103). Auch Lauth und Schlotke (2019) sowie Brunsting (2011) gehen davon aus, dass die EF bei Kindern mit einer ADHS beeinträchtigt sind.

Verschiedene Autoren, wie beispielsweise Ellinger (2010) oder Born und Oehler (2019), beziehen sich auf eine Studie von Barkley aus dem Jahr 1998, welche zeigt, dass Kinder, die mit einer ADHS diagnostiziert sind, Einschränkungen sowohl im sprachlichen als auch im nicht sprachlichen Arbeitsgedächtnis aufweisen. Dazu kommt, dass bei diesen Kindern zudem die selektive Wahrnehmung beeinträchtigt ist. Diese Beeinträchtigung spielt an der «Pforte» zum

Arbeitsgedächtnis eine bedeutende Rolle: Es gelangen viele unwichtige Informationen aus dem Wahrnehmungsspeicher in das Arbeitsgedächtnis. Diese Faktoren führen dazu, dass das Arbeitsgedächtnis bei ADHS-Betroffenen ständig überlastet ist und Informationen wieder hinausgeworfen werden müssen. Damit Lerninhalte ins Langzeitgedächtnis transferiert werden, bedarf es vieler Wiederholungen. Bei ADHS-Kindern ist dies jedoch erschwert, da Informationen im Vergleich zu anderen Kindern weniger lang im Arbeitsgedächtnis verbleiben. Dies führt weiter dazu, dass bereits während des Prozesses des Einprägens Informationen verloren gehen oder unvollständig gelernt werden (Born & Oehler, 2019, S. 36–38). Auch Brunsting (2011) weist darauf hin, dass bei Kindern mit einer ADHS das Arbeitsgedächtnis «nachdrücklich und nachhaltig» (ebd., S. 29) gefördert werden soll.

Neurologische Untersuchungen haben zudem aufgezeigt, dass bei Kindern mit einer ADHS bei Aufgaben, welche inhibitorische Kontrolle, Planung oder kognitive Flexibilität fordern, gewisse Hirnregionen nicht aktiviert werden (Dawson & Guare, 2018, S. 134). Zudem konnte eine Studie von Shaw et al. (2007) aufzeigen, dass sich die Hirnrinde, besonders der seitliche präfrontale Kortex, bei Kindern mit einer ADHS verzögert entwickelt. Gleichzeitig entwickelt sich der primär motorische Cortex schneller. Die Autorinnen und Autoren dieser Studie vermuten, dass diese beiden Faktoren daran beteiligt sein könnten, dass Kinder mit einer ADHS Schwierigkeiten mit der motorischen Steuerung aufweisen und einen erhöhten Bewegungsdrang zeigen.

Dawson und Guare (2018, S. 133) halten zudem fest, dass in mehreren Studien zum BRIEF (Diagnostikinstrument zum Erfassen der EF, vgl. Kapitel 2.6.2) gezeigt werden konnte, dass Kinder, die mit einer ADHS diagnostiziert sind, deutlich mehr Schwierigkeiten mit den EF zeigen. Zudem wurde festgestellt, dass es zwischen den unterschiedlichen ADHS-Diagnosen (nach DSM-IV, vgl. Kapitel 2.3.2) Unterschiede bei den EF gibt. So zeigt der Mischtyp signifikant mehr Schwierigkeiten bei der Inhibition, der emotionalen Kontrolle und beim Überprüfen als der vorwiegend unaufmerksame Typ (ebd., S. 133–134). In den Bereichen Umstellen, Arbeitsgedächtnis, Planen/Strukturieren, Ordnen/Organisieren und Aufgaben durchführen zeigen hingegen alle ADHS-Betroffenen Defizite. Diese Erkenntnis ist insofern relevant, weil damit die Intervention für die unterschiedlichen Diagnosen effektiver und zielgerichteter geplant werden kann.

Untersuchungen zeigen jedoch auch, dass bei Kindern mit einer ADHS weitere neuropsychologische Auffälligkeiten zu beobachten sind, die nicht in den Bereich der EF fallen: «Zu den weiteren neuropsychologische [sic] Auffälligkeiten der ADHS zählen eine dopaminerge Dysfunktion und veränderte interne Belohnungs- sowie Aktivierungs- und Orientierungsprozesse» (Karr, 2016, S. 209).

2.5 Vorhandene Lehrmittel und Trainingsprogramme zur Förderung der EF

In diesem Kapitel werden Lehrmittel und Trainingsprogramme vorgestellt, welche die EF oder Aspekte der EF fördern. Zum Schluss wird ein Fazit gezogen, welches für die Fragestellung im Kapitel 3 relevant ist.

2.5.1 «Nele und Noa im Regenwald»

«Nele und Noa im Regenwald» ist ein Förderprogramm zur Stärkung der EF. Die Materialien sind für Vorschul-, Kindergarten- und junge Primarschulkinder konzipiert und orientieren sich eng an Forschungs- und Entwicklungsmodellen zu EF und weisen einen empirisch nachgewiesenen positiven Effekt aus.

Das Fördermaterial stützt sich auf das dreiteilige Modell der EF von Miyake et al. (2000) und unterscheidet Reaktionshemmung, Arbeitsgedächtnis und flexible Aufmerksamkeitssteuerung. Ziel des Förderprogramms ist es, Entwicklungsdefizite zu verhindern und dafür zu sorgen, dass alle Kinder ähnliche Lernvoraussetzungen bezüglich der EF haben.

Das Training ist so aufgebaut, dass in jeder Woche ein Kreisspiel, ein Spiel in der Kleingruppe sowie eine Individualförderung im Zentrum stehen. Vorgeschlagen wird, dass das Training über eine Zeitspanne von insgesamt sechs Wochen durchgeführt wird. Der Schwierigkeitsgrad der Spiele nimmt mit dem Verlauf des Trainings zu und eine ansprechende Rahmenhandlung der Kinder Nele und Noa zieht sich durch alle Materialien hindurch. Alle Übungen können auf drei verschiedenen Schwierigkeitsniveaus bearbeitet werden. Die Autorinnen betonen, dass es wichtig ist, dass jedes Kind auf seinem Anforderungsniveau üben kann. (Roebbers et al., 2014)

2.5.2 Marburger Konzentrationstraining

Das Marburger Konzentrationstraining (MKT) ist eine weit verbreitete Kurzintervention, welche bei Kindern, die mit einer ADHS diagnostiziert sind, angewendet wird. Die Ziele des Trainings sind es, die Selbststeuerung und die Selbstständigkeit zu erhöhen, Aufgaben systematisch zu bearbeiten, einen reflexiven Arbeitsstil zu entwickeln und die Leistungsmotivation zu steigern. Zudem ist es auch ein wichtiger Aspekt des Trainings, die Eltern miteinzubeziehen. Sie sollen gestärkt werden und dadurch soll sich die Interaktion zwischen Kind und Eltern verbessern.

Das Training ist in sechs Sitzungen à 75 Minuten aufgeteilt und wird mit einer Gruppe von drei bis acht Kindern durchgeführt. Dazu kommen zwei bis fünf Elternabende von jeweils einer Stunde. Ein wichtiger Bestandteil des Trainings ist die positive Verstärkung. Es werden sowohl soziale Verstärkungen (Loben, Zuwendung, Lächeln etc.) als auch materielle Verstärkungen (Verstärkerpläne, Preise, Süßigkeiten etc.) eingesetzt.

Das MKT gibt es in drei Versionen: eine für Kindergarten, Vorschule und Eingangsstufe, eine für Schulkinder und eine für Jugendliche. (Krowatschek, Krowatschek & Reid, 2011)

Es konnte durch Lehrereinschätzungen sowie Elternurteile belegt werden, dass das Training eine Verbesserung der Unaufmerksamkeitssymptome bewirkt (Domsch, Kläpker & Kärtner, 2018).

2.5.3 Aufmerksamkeitstraining von Brunsting

Das Aufmerksamkeitstraining von Brunsting (2021) bietet verschiedene Werkzeuge, um an der Aufmerksamkeit zu arbeiten. «Es gehört zu den Zielen des Aufmerksamkeitstrainings, die Lernenden erfahren zu lassen, was ihnen hilft und ihnen Mittel in die Hand zu geben, die sie bei Bedarf einsetzen können» (ebd., S. 9). Das Training kann ab der zweiten Klasse bis zum Erwachsenenalter genutzt werden. Die Übungs- und Spielanleitungen werden in Ganzklassen, Gruppen oder oft auch als Einzeltraining eingesetzt und können sowohl von Lehrpersonen, Schulische Heilpädagogen, Eltern als auch von Therapeutinnen verwendet werden. Das Training ist in verschiedene Teile aufgeteilt: Der erste Teil beinhaltet Trainingsspiele, die sich auf die Verbesserung des Arbeitsspeichers fokussieren. Der zweite Teil umfasst eine umfangreiche Spielsammlung, welche die Aufmerksamkeit trainiert. Im dritten Teil sind Materialien für Elterninformationen zu finden und der letzte Teil beinhaltet verschiedene Vorlagen, welche für das Training genutzt werden können. Es wird geraten, das Training oft, dafür nur für kurze Sequenzen von etwa fünf bis zehn Minuten durchzuführen. (ebd.)

2.5.4 Das Memo-Training

Das Memo-Training ist ein von Everts und Ritter (2017) entwickeltes Einzeltraining für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren. Im Training werden fünf verschiedene Trainingsstrategien vermittelt mit dem Ziel, dass das Kind diese im Alltag selbstständig anwenden kann. Zudem wird auch auf der Metaebene das Wissen darüber aufgebaut, in welcher Situation welche Strategie am zielführendsten ist. Ein weiterer Aspekt ist die Verbesserung des auditiven und des visuellen Arbeitsgedächtnisses. Eine Rahmengeschichte führt durch das Training, welches in sechs Einheiten à ungefähr eine Stunde aufgebaut ist.

In einer Studie der Universitäts-Kinderklinik Bern konnte eine signifikante Verbesserung der Gedächtnisleistung nach dem Training festgestellt werden. Auch wurden Verbesserungen in den Bereichen Aufmerksamkeit, Kopfrechnen sowie bei der kognitiven Flexibilität gemessen, obwohl diese gar nicht trainiert wurden. Hierbei wird von einem sogenannten Transfereffekt gesprochen. Auch Monate später konnte gezeigt werden, dass bei den Kindern, welche das Memo-Training absolviert hatten, sechs von neun getesteten Gedächtnisbereichen sowie die nicht trainierten Bereiche leicht stärker waren als die der Kontrollgruppe. Ein Unterschied mit statistischer Signifikanz konnte jedoch nur im visuellen Kurzzeitgedächtnis festgestellt werden. (Everts & Ritter, 2017)

2.5.5 Computerbasierte Trainingsprogramme

Das Center on the Developing Child der Harvard University (2015) nennt in seinen Empfehlungen für die Förderung der EF zwei computerbasierte Trainingsprogramme: Cogmed und Lumosity. Cogmed ist ein Training zur Verbesserung des Arbeitsgedächtnisses. In klinischen Studien konnten insbesondere bei Kindern mit einer ADHS, bei Kindern, die sich einer Krebsbehandlung unterziehen mussten, sowie Erwachsenen, die einen Schlaganfall erlitten haben, Verbesserungen durch das Training nachgewiesen werden (Cogmed Working Memory Training, n. d.; Klingberg et al., 2005). Lumosity ist eine App, welche mithilfe von 49 Spielen verschiedene Gehirnfunktionen trainiert. In einer Studie von Hardy et al. (2015) konnte gezeigt werden, dass sich nach einem zehnwöchigen Training bei den Probanden die Bereiche Arbeitsgedächtnis, Schlussfolgern, Inhibition und Problemlösen verbessert haben. Die App gibt es als kostenpflichtige Vollversion oder als Gratisversion mit weniger Optionen.

Auch von der Universität Bern gibt es ein Programm, welches das Arbeitsgedächtnis trainiert. Es heisst iHirn und kann sowohl am Computer als auch auf dem Smartphone als App genutzt werden. Eine Trainingseinheit dauert zwischen 15 und 35 Minuten und es wird empfohlen, das Training mindestens zwei- bis dreimal pro Woche durchzuführen. Die Nutzung des Trainings ist kostenpflichtig. (iHirn, n. d.)

Es ist zu erwähnen, dass computerbasierte Programme nicht nur Erfolg versprechen. In einer Studie von Mähler, Jörns, Radkte und Schuchardt (2015) wurde belegt, dass ein computerbasiertes Training des Arbeitsgedächtnisses kurzfristige Verbesserungen zeigte, jedoch blieben langfristige Effekte aus und es konnte kein Transfer auf die Schulleistungen festgestellt werden.

2.5.6 Fazit

Die beschriebenen Lehrmittel und Trainingsprogramme bringen alle unterschiedliche Vor- und Nachteile mit sich. Einerseits zeigt sich, dass sich nur «Nele und Noa im Regenwald» sowie das Aufmerksamkeitstraining von Brunsting für einen inklusiven Unterricht, der in der Ganzklasse durchgeführt wird, eignen. Die anderen Trainings sind für Kleingruppen oder als Einzeltraining konzipiert. Zudem stellt sich bei den computerbasierten Programmen auch die Frage der Finanzierung, da die Lizenzen kostenpflichtig sind und sichergestellt werden muss, dass für jedes Kind, welches am Training teilnimmt, ein Computer oder ein Tablet zur Verfügung gestellt werden kann.

Alle aufgeführten Trainings fokussieren sich auf die Verbesserung von Aspekten, die zu den EF gezählt werden, auch wenn dies teilweise nicht explizit genannt wird. Jedoch basiert nur «Nele und Noa im Regenwald» direkt auf der Definition von Miyake et al. (2000) und fördert alle drei Bereiche (Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität) umfänglich. Dieses Lehrmittel ist jedoch nur für den Zyklus 1 konzipiert.

Aus diesen Erkenntnissen ist abzuleiten, dass bis jetzt kein Trainingsprogramm besteht, welches zum Ziel die Förderung aller drei Bereiche der EF nach Miyake et al. (2000) hat und für das integrative Ganzklassensetting im Zyklus 2 geeignet ist. Aus diesem Entwicklungsbedarf wird im Kapitel 3 die Fragestellung dieser Arbeit abgeleitet.

2.6 Vorhandene diagnostische Instrumente zur Testung der EF

Es gibt zwei diagnostische Instrumente, welche für die Erfassung der EF von Bedeutung sind: die IDS-2 (Grob & Hagmann-von Arx, 2018) und das BRIEF (Drechsler & Steinhausen, 2019). Die beiden Instrumente werden hier kurz vorgestellt und ihre Bedeutung für die vorliegende Arbeit wird danach in einem Fazit erläutert.

2.6.1 IDS-2

Die IDS-2 (Intelligence and Development Scales) sind ein normiertes Testverfahren, um die Intelligenz und die Entwicklung eines Kindes zu erfassen. Sie können bei Kindern und Jugendlichen zwischen 5 und 20 Jahren angewendet werden und bieten «eine reliable und valide Einschätzung des kognitiven und allgemeinen Entwicklungsstandes» (Grob & Hagmann-von Arx, 2018, S. 17). Die IDS-2 sind die zweite Auflage der IDS. Sie lehnen sich an dieser an und gleichzeitig wurden die aktuellsten Forschungsergebnisse integriert. Die EF werden zusammen mit der Intelligenz im Bereich «Kognitive Funktionen» des Tests geprüft. Der zweite Teil nennt sich «Allgemeine Entwicklungsfunktionen» und beinhaltet die Bereiche Psychomotorik, sozial-emotionale Kompetenz, schulische Kompetenz und Arbeitshaltung. Im Gesamten umfassen die IDS-2 30 Untertests. Je nach Fragestellung können die einzelnen Teilbereiche modular verwendet werden. Die IDS-2 werden im klinischen Bereich sowie für die Entwicklungs- und Leistungsdiagnostik angewendet. (Grob & Hagmann-von Arx, 2018)

2.6.2 BRIEF

Die deutschsprachige Adaption des Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) von Drechsler und Steinhausen (2019) ist ein klinisch-psychologisches Untersuchungsverfahren, welches sich bei verschiedenen Störungen anwenden lässt, beispielsweise bei ADHS, Teilleistungsstörungen, nach Hirnverletzungen oder bei allgemein-medizinischen Erkrankungen, welche eine Auswirkung auf kognitive Leistungen und die Regulation des Verhaltens haben können. Das BRIEF ist ein Fragebogenverfahren. «Mit diesem Fragebogenverfahren können Beeinträchtigungen exekutiver Funktionen bei Kindern und Jugendlichen anhand von Verhaltensauffälligkeiten in Alltagssituationen zu Hause und in der Schule erfasst werden» (Drechsler & Steinhausen, 2019, S. 13). Mit dem BRIEF können Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahren anhand von Fremdeinschätzung (Version für Eltern und Version für Lehrpersonen) getestet werden. Jugendliche zwischen 11 und 16 Jahren füllen in der deutschsprachigen Adap-

tion zusätzlich auch eine Selbsteinschätzung durch. Diese Einschätzungen sind weitgehend parallel aufgebaut und umfassen 86 Fragen und 8 Skalen. Diese Skalen sind:

- Hemmen
- Umstellen
- Emotionale Kontrolle
- Initiative
- Arbeitsgedächtnis
- Planen/Strukturieren
- Ordnen/Organisieren
- Überprüfen

Die Testdurchführung dauert ungefähr 10 bis 15 Minuten. (Drechsler & Steinhausen, 2019)

2.6.3 Fazit

Auch wenn bei den IDS-2 der Teilbereich der EF einzeln getestet werden kann, ist diese sehr umfangreich. Es ist aus zeitlichen Gründen daher nicht realistisch, die IDS-2 für die Überprüfung der EF einer ganzen Schulklasse zu verwenden. Die IDS-2 unterscheiden die drei Zielfunktionen nach Miyake et al. (2000), die Untertests fokussieren sich jedoch nicht immer nur auf eine einzelne der drei Funktionen.

Das BRIEF hingegen basiert auf acht verschiedenen Zielfunktionen. Auch dies scheint der Autorin für die Überprüfung einer ganzen Schulklasse zu umfangreich zu sein. Gleichzeitig wäre es nicht stringent, wenn die Intervention (Unterrichtseinheit, welche die drei Zielfunktionen nach Miyake et al. [2000] fördert) und die Überprüfungen nicht nach denselben Kriterien aufgebaut sind.

Dennoch bieten die beiden Instrumente wichtige Anhaltspunkte. In den Kapiteln 4.4.1 und 4.4.3 wird ausgeführt, wie die Autorin auf der Basis der IDS-2 einen eigenen Test sowie aus dem BRIEF einen eigenen Fragebogen entwickelte.

3 Fragestellung und Zielsetzung

Wie im Kapitel 1.1 zur Ausgangslage und zum Entwicklungsbedarf sowie im Kapitel 2.5.6 zum Fazit der vorhandenen Trainingsprogramme und Lehrmittel zu den EF zu erkennen ist, besteht ein Entwicklungsbedarf für eine integrative Förderung der EF im Zyklus 2. Daraus wurde folgende **Fragestellung** abgeleitet:

Wie gelingt die effektive Förderung der Exekutiven Funktionen in einem integrativen Unterricht im Zyklus 2?

Folgende **Unterfragen** werden gestellt:

- Wie wirkt sich eine integrative Förderung der Exekutiven Funktionen auf Kinder aus, die mit einer ADHS diagnostiziert sind?
- Worauf muss bei der Planung und der Durchführung einer integrativen Förderung besonders geachtet werden?

Diese **Ziele** sollen mit der vorliegenden Arbeit erreicht werden:

- Erarbeitung einer integrativen Unterrichtseinheit für den Zyklus 2, welche die Exekutiven Funktionen aller SuS trainieren soll.
- Umsetzen der integrativen Unterrichtseinheit in einer sechsten Klasse der Regelschule.
- Evaluation der Umsetzung der Unterrichtseinheit. Entsprechende Anpassungen vornehmen. Die Unterrichtseinheit soll von Lehrpersonen und/oder Schulischen Heilpädagoginnen durchgeführt werden können und einfach umsetzbar sein.

4 Forschungsmethodik

In diesem Kapitel wird auf die Forschungsmethoden eingegangen, die im Rahmen dieser Arbeit angewendet wurden. Als Erstes werden die Vor- und die Nachteile von qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden kurz erläutert. Danach werden die im Sinne der Triangulation gewählten Untersuchungsverfahren genau beschrieben und das Vorgehen erläutert.

4.1 Qualitative und quantitative Forschungsmethoden

In der empirischen Sozialforschung kann sowohl mit qualitativen als auch mit quantitativen Methoden geforscht werden. Laut Flick (2009) basieren diese beiden Ansätze auf unterschiedlichen Hintergründen und weisen grundsätzliche Unterschiede auf. So ist bei der quantitativen Forschung die Datenerhebung standardisiert, bei der qualitativen Forschung ist diese offen. Zudem ist die Auswertung der Daten bei der quantitativen Forschung statistisch, wohingegen diejenige der qualitativen Forschung interpretierend ist. Der Vorteil der quantitativen Forschung ist, dass eine hohe Anzahl von Fällen auf bestimmte Aspekte untersucht werden kann, der Zeitaufwand relativ gering ist und sich die Ergebnisse in einem hohen Grad verallgemeinern lassen. Der Nachteil dieser Forschungsmethode liegt darin, dass gewisse Kontexte oder relevante Aspekte für die Beteiligten nicht hervorgehoben werden können. Dies hingegen ist genau der Vorteil der qualitativen Forschungsmethoden: Sie lassen einen grösseren Spielraum für die Beteiligten zu. Es werden weniger Fälle, diese dafür genauer analysiert. Der Nachteil dieser Forschungsmethode liegt darin, dass diese detaillierten Analysen zeitaufwändig sind und sich weniger verallgemeinern lassen. Dadurch, dass die qualitativen und die quantitativen Forschungsmethoden kombiniert werden, ist es möglich, die Nachteile und Grenzen auszugleichen (Flick, 2009, S. 21–27). Das Vorgehen der vorliegenden Arbeit ist aufgrund der Stichprobengrösse (siehe Kapitel 4.2) qualitativer Natur. Bei den Forschungsmethoden werden jedoch sowohl qualitative als auch quantitative gewählt (siehe Kapitel 4.4).

4.2 Stichprobengrösse

In der vorliegenden Erhebung wird eine sechste Klasse von zwanzig Kindern in einer Regelschule untersucht. Diese Stichprobengrösse entspricht derjenigen von qualitativen Studien: Diese haben einen Umfang von 5 bis 50 Fällen (Roos & Leutwyler, 2017, S. 191). «Die Auswahlkriterien bei qualitativen Studien folgen nicht statistischen Kriterien der Repräsentativität [...], sondern orientieren sich vor allem an Kriterien der inhaltlichen Bedeutsamkeit» (ebd., S. 191).

4.3 Vorgehen

Für die Untersuchung wird das Vorgehen der Panelstudie gewählt. Dabei handelt es sich um eine Variante der Längsschnittstudie. Längsschnittstudien sind so definiert, dass Daten zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit demselben Erhebungsinstrument erhoben werden. Panelstudien zeichnen sich zusätzlich dadurch aus, dass jeweils auch die gleichen Personen befragt werden. So können Veränderungen sowohl in der Gesamtgruppe als auch bei den einzelnen Personen festgestellt werden. Panelstudien eignen sich im schulischen Kontext besonders gut, da oft individuelle Entwicklungen der SuS belegt werden sollen (Roos & Leutwyler, 2017, S. 195).

4.4 Untersuchungsverfahren: Triangulation

In der qualitativen Forschung wird aufgrund der relativ kleinen Stichprobengröße auf das Prinzip der **Triangulation** gesetzt. Dies bedeutet, dass ein Forschungsgegenstand von mindestens zwei Standpunkten aus betrachtet wird (Flick, 2011). «Durch die Triangulation (etwa verschiedener Methoden oder verschiedener Datensorten) sollte ein prinzipieller Erkenntniszuwachs möglich sein, dass also bspw. Erkenntnisse auf unterschiedlichen Ebenen gewonnen werden, die damit weiter reichen, als es mit einem Zugang möglich wäre» (ebd., S. 12). Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten der Triangulation: die Daten-Triangulation, die Theorien-Triangulation sowie die Triangulation von Methoden. In dieser Arbeit wird die Untersuchung anhand der Methoden-Triangulation durchgeführt. So werden eine Testung, eine Befragung und Beobachtungen zur Untersuchung herangezogen. Diese drei Instrumente wurden von der Autorin gemeinsam mit einer Mitstudentin entwickelt. Im Folgenden werden die drei Verfahren beschrieben und deren Umsetzung erläutert.

4.4.1 Befragung

In der empirischen Sozialforschung ist die Befragung laut Kromrey (2009) die Methode, die am häufigsten zur Datenerhebung verwendet wird. Die Befragung kann entweder mündlich (durch ein Interview) oder schriftlich durchgeführt werden. Da im Hinblick auf den Aspekt der Integration in der Fragestellung alle Kinder der Klasse befragt werden sollen, hat sich die Autorin für einen schriftlichen Fragebogen entschieden. Eine mündliche Befragung mit zwanzig Kindern wäre aus zeitlichen Gründen nicht durchführbar.

Entwicklung des Fragebogens

Bei der Erstellung eines Fragebogens ist es wichtig, dass die Wahl der Items gut auf die Fragestellung und die Hypothesen der Arbeit abgestimmt sind (Kromrey, 2009). Zudem soll bei der Formulierung der Items beachtet werden, dass diese adressatengerecht ist: Die Items sollen verständlich, präzise und kurz formuliert sein und möglichst keine Interpretationen zulassen.

sen. Fragen, die gleich zwei Fragen beinhalten, sollten vermieden werden und es ist wichtig, dass die Befragten wissen, auf welchen Zeitraum sich die Fragen beziehen (Roos & Leutwyler, 2017, S. 254–255).

Als Grundlage des Fragebogens, der für die Untersuchung erstellt wurde (vgl. Anhang 3), diente das BRIEF von Drechsler und Steinhausen (vgl. Kap.2.6.2). Da sich die vorliegende Arbeit jedoch anders als das BRIEF auf das dreiteilige Modell der EF von Miyake et al. (2000) stützt, lag der Fokus auf den Bereichen Hemmen, Umstellen und Arbeitsgedächtnis. Die Items des BRIEF sind nach Ansicht der Autorin negativ formuliert (beispielsweise «Unterbricht andere» oder «Hat Mühe, Aufgaben zu beenden» [Drechsler & Steinhausen, 2019]). Um dem Effekt der selbsterfüllenden Prophezeiung entgegenzuwirken, werden die Items im Fragebogen dieser Untersuchung positiv formuliert (beispielsweise «Mir gelingt es, abzuwarten, bis ich an der Reihe bin» oder «Ich wechsle erst zum nächsten Auftrag, nachdem ich den angefangenen Auftrag fertig gelöst habe»).

Nach Roos und Leutwyler (2017, S. 255) sollen die Fragen unterschiedlich gepolt werden. Dies bedeutet, dass gewisse Fragen positiv (beispielsweise «Ich habe mein Material dabei») und andere negativ (beispielsweise «Ich vergesse mein Material zu Hause») formuliert werden. Auf dieses Vorgehen hat die Autorin beim Erstellen des Fragebogens im Hinblick auf die Adressatengerechtigkeit bewusst verzichtet. Die Vermutung, dass durch unterschiedlich gepolte Fragen, besonders bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache oder mit sprachlichen Schwierigkeiten, Missverständnisse auftreten könnten, ist naheliegend.

Es ist umstritten, ob bei einem Fragebogen eine gerade oder eine ungerade Anzahl von Antwortmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden soll (ebd., S. 253). Im Fragebogen, der für diese Arbeit entwickelt wurde, hat sich die Autorin für vier Antwortmöglichkeiten entschieden. Diese Anzahl scheint für die Probanden beim Ausfüllen des Fragebogens sowie auch für die Auswertung übersichtlich und dennoch bietet sie die Möglichkeit einer relativ differenzierten Antwort. Auch scheint der Autorin das Argument, dass bei einer ungeraden Anzahl der Antwortmöglichkeiten oft die neutrale, mittlere Antwortmöglichkeit gewählt wird, plausibel (Bortz & Döring, 2006, S. 180). Zusätzlich wird die Antwortmöglichkeit «Kann ich nicht beantworten» angeboten. Es ist denkbar, dass nicht alle Probanden alle vorgegebenen Items beurteilen können.

Der Fragebogen enthält insgesamt 21 Items, je 7 zum Arbeitsgedächtnis, zur Inhibition und zur kognitiven Flexibilität. Die Items der drei Unterkategorien sind im Fragebogen durchmischelt und es ist nicht deklariert, zu welcher Zielfunktion sie gehören. Erst in der Auswertung werden die Items kategorisiert. Die Gesamtanzahl der Items scheint der Autorin überschaubar und der Fragebogen kann innerhalb von wenigen Minuten ausgefüllt werden. Gleichzeitig können mit je sieben Items die unterschiedlichen Aspekte der Zielfunktionen beleuchtet werden.

Roos und Leutwyler (2017, S. 257–258) empfehlen, einen Pre-Test durchzuführen und zu überprüfen, ob der Fragebogen Fehler beinhaltet oder Schwierigkeiten und Schwachstellen aufweist. Der Fragebogen wurde mit einer kleinen Gruppe von Probanden durchgeführt und so wurden die «Anwendbarkeit, Vollständigkeit, Verstehbarkeit und Qualität (Einhaltung der Gütekriterien), [und] die Erhebungssituation [...]» (Raithel, 2006, S. 62) des Fragebogens geprüft. Die Autorin hat für den Pre-Test vier Kinder mit Deutsch als Zweitsprache aus der Parallelklasse der untersuchten Klasse ausgewählt. Kleine Änderungen wurden dank den Rückmeldungen dieser Kinder vor der Durchführung mit den Probanden vorgenommen.

Durchführung

Die SuS führen die Selbsteinschätzung anhand des Fragebogens dreimal durch: vor, in der Hälfte und nach der durchgeführten Unterrichtseinheit. Es wird den Kindern mündlich mitgeteilt, dass sich die Einschätzung auf die letzten zwei Wochen vor dem Ausfüllen bezieht.

Die Lehrperson füllt zu den gleichen Zeitpunkten eine Fremdeinschätzung von sieben Kindern durch. Drei dieser sieben Kinder sind mit einer ADHS diagnostiziert, zwei Kinder wurden von der Lehrerin als schulisch starke SuS und die anderen beiden Kinder als im Klassendurchschnitt der schulischen Leistungen eingeschätzt. Die Items und deren Reihenfolge bleiben in der Fremdeinschätzung gleich wie bei der Selbsteinschätzung. Nur die Formulierung ändert sich von «ich» zu «das Kind». Kallus (2016) weist darauf hin, dass Selbst- und Fremdeinschätzungen oft keine grosse Deckungsgleichheit aufzeigen. «Die mässigen Korrelationen zwischen Selbst- und Fremdbeurteilung weisen prinzipiell darauf hin, dass in vielen Fällen eine «Mehrperspektiven-Befragung» wertvolle, ergänzende Informationen liefern kann» (ebd., S. 103).

Auswertung

Von jedem Messpunkt wurde zusammengetragen, welche Antworten die Kinder angekreuzt hatten. Die Items werden nach den drei Zielfunktionen kategorisiert und so entsteht ein Bild darüber, wie sie sich in den einzelnen Bereichen einschätzen.

Dasselbe wird mit den sieben Fremdeinschätzungen der Lehrperson gemacht. Die Selbst- und die Fremdeinschätzung werden einander gegenübergestellt und verglichen.

4.4.2 Beobachtung

«Unter Beobachtung verstehen wir das systematische Erfassen, Festhalten und Deuten sinnlich wahrnehmbaren Verhaltens zum Zeitpunkt seines Geschehens» (Atteslander, 2010, S. 73).

Planung

Damit aus einer Beobachtung aussagekräftige Ergebnisse abgeleitet werden können, muss diese systematisch geplant und durchgeführt werden. Dazu wird ein Beobachtungsplan er-

stellt, in dem meist mit Kategoriensystemen festgehalten wird, was beobachtet werden soll. Zudem muss auch festgehalten werden, wann die Beobachtung stattfindet. Es wird zwischen Ereignisstrichprotokollen und Zeitstrichprotokollen unterschieden. (Beller, 2008, S. 34)

Eine grosse Schwierigkeit beim Beobachten besteht darin, zwischen dem beobachtbaren Verhalten und der Interpretation des Verhaltens zu unterscheiden (Beller, 2008, S. 35).

Welche Art von Beobachtung zu wählen ist, kommt laut Roos und Leutwyler (2017) auf die jeweilige Forscherfrage an und gilt es genau zu überlegen.

Die Autorin hat sich für die folgende Beobachtungsart entschieden:

Standardisiert/strukturiert: Die Beobachtung wird anhand eines Beobachtungsplanes (vgl. Anhang 1) mit Kategoriensystem durchgeführt. Dieser beruht auf den Erkenntnissen des Theoriestudiums und beinhaltet jeweils drei Beobachtungspunkte zu den drei Zielfunktionen.

Offen: Der Klasse wird gesagt, dass sie beobachtet wird. Eine verdeckte Beobachtung im Schulzimmer wäre aus logistischen Gründen nicht möglich.

Nichtteilnehmend: Die Beobachtung soll nichtteilnehmend geschehen, das heisst, die Beobachterin wird nicht aktiv ins Unterrichtsgeschehen involviert sein. So kann sie sich besser auf die Protokollierung fokussieren.

Fremdbeobachtung: Die Beobachterin beobachtet einzelne SuS der untersuchten Klasse. Es handelt sich dabei um die drei Jungen der Klasse, welche mit einer ADHS diagnostiziert sind.

Feldbeobachtung: Beobachtungen im Schulzimmer werden zu Feldbeobachtungen gezählt. Eine Feldbeobachtung findet im Unterschied zur Laborbeobachtung im natürlichen Lebensumfeld der beobachteten Person statt.

Nichtapparative Beobachtung: Die Beobachtung wird ohne technische Hilfsmittel durchgeführt. Diese würden zu keinen zusätzlichen Erkenntnissen führen und würden einen grösseren Aufwand mit sich bringen.

(Roos & Leutwyler, 2017, S. 213–214)

Durchführung

Beobachtet wurden die drei Jungen der Klasse, die mit einer ADHS diagnostiziert sind. Die Zeitpunkte der Beobachtung sind dieselben wie bei der Befragung: vor, in der Mitte und nach der Unterrichteinheit zu den EF. Die Beobachtungen haben immer am selben Wochentag (Dienstagmorgen) über jeweils zwei Lektionen stattgefunden. Dies wurde so gewählt, um möglichst ähnliche Bedingungen bei den drei Beobachtungszeitpunkten anzutreffen. Dennoch waren die Umstände jedes Mal etwas anders, da nicht dieselben Fächer und nicht mit denselben Unterrichtsmethoden unterrichtet wurde.

Auswertung

Bei der Auswertung wird die Anzahl Beobachtungen in einem Diagramm zusammengetragen. Wie bei der Befragung können die Beobachtungen wieder in die drei Zielfunktionen unterteilt und so miteinander verglichen werden. Auffälligkeiten bezüglich der Häufigkeit einzelner Items werden zudem festgehalten.

4.4.3 Test

Entwicklung des Tests

Ein Test besteht aus sorgfältig ausgewählten Aufgaben. Damit wird geprüft, bis zu welchem Schwierigkeitsgrad die getestete Person die Aufgaben lösen kann. Im Unterschied zu einem Persönlichkeitstest ist das Ziel eines Leistungstests, zu erheben, welches die maximale Leistung einer Person ist. Somit müssen die Aufgaben so gewählt sein, dass deutlich ist, ob sie richtig oder falsch gelöst wurden. Zudem unterscheidet man zwischen Speed-Tests und Power-Tests. Bei Speed-Tests ist die Zeit so begrenzt, dass die wenigsten Personen alle Aufgaben lösen können, bei Power-Tests werden die Aufgaben immer schwieriger und es wird bewertet, wie viele Aufgaben richtig gelöst werden konnten. (Beller, 2008, S. 47–50)

Wie im Fazit zu den bestehenden Diagnoseinstrumenten (Kapitel 2.6.3) erwähnt, ist für die vorliegende Untersuchung der Untertest aus den IDS-2 (Grob & Hagmann-von Arx, 2018), mit dem sich die EF testen lassen, zu umfassend. Die Autorin hat sich deshalb entschieden, mit einer Mitstudentin einen eigenen Test zu erarbeiten, der sich an die Aufgabenstellung aus den IDS-2 anlehnt und somit die EF überprüfen kann (vgl. Anhang 2). Zur Testung des Arbeitsgedächtnisses werden zwei Aufgaben durchgeführt: eine, die das auditive, und eine, die das visuelle Arbeitsgedächtnis testet. Es handelt sich hierbei um Power-Tests, bei denen die Anforderungen immer schwieriger werden. Beim auditiven Arbeitsgedächtnis werden Zahlenfolgen vorgesprochen, die SuS müssen diese nachsprechen. Wird dies korrekt gemacht, wird die Zahlenfolge um eine weitere Zahl erhöht. Beim visuellen Arbeitsgedächtnis wird dem Kind eine Reihenfolge von Bildern gezeigt, diese muss korrekt wiedergegeben werden. Auch hier wird die Anzahl der Bilder jeweils erhöht, wenn die Aufgabe korrekt gelöst wurde. Die Aufgaben zum auditiven und zum visuellen Arbeitsgedächtnis werden sowohl vorwärts als auch rückwärts durchgeführt. Dies ist mit der Theorie zum Arbeitsgedächtnis zu begründen. Werden die Aufgaben vorwärts gelöst, ist nach Baddeley (2012) das Kurzzeitgedächtnis gefordert. Erst dadurch, dass die Folgen rückwärts wiedergegeben werden, geschieht die Kombination von Speicherung und Manipulation der Daten, wofür das Arbeitsgedächtnis verwendet wird.

Der Test zur Inhibition enthält drei Aufgaben, die auch als Power-Tests konzipiert sind. Bei der ersten Aufgabe bekommt das Kind eine Folge von 4 verschiedenen Symbolen mit vier Farben vorgelegt. Insgesamt sind 36 Symbole abgebildet, die 4 wechseln sich in unsystematischen Abständen ab (vgl. Abb. 6). Das Kind soll möglichst schnell die Farben aller Symbole von links nach rechts und von oben nach unten der Reihe

nach nennen. Die dazu benötigte Zeit wird notiert. Bei der zweiten Aufgabe sind die Symbole nicht mehr farbig, sondern grau gefärbt. Das Kind soll nun jeweils die Farbe nennen, welche das Symbol bei der ersten Aufgabe hatte (vgl. Abb. 6, Aufgabe 2). Bei der dritten Aufgabe sind die Farben der Symbole nun vertauscht und das Kind soll dennoch die Farbe nennen, welche das Symbol ursprünglich hatte (vgl. Abb. 6, Aufgabe 3). Auch bei Aufgabe 2 und 3 wird die benötigte Zeit gemessen und festgehalten. Wird ein Fehler gemacht, wird eine Sekunde zur erreichten Zeit dazugezählt.

Abb. 6: Aufgaben zur Inhibition

Beim Test zur kognitiven Flexibilität werden zwei Aufgaben gestellt. Diese sind als Speed-Tests konzipiert. Bei der ersten Aufgabe muss das Kind innerhalb von 90 Sekunden möglichst viele Begriffe einer Kategorie nennen (beispielsweise Sportarten). Bei der zweiten Aufgabe müssen Begriffe aus zwei Kategorien abgewechselt werden (beispielsweise Früchte und Tiere). Dafür hat das Kind auch wieder 90 Sekunden Zeit. Die Begriffe werden notiert und die Anzahl korrekter Antworten wird festgehalten (doppelt genannte Wörter zählen nicht; wenn ein Fehler passiert beim Abwechseln der Kategorien, wird am Schluss ein Begriff in der Gesamtbeurteilung abgezogen).

Der Test wurde vor der Anwendung mit den Probanden mit vier Kindern aus einer fünften Klasse ausprobiert. Dank dem Feedback dieser Kinder wurden einige kleine Anpassungen vorgenommen.

Mit diesem Test werden die kalten EF gemessen. Laut Drechsler und Steinhausen (2019) haben Aufgaben zu den heißen EF noch keinen Zugang zur Testdiagnostik gefunden, da es sehr schwierig ist, daraus Schlussfolgerungen für den Einzelfall zu ziehen.

Durchführung

Der Test wurde mit jedem Kind vor, in der Mitte und nach der Unterrichtseinheit durchgeführt und dauerte zirka zehn bis fünfzehn Minuten pro Kind. Aus organisatorischen Gründen konnte nicht darauf geachtet werden, dass der Test bei den drei Durchführungen jeweils zur gleichen Uhrzeit stattfand. Jedes Kind wurde einzeln aus dem Unterricht geholt und der Test wurde im Gruppenraum neben dem Klassenzimmer gelöst.

Auswertung

Bei der Auswertung wurden die drei Messpunkte der vier Untertests miteinander verglichen. Dies wurde mit dem jeweiligen Durchschnitt der Klasse gemacht. Gleichzeitig wurden die Ergebnisse der drei Fokuskinder, die mit ADHS diagnostiziert sind, einzeln betrachtet und verglichen.

Bei den Aufgaben zur Inhibition wird eine mathematische Formel verwendet, die aus den drei Ergebnissen einen Wert zur Gesamtbeurteilung der Inhibition ergibt. Diese stammt aus der Auswertung der IDS-2 und wurde gleichermassen übernommen ($\text{Total} = \text{Zeit 3} - (\text{Zeit 1} \times \text{Zeit 2}) / (\text{Zeit 1} + \text{Zeit 2})$).

5 Planung und Durchführung der Intervention

Das folgende Kapitel geht darauf ein, wie die Intervention, sprich die Unterrichtseinheit zu den EF, geplant und erstellt wurde. Zudem werden die Rahmenbedingungen, in welchen die Unterrichtseinheit erprobt wurden, beschrieben.

5.1 Aufbau der Unterrichtseinheit

Zuerst wird auf die Eckpfeiler der Unterrichtseinheit im Kapitel «Grobplanung» eingegangen. Danach wird beschrieben und begründet, wie die einzelnen Lektionen aufgebaut wurden.

5.1.1 Grobplanung

Die Unterrichtseinheit beinhaltet insgesamt elf Lektionen. Je drei Lektionen haben jeweils eine Zielfunktion nach Miyake et al. (2000) im Fokus (Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität). Die erste Lektion führt in das Thema der EF ein und die letzte Lektion dient einem Rückblick auf die gesamte Unterrichtseinheit. Mit elf Lektionen ist die Unterrichtseinheit, auch mit Ausfällen, die es erfahrungsgemäss immer gibt, gut in einem Quintal durchzuführen. Die Unterrichtseinheit ist so geplant, dass im ersten Teil jeweils zwei Lektionen in einer Woche durchgeführt werden, im zweiten Teil jeweils eine Lektion. Dies kann jedoch auch flexibel gestaltet und angepasst werden (vgl. Unterrichtseinheit).

Die Unterrichtseinheit wurde eher für den zweiten Teil des Zyklus 2 entwickelt. Doch durch die Vorschläge, wie gewisse Übungen der Unterrichtseinheit adaptiert werden können, scheint es der Autorin möglich zu sein, die Unterrichtseinheit auch bereits am Anfang des Zyklus 2 durchzuführen. Die Autorin hat sich einerseits aus praktischen Gründen für den Fokus auf den zweiten Teil des Zyklus 2 entschieden, da sie zum Zeitpunkt der Erprobung in zwei sechsten Klassen als Schulische Heilpädagogin tätig war. Andererseits wird in der Literatur erwähnt, dass die EF beim Übertritt in die Oberstufe besonders gefordert werden. Gleichzeitig setzt laut Dawson und Guare (2016, S. 33) in diesem Alter auch ein grosser Entwicklungsschub im Gehirn ein (vgl. Kap. 2.1.5). «In frühen Phasen vollzieht sich dieser Entwicklungsschub noch ungleichmässig und wenig vorhersagbar. Aber aus diesem Grund ist jetzt eher mehr als weniger Unterstützung angesagt» (Dawson & Guare, 2016, S. 41). Folglich scheint es der Autorin wichtig, die EF vor dem grossen schulischen Wechsel zu trainieren und so die Kinder für die weiterführenden Schulen zu rüsten.

5.1.2 Aufbau der einzelnen Lektionen

Die einzelnen Lektionen weisen einen wiederkehrenden Aufbau aus. Dadurch entsteht eine **Rhythmisierung und Ritualisierung**. Rituale, die den zeitlichen Ablauf strukturieren, sind für alle Kinder wichtig, denn sie schaffen Vorhersagbarkeit und Routine (Abelein & Stein, 2017,

S. 166). Für Kinder mit einer ADHS sind diese Rituale besonders wichtig, da sie nach Aust-Claus und Hammer (2002, S. 227) Schwierigkeiten haben, mit unerwarteten Änderungen im Alltag umzugehen.

Am Anfang jeder Lektion steht eine **Achtsamkeitsübung**. «In der aktuellen Forschung wird Achtsamkeit meistens als Beobachtung des momentanen Erlebens definiert, wobei das innere Erleben (wie Gedanken oder Gefühle) einbezogen ist, ohne dass eine Erfahrung bewertet oder beurteilt wird» (Zelazo & Lyons, 2016, S. 106–107). Verschiedene Studien geben Hinweise darauf, dass altersgemässes Achtsamkeitstraining zu schulischem und sozialem Erfolg führen kann. Beim Training der Achtsamkeit scheint die Selbstregulation (vgl. Kapitel 2.1.6) optimal gefördert zu werden, da dieses Training positive Effekte auf Top-down-Aspekte (beispielsweise die Daueraufmerksamkeit und die kognitive Flexibilität) ausübt und gleichzeitig Bottom-up-Aspekte (beispielsweise vorschnelle Urteile fällen oder emotionale Reaktivität) verringert (ebd., S. 107–112).

Jedes Kind der Klasse bekommt eine farbige Skala von 1 bis 10, auf der es jeweils vor und nach der Achtsamkeitsübung sowie am Ende der Lektion eine **Selbsteinschätzung** seiner Konzentration zum jeweiligen Zeitpunkt vornimmt (vgl. Materialien zur Unterrichtseinheit «Konzentrations-o-mat»). Die Autorin hat sich bewusst entschieden, dass die Kinder ihre «Konzentration» und nicht ihre «Selbstregulation» einschätzen sollen, da ihnen der Begriff der Konzentration vertraut ist, weil er im Unterricht oft verwendet wird. Zudem werden die beiden Begriffe sehr ähnlich ausgelegt. Wirtz (n. d.) definiert den Begriff folgendermassen: «Konzentration ist die Fähigkeit, Handlungen absichtsvoll zu steuern und ihre Ausführung zu kontrollieren».

In jeder Lektion werden verschiedene **Gruppenspiele** eingebaut, bei welchen jeweils eine der drei Zielfunktionen besonders gefordert ist. Brunsting (2011, S. 38) geht davon aus, dass Spiele die motivierendste Trainingsform sind. Durch Spiele wird das Domainsystem angeregt, da wir angespornt sind, das Spiel zu gewinnen. Der Botenstoff Dopamin ist verantwortlich für die Motivation, welche beim Lernen einen wichtigen Anteil hat. Bei diesen Gruppenspielen werden folglich auch die heissen EF trainiert (vgl. Kapitel 2.1.6). Es wurden Spiele gewählt, welche im Sinne der Integration mit allen Kindern der Klasse gespielt werden können. Die meisten Spiele, die in dieser Unterrichtseinheit eingesetzt wurden, stammen von Walk und Evers (2013) oder wurden aus diesen Spielideen abgeleitet und adaptiert.

Ziel der Unterrichtseinheit ist es nicht nur, die EF zu trainieren, sondern den Kindern auch zu vermitteln, was diese sind und wieso sie wichtig sind fürs Lernen und den schulischen Alltag. Somit wird das **metakognitive Bewusstsein** gefördert. ««Metakognitiv» bedeutet, beim Denken, Lernen oder Arbeiten eine höhere Ebene (Metaebene) einzunehmen und quasi «dem Gehirn beim Arbeiten zuzuschauen»» (Brunsting, 2011, S. 13). Brunsting (ebd.) sieht das metakognitive Bewusstsein eng verbunden mit den EF. Als Erinnerungshilfe werden in der ersten

Lektion der Unterrichtseinheit drei Figuren eingeführt, welche jeweils eine der drei Zielfunktionen repräsentieren: der Elefant «Remi», der Türsteher «Bouncer Bruce» sowie die Akrobatin «Flexi-Lexi» (vgl. Materialien Unterrichtseinheit). Diese Figuren wurden von einem Projekt inspiriert, welches in einer amerikanischen Schule durchgeführt wurde (Faith, 2018). Die Autorin versuchte, die Figuren möglichst ansprechend für das Alter der Kinder zu wählen. Aus diesem Grund entschied sie sich gegen die Figuren aus den Geschichten «Die drei aus Hirnschmalz» (Liebers, Kubesch & Hansen, 2021). Obwohl die Geschichten und Figuren sehr ansprechend sind, scheinen sie für den zweiten Teil des Zyklus 2 zu kindlich.

Zu jeder Zielfunktion wird in der Unterrichtseinheit eine Übung gemacht, die einen starken Bezug zum Alltag der Kinder aufweist. Denn es hat sich gezeigt, dass gewisse Trainingsprogramme zwar einen positiven Effekt zeigten, es den Probanden jedoch nicht gelang, das Gelernte auf andere Situationen zu transferieren (Brunsting, 2011, S. 14). «Deshalb steht man isolierten Trainings heute eher kritisch gegenüber und favorisiert Trainings im realen Lernalltag» (ebd.). So bekommen die Kinder jeweils einen kleinen Auftrag, den sie in ihrem Alltag ausprobieren und anwenden sollen. In der folgenden Lektion der Unterrichtseinheit wird dann besprochen, wie es ihnen dabei ergangen ist.

Im Folgenden wird nun kurz beschrieben, welche alltagsnahen Übungen zu den drei Zielfunktionen in der Unterrichtseinheit eingebaut wurden.

Lektionen zum Arbeitsgedächtnis

Ziel der Lektionen zum Arbeitsgedächtnis ist nicht nur, diese zu trainieren und zu verbessern, sondern auch Strategien zu lernen, welche das Arbeitsgedächtnis entlasten. Die Wichtigkeit für diese Entlastung bei allen Kindern verdeutlicht folgendes Zitat: «Increased working memory load has been shown to negatively affect performance in typically developing children as well as those with ADHD» (Denckla & Mahone, 2018, S. 7).

So werden in der Unterrichtseinheit verschiedene Vorlagen für Listen (Checklisten und To-do-Listen), Pläne sowie ein Aufgabenhelfer, der Aufträge in verschiedene Abschnitte unterteilt, vorgestellt (vgl. Materialien Unterrichtseinheit). Die Kinder wählen eine der vorgestellten Varianten oder erstellen eine eigene Liste oder einen Plan und probieren diese Entlastungshilfe im Alltag aus.

Lektionen zur Inhibition

In den Lektionen zur Inhibition lernt die Klasse, Wenn-Dann-Pläne zu erstellen. «Wenn-Dann-Pläne sind eine effektive Form des Planens – insbesondere für Kinder mit ADHS sind diese Pläne sehr gut geeignet» (Gawrilow, Guderjahn & Gold, 2018, S. 60). Verschiedene Studien (ebd., S. 55–61) konnten zeigen, dass Wenn-Dann-Pläne helfen, die Intention-Behavior-Gap zu schliessen. Dies bedeutet, vom Wollen zum Tun zu gelangen. Ein Wenn-Dann-Plan ist folgendermassen aufgebaut: ««Und immer wenn die Situation X eintritt, dann führe ich die

Handlung Y durch» – die Handlung Y ist eine zielführende Handlung, das heisst, sie führt zum Ziel Z» (Gawrilow, Guderjahn & Gold, 2018, S. 52). So unterscheidet sich ein Wenn-Dann-Plan von einer weniger Erfolg versprechenden Zielintention, die lediglich beschreibt, welches Ziel man erreichen möchte.

Die Kinder werden in der Unterrichtseinheit Schritt für Schritt angeleitet, wie sie einen eigenen Wenn-Dann-Plan erstellen können (vgl. Materialien Unterrichtseinheit). Diesen versuchen sie, in ihrem Alltag anzuwenden. In der darauffolgenden Lektion zur Inhibition wird der Plan evaluiert und eventuell angepasst.

Lektionen zur kognitiven Flexibilität

Für das Training der kognitiven Flexibilität wurde eine Idee von Brunsting (2011) gewählt. Hierbei werden verschiedene Ideen und Strategien vorgegeben, wie auf unterschiedliche Weise gewisse Lerninhalte geübt werden können (zum Beispiel Vokabeln lernen oder für Prüfungen üben [vgl. Material Unterrichtseinheit]). «Üben baut Gehirn auf, macht aus Wegen Autobahnen, die für andere (ähnliche) Aufgaben zur Verfügung stehen. Verschiedene Strategien zu kennen, ermöglicht mehr Flexibilität» (ebd., S. 87). Die Kinder bekommen eine Liste mit Ideen, die sie selbstständig ergänzen können. Auch hier werden sie angeregt, möglichst viele Strategien auszuprobieren und anzuwenden.

5.2 Erprobung der Unterrichtseinheit

5.2.1 Voraussetzungen der Klasse

Die Erprobung der Unterrichtseinheit wurde mit einer sechsten Klasse in der Regelschule mit 20 Kindern durchgeführt. In der Klasse befanden sich 7 Mädchen und 13 Jungen im Alter zwischen 11 und 13 Jahren. Das Leistungsgefälle in der Klasse ist relativ gross: 6 Kinder haben die Aufnahmeprüfung ins Gymnasium bestanden, einige Kinder haben in mehreren Fächern ungenügende Noten im Zeugnis.

Die Klasse ist im Unterricht eher unruhig. Im sozialen Bereich gab es während der drei Jahre in der Mittelstufe immer wieder schwierige Situationen und es wurde zeitweise eine Sozialpädagogin im Unterricht beigezogen. Die Klasse wurde von zwei Klassenlehrpersonen unterrichtet. Bei der einen Klassenlehrerin gab es über die drei Jahre der Mittelstufe viele Ausfälle. Auch zum Zeitpunkt der Durchführung wurde sie durch einen Stellvertreter ersetzt. Die Lektionen zu den EF wurden teilweise bei ihm, teilweise bei der anderen Klassenlehrerin durchgeführt. Die Unterrichtseinheit wurde im letzten Quintal der sechsten Klasse durchgeführt (siehe Anhang 6).

5.2.2 Voraussetzungen der Fokuskinder

Bei der Untersuchung wurden die drei Jungen der Klasse, die mit einer ADHS diagnostiziert sind, in den Fokus gestellt, um herauszufinden, wie sich die integrative Unterrichtseinheit auf Kinder mit dieser Diagnose auswirkt. Die drei Kinder werden hier kurz beschrieben.

JL: Der Junge ist 12 Jahre alt. Er ist sehr beliebt in der Klasse und hat viele kreative Ideen. Bei psychologischen Untersuchungen wurde in der vierten Klasse nebst der ADHS auch eine Lese- und Rechtschreibstörung diagnostiziert. Der umfassende Bericht liegt der Autorin nicht vor, sie vermutet jedoch stark, dass JL nach DSM-IV zum vorwiegend unaufmerksamen Typ gezählt wird. Zudem zeigte sich, dass der Intelligenzquotient von JL überdurchschnittlich ist. Die Eltern von JL sind sehr unterstützend und wohlwollend. Seit der fünften Klasse nimmt JL Medikamente zur Behandlung seiner ADHS-Symptome. Seine schulischen Leistungen liegen im ungenügenden bis genügenden Bereich. JL hat aufgrund seiner Diagnosen einen Nachteilsausgleich. Er bekommt mehr Zeit bei Prüfungen und bei Bedarf werden ihm die Aufgaben vorgelesen.

JM: JM ist 13 Jahre alt. Er ist gut in der Klasse integriert, freundlich und hilfsbereit. Bei ihm wurde die ADHS erst am Ende der fünften Klasse diagnostiziert. Im Bericht werden eine reduzierte Daueraufmerksamkeit und erhöhte Impulsivität ohne Hyperaktivität vermerkt. Im schulischen Kontext ist bei JM ein grosser Bewegungsdrang festzustellen, daher schätzt die Autorin JM nach DSM-IV als vorwiegend hyperaktiv-impulsiven Typ ein. Seine kognitive Entwicklung liegt im unteren Durchschnittsbereich. In der Unterstufe ist er stark durch seine Impulsivität und sein Sozialverhalten aufgefallen, dies führte zu einer Querversetzung in ein anderes Schulhaus in der dritten Klasse. JMs Eltern sind beide vollzeitig berufstätig, der Vater arbeitet im Schichtbetrieb. Dies führt dazu, dass JM sehr selbstständig sein muss, da die Eltern wenig Zeit für ihn haben. JMs schulische Leistungen sind meist ungenügend. Im Fach Mathematik hat er seit der vierten Klasse angepasste Lernziele, da er die Ziele der Klasse nicht erreichen kann.

AD: Der 12-jährige AD hat ein grosses Allgemeinwissen und kann sich sehr gut ausdrücken. Bei ihm ist in der fünften Klasse eine ADHS diagnostiziert worden (vorwiegend hyperaktiver-impulsiver Typ). Gleichzeitig wurden auch eine isolierte Rechtschreibschwäche, eine isolierte Rechenschwäche und eine soziale Phobie festgestellt. Er wurde während der Mittelstufe von den anderen Kindern der Klasse oft ausgegrenzt und es war schwierig für ihn, in der Klasse Anschluss zu finden. Seine Eltern sind sehr besorgt, teilweise wirkten sie auf die Lehrpersonen etwas überfordert. ADs schulische Leistungen bewegen sich im Rahmen zwischen genügend und gut. Wie bei JL wurde bei ihm ein Nachteilsausgleich für Prüfungen eingerichtet und er bekommt bei Bedarf mehr Zeit, um diese zu lösen.

6 Darstellung der Ergebnisse

Die Ergebnisse, die sich aufgrund der angewendeten Methoden aus dem Kapitel 4.4 ergaben, werden im Folgenden durch Diagramme, Tabellen und Beschreibungen dargestellt.

6.1 Ergebnisse der Befragung

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse der Fragebogen dargestellt. Zum einen werden die Antworten der ganzen Klasse mit der Einschätzung der Klassenlehrerin verglichen, zum anderen werden die Antworten der Fokuskinder mit denjenigen der Klassenlehrerin einzeln betrachtet.

6.1.1 Selbsteinschätzung der ganzen Klasse / Fremdeinschätzung der Klassenlehrerin

In den folgenden Grafiken werden die Ergebnisse der Selbsteinschätzungen der ganzen Klasse den Fremdeinschätzungen der Klassenlehrperson gegenübergestellt. Zu beachten ist hier, dass die Klassenlehrperson nur eine Einschätzung von sieben Kindern vorgenommen hat, nicht von der Klasse. Damit die Werte dennoch miteinander verglichen werden können, werden die Ergebnisse in Prozent angegeben. Zudem wurde in den Grafiken die Kategorie «trifft nicht zu» mit der Kategorie «trifft selten zu» zusammengefasst. Dasselbe wurde mit den Kategorien «trifft oft zu» und «trifft (fast) immer zu» gemacht. So wurde unterteilt, ob die Items eher positiv oder negativ bewertet wurden. Dadurch kann ein übersichtlicheres und überschaubareres Gesamtbild aufgezeichnet werden. Die gesamten Daten sind in tabellarischer Form im Anhang 4 zu finden.

Abb. 7: Selbsteinschätzung gesamt

Abb. 8: Fremdeinschätzung gesamt

Die Gesamteinschätzung der EF zeigt sich bei der Selbsteinschätzung der Kinder relativ konstant. Bei der Lehrperson ist dies ebenfalls der Fall. Jedoch zeigt sich bei der Fremdeinschätzung der tiefste Wert der positiven Einschätzungen beim ersten Messpunkt, bei der Selbsteinschätzung ist der tiefste Wert beim zweiten Messpunkt.

Werden die drei Zielfunktionen einzeln betrachtet, zeigt sich folgendes Bild:

Abb.9: Selbsteinschätzung Arbeitsgedächtnis

Abb.10: Fremdeinschätzung Arbeitsgedächtnis

Bei der Selbsteinschätzung zum Arbeitsgedächtnis weichen die Werte der drei Messpunkte nur wenig voneinander ab (nicht mehr als vier Prozentpunkte). Bei der Fremdeinschätzung hat die Lehrperson beim zweiten Messpunkt sechs Prozentpunkte weniger Items im negativen Bereich bewertet. Auch der Höchstwert der positiven Bewertungen liegt bei der zweiten Mes-

sung. Bei der dritten Messung nahm diese wieder um vier Prozentpunkte ab und ist identisch mit dem ersten Messpunkt.

Abb. 11: Selbsteinschätzung Inhibition

Abb. 12: Fremdeinschätzung Inhibition

Bei der Inhibition schätzen sich die Kinder bei allen drei Messpunkten um einiges stärker ein, als die Klasselehrperson dies tut. Bei der Einschätzung der Kinder nahmen die Antworten im positiven Bereich vom ersten zum zweiten Messpunkt um sechs Prozentpunkte zu, vom zweiten zum dritten nahm sie um zwei Prozentpunkte ab. Auch bei der Fremdeinschätzung ist der Höchstwert der positiven Antworten beim zweiten Messpunkt.

Abb. 13: Selbsteinschätzung kognitive Flexibilität

Abb. 14: Fremdeinschätzung kognitive Flexibilität

Bei der kognitiven Flexibilität sind sowohl bei der Selbst- als auch bei der Fremdeinschätzung die positiven Antworten beim zweiten Messpunkt am tiefsten. Bei der Selbsteinschätzung

nimmt die Anzahl der positiven Antworten um einen Prozentpunkt zwischen dem ersten und dem dritten Messpunkt ab, bei der Fremdeinschätzung nimmt sie um zwei Prozentpunkte zu.

6.1.2 Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder

In diesem Unterkapitel werden die Selbsteinschätzungen der drei Fokuskinder denen der Lehrperson gegenübergestellt. Aus Platzgründen wird hier jeweils nur die Grafik der Gesamteinschätzung abgebildet, die Grafiken zu den einzelnen Zielfunktionen sind im Anhang 5 zu finden. Auch hier wird die Auswertung wieder in Prozentwerten angegeben, damit ein direkter Vergleich mit den Auswertungen der Klasse gemacht werden kann.

Abb. 15: Selbsteinschätzung JL

Abb. 16: Fremdeinschätzung JL

Sowohl bei der Selbst- als auch bei der Fremdeinschätzung zeigt sich bei JL (vorwiegend unaufmerksamer Typ) eine kontinuierliche Steigerung der EF über die drei Messpunkte hinweg. Die Lehrperson schätzt die Fähigkeiten jedoch deutlich tiefer ein als JL.

Abb. 17: Selbsteinschätzung JM

Abb. 18: Fremdeinschätzung JM

Bei der Selbsteinschätzung von JM (vorwiegend hyperaktiver-impulsiver Typ) ist das Gegenteil zu beobachten: Er schätzt seine Fähigkeiten von Messpunkt zu Messpunkt immer weniger gut ein. Auch bei der Lehrperson ist eine Tendenz in diese Richtung zu erkennen. JM schätzt sich deutlich stärker ein, als dies die Lehrperson tut.

Abb. 19: Selbsteinschätzung AD

Abb. 20: Fremdeinschätzung AD

Auch AD (vorwiegend hyperaktiver-impulsiver Typ) schätzt seine EF deutlich höher ein als die Lehrperson. Der Verlauf sieht jedoch ähnlich aus: Beim zweiten Messpunkt ist sowohl in der Selbst- als auch in der Fremdeinschätzung ein deutlich tieferer Wert zu erkennen als bei der ersten und der dritten Testung.

6.2 Ergebnisse der Beobachtungen

Die Ergebnisse der Beobachtungen der drei Jungen, welche mit ADHS diagnostiziert sind, sind in den folgenden Tabellen dargestellt:

Abb. 21: Beobachtungen JL

Bei JL zeigen sich bei den drei Messpunkten deutlich unterschiedliche Gesamtwerte der Anzahl Beobachtungen. Beim ersten Messpunkt sind es 13, beim zweiten 50 und beim dritten sind es 28 Beobachtungen. So nahm die Anzahl Beobachtungen vom ersten zum zweiten Messpunkt markant zu. Vom zweiten zum dritten Messpunkt ist eine deutliche Abnahme zu sehen, jedoch ist die Differenz nicht so hoch wie zwischen den beiden ersten Messpunkten.

Diese Feststellung gilt auch für die beiden Zielfunktionen Inhibition und kognitive Flexibilität. Beim Arbeitsgedächtnis sind die Werte auch beim zweiten Messpunkt deutlich am höchsten, beim ersten Messpunkt ist der Wert nur um zwei Beobachtungen grösser als beim dritten Messpunkt.

Zum ersten und zum zweiten Messpunkt unterscheidet sich die Anzahl Beobachtungen zwischen den drei Zielfunktionen nicht sehr stark. Beim dritten Messpunkt wurden nur 2 Beobachtungen zum Arbeitsgedächtnis gemacht und deutlich mehr bei der Inhibition (11) und der kognitiven Flexibilität (15).

Bei JM zeigt sich eine deutliche Erhöhung der Gesamtbeobachtungen innerhalb der drei Messpunkte. Beim ersten sind es 18, beim zweiten 37 und beim dritten 48 Beobachtungen insgesamt. Diese kontinuierliche Erhöhung ist auch bei den Zielfunktionen Arbeitsgedächtnis und Inhibition festzustellen. Bei der kognitiven Flexibilität zeigt sich ein relativ grosser Anstieg vom ersten zum zweiten Messpunkt, vom zweiten zum dritten bleibt der Wert konstant.

Abb. 22: Beobachtungen JM

Werden die drei Zielfunktionen untereinander verglichen, ist zu erkennen, dass das Arbeitsgedächtnis bei allen drei Messpunkten am wenigsten Beobachtungen verzeichnet. Diese Diffe-

renz zwischen den Beobachtungen beim Arbeitsgedächtnis und den anderen beiden Zielfunktionen wird zu jedem Messpunkt grösser. Werden die Inhibition und die kognitive Flexibilität miteinander verglichen, fällt auf, dass beim ersten Messpunkt nur eine Beobachtung mehr gemacht wurde bei der Inhibition als bei der kognitiven Flexibilität. Beim zweiten Messpunkt wurden deutlich mehr Beobachtungen bei der kognitiven Flexibilität gemacht als bei der Inhibition und beim dritten Messpunkt gleichen sich die Werte wieder an.

Abb. 23: Beobachtungen AD

AD zeigt wie JL den Höchstwert der Gesamtbeobachtungen beim zweiten Messpunkt (27 Beobachtungen). Beim ersten Messpunkt sind es einige weniger (20) und beim dritten wurden am wenigsten Beobachtungen (13) gemacht. Die Anzahl Beobachtungen der Inhibition sowie der kognitiven Flexibilität verhalten sich auch nach diesem Muster: beim zweiten Messpunkt am meisten Beobachtungen, weniger beim ersten und beim dritten am wenigsten. Beim

Arbeitsgedächtnis gibt es eine Zunahme von 2 Beobachtungen zwischen dem ersten und dem zweiten Messpunkt. Zwischen dem zweiten und dem dritten Messpunkt bleibt die Anzahl Beobachtungen des Arbeitsgedächtnisses konstant.

Werden die Beobachtungen der drei Jungen untereinander verglichen, zeigt sich, dass JL und JM mit 91 respektive 103 deutlich mehr Beobachtungen zu verzeichnen haben als AD mit 60 Beobachtungen über alle drei Messpunkte hinweg.

Interessant ist auch, dass bei allen drei Jungen bei der kognitiven Flexibilität mit einer einzigen Ausnahme jeweils nur einer von drei Items beobachtet wurde, nämlich «Das Kind lenkt seine Aufmerksamkeit auf Dinge, die nicht schulisch relevant sind».

6.3 Ergebnisse der Tests

Die Ergebnisse der durchgeführten Tests werden im Durchschnitt der ganzen Klasse betrachtet und zudem werden die Resultate der Fokuskinder, die mit ADHS diagnostiziert sind, einzeln beleuchtet. Bei dieser Form der Überprüfung werden die einzelnen Zielfunktionen Arbeitsgedächtnis (auditiv und visuell), Inhibition und kognitive Flexibilität einzeln eingeschätzt. Durch die unterschiedliche Art und Weise, wie die Untertests durchgeführt wurden, lassen sich die Ergebnisse nicht zu einem allgemeinen Wert der EF zusammenfassen.

6.3.1 Ergebnisse der ganzen Klasse

In der Grafik zum Test des auditiven Arbeitsgedächtnisses ist zu erkennen, dass sich die untersuchte Klasse durchschnittlich von der ersten zur zweiten sowie von der zweiten zur dritten Testung ganz leicht verbessern konnte. Dies gilt sowohl für die Aufgabe, bei der die Kinder Zahlenfolgen vorwärts nachsprechen mussten, als auch für diejenige, bei der dies rückwärts getan werden musste. Die Kinder konnten bei allen drei Testungen durchschnittlich 1,7 Zahlen weniger nach-

Abb. 24: Test Arbeitsgedächtnis auditiv

sprechen, wenn sie dies rückwärts wiedergeben mussten, als wenn die Aufgabe war, sie vorwärts nachzusprechen. Wird diese Differenz bei den einzelnen Messpunkten betrachtet, so liegt sie bei der ersten Testung bei 1,75, bei der zweiten bei 1,8 und bei der dritten bei 1,55.

Abb. 25: Test Arbeitsgedächtnis visuell

Beim Test zum visuellen Arbeitsgedächtnis steigert sich die durchschnittliche Anzahl Bilder, die die Kinder rückwärts richtig antippen konnten. Bei den Bildfolgen, die sie vorwärts antippen mussten, ist dies nicht der Fall. Hier nimmt die Anzahl von der ersten zur zweiten Testung zu und nimmt dann bei der dritten Testung wieder etwas ab.

Auffällig bei diesem Test ist, dass beim dritten Messpunkt im Durchschnitt mehr Bilder korrekt rückwärts angetippt wurden als vorwärts. Auch die Differenz zwischen den beiden Werten ist beim dritten Test mit 0,55 am höchsten. Bei der ersten Testung beträgt die Differenz 0,2 und bei der zweiten Testung ist die Differenz mit 0,05 am kleinsten.

Abb.26: Test Inhibition

Beim Test zur Inhibition konnte die Klasse die Aufgabe im Durchschnitt immer schneller lösen. Zwischen dem ersten und dem zweiten Test ist die Differenz mit 3,66 Sekunden etwas grösser als zwischen dem zweiten und dem dritten Test mit 2,74 Sekunden.

Die erste Aufgabe des Tests zur kognitiven Flexibilität wurde durchschnittlich bei der zweiten Testung am besten gelöst. Die Differenz zur ersten Testung ist hier mit 8,55 Wörtern deutlich höher als zur dritten Testung mit einer Differenz von 1,3 Wörtern. Bei der zweiten Aufgabe konnte die Klasse durchschnittlich kontinuierlich von Messpunkt zu Messpunkt weniger Begriffe nennen. Von der ersten zur zweiten Testung sind es 1,45 Wörter weniger, von der zweiten zur dritten Testung 1,05.

Abb. 27: Test kognitive Flexibilität

6.3.2 Ergebnisse der Fokuskinder

Die Ergebnisse der einzelnen Tests der drei Fokuskinder werden im Folgenden in tabellarischer Form wiedergegeben.

Arbeitsgedächtnis auditiv

Tab. 2: Test Arbeitsgedächtnis auditiv Fokuskinder

	1. Test		2. Test		3. Test	
	vorwärts	rückwärts	vorwärts	rückwärts	vorwärts	rückwärts
JL	5	4	6	5 *	6	3
JM	7 *	4	7 *	4	7 *	4
AD	6	4	7 *	5 *	7 *	6 *

* = Werte über dem Klassendurchschnitt

JL konnte beim Test zum auditiven Arbeitsgedächtnis beim ersten Test Zahlenfolgen mit 5, beim zweiten und dritten Test Zahlenfolgen mit 6 Ziffern korrekt vorwärts nachsprechen. Rückwärts waren es beim ersten Test Zahlenfolgen mit 4, beim zweiten Test mit 5 und beim dritten mit 3. So liegt er hier im zweiten Test über dem Klassendurchschnitt.

JM konnte vorwärts und rückwärts konstant immer Zahlenfolgen mit 7 respektive 4 Ziffern richtig nachsagen. Er liegt bei den Aufgaben, die vorwärts gelöst werden mussten, jeweils über dem Klassendurchschnitt, bei den Aufgaben, die rückwärts gelöst werden mussten, darunter. AD konnte beim zweiten und dritten Test Zahlenfolgen mit 7 Ziffern vorwärts korrekt nachsprechen, beim ersten Test war es eine Ziffer weniger. Bei der Wiedergabe der Zahlenfolge in umgekehrter Reihenfolge konnte sich AD von 5 über 6 auf 7 Ziffern steigern. AD liegt bei den Ergebnissen im ersten Test unter dem Klassendurchschnitt, in den anderen beiden Tests darüber.

Arbeitsgedächtnis visuell

Tab. 3: Test Arbeitsgedächtnis visuell Fokuskinder

	1. Test		2. Test		3. Test	
	vorwärts	rückwärts	vorwärts	rückwärts	vorwärts	rückwärts
JL	5 *	2	3	3	3	3
JM	4 *	3	3	2	4 *	4
AD	4 *	3	3	3	2	2
* = Werte über dem Klassendurchschnitt						

JL konnte im zweiten und dritten Test jeweils Folgen von 3 Bildern korrekt vorwärts wie auch rückwärts antippen. Beim ersten Test waren es 5 korrekte Folgen vorwärts und 2 rückwärts.

JM konnte bei den Folgen vorwärts beim ersten und beim dritten Test 4 und beim zweiten 3 Bilder korrekt antippen. Bei den Folgen, die rückwärts wiedergegeben werden mussten, waren es beim ersten Test 3, beim zweiten 2 und bei dritten 4 Bilder.

AD konnte bei den Folgen, die vorwärts angetippt werden mussten, von Messpunkt zu Messpunkt immer weniger Bilder korrekt wiedergeben (4, 3 und 2). Bei den Folgen rückwärts konnte er beim ersten und beim zweiten Test 3 Bilder korrekt antippen, beim letzten Test waren es 2.

Inhibition

Tab. 4: Test Inhibition Fokuskinder

		1. Test	2. Test	3. Test
JL		36,72 s	27,59 s	42,28 s
JM		30,48 s *	28,21 s	23,42 s *
AD		57,09 s	34,62 s	42,69 s
* = Werte über dem Klassendurchschnitt				

Beim Test zur Inhibition konnte sich JM bei jeder Testung steigern und er konnte die Aufgabe schneller lösen. Beim ersten und beim dritten Test liegt seine Zeit über dem Klassendurchschnitt.

Bei JL und AD fand eine Steigerung zwischen dem ersten und dem zweiten Test statt, beim dritten Test nahm ihre Zeit wieder zu. Bei JL übersteigt diese sogar die Zeit des ersten Tests.

Kognitive Flexibilität

Tab. 5: Test kognitive Flexibilität Fokuskinder

	1. Test		2. Test		3. Test	
	1. Aufgabe	2. Aufgabe	1. Aufgabe	2. Aufgabe	1. Aufgabe	2. Aufgabe
JL	21 *	20	32 *	20 *	16	14
JM	16	18	24	17	16	15
AD	19 *	18	26	17	26 *	17
* = Werte über dem Klassendurchschnitt						

Die Ergebnisse des Tests zur kognitiven Flexibilität zeigen bei JL eine Steigerung der Anzahl Wörter vom ersten zum zweiten Test in der ersten Aufgabe. Beim dritten Test ist diese Anzahl unter den Wert des ersten Tests gesunken. Bei der zweiten Aufgabe nennt JL beim ersten und zweiten Test gleich viele Begriffe, beim letzten Test sind es 6 weniger.

JM nennt beim ersten und beim dritten Test bei der ersten Aufgabe gleich viele Begriffe, beim zweiten Test sind es 8 mehr. Bei der zweiten Aufgabe nimmt die Anzahl Wörter bei ihm kontinuierlich etwas ab.

AD steigert die Anzahl Begriffe vom ersten zum zweiten Test in der ersten Aufgabe um 7. Diese Anzahl bleibt beim dritten Test konstant. Auch die Werte der zweiten Aufgaben sind bei ihm im zweiten und dritten Test identisch. Im Vergleich zum ersten Test nannte er ein Wort weniger.

7 Interpretation

Hier werden die Ergebnisse der drei Untersuchungsverfahren, die im vorhergehenden Kapitel dargestellt wurden, in einen Zusammenhang gestellt und daraus geschlossen, wie sich die EF einerseits durchschnittlich bei der ganzen Klasse, andererseits bei den drei Fokuskindern im untersuchten Zeitraum entwickelt haben.

7.1 Resultate der ganzen Klasse

Um eine Aussage zu den EF der ganzen Klasse zu machen, werden die Resultate der Befragung und die Resultate aus den Tests beigezogen. Aus den Auswertungen der Selbst- und der Fremdeinschätzungen ist festzustellen, dass das Gesamtbild der EF sich über die drei Messpunkte kaum verändert. Die Tatsache, dass die Fremdeinschätzung durch die Lehrperson deutlich schwächer ausgefallen ist als die Selbsteinschätzung der Kinder, ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass die Kinder ihre Einschätzungen stärker entlang der sozialen Erwünschtheit vorgenommen haben. Diese Tendenz kann die Ergebnisse der Befragung verzerren (Simonson, 2009).

Bei der Testung sind eine leichte Verbesserung des auditiven Arbeitsgedächtnisses (durchschnittlich 0,45 Zahlen mehr beim Wiedergeben der Zahlenfolgen rückwärts) und eine im Vergleich dazu deutlich stärkere Verbesserung beim visuellen Arbeitsgedächtnis zwischen dem ersten und dem dritten Messpunkt festzustellen (durchschnittlich 1,1 Bilder mehr beim Wiedergeben der Bildfolgen rückwärts). Bei den Selbsteinschätzungen bleiben die Werte zum Arbeitsgedächtnis zwischen diesen Messpunkten jedoch konstant.

Bei der Testung zur Inhibition ist eine Steigerung über die drei Messpunkte hinweg festzustellen (durchschnittlich 6,4 Sekunden schneller). Auch hier zeigt sich in der Befragung ein weniger deutliches Bild, dennoch ist eine leichte Verbesserung sowohl in der Selbst- als auch in der Fremdeinschätzung zu erkennen.

Beim Test der kognitiven Flexibilität ist vor allem die zweite Aufgabe relevant. Die erste Aufgabe verlangt noch keine kognitive Flexibilität, da jeweils Begriffe aus nur einer Kategorie genannt werden müssen. Bei der zweiten Aufgabe sind die Ergebnisse beim ersten Messpunkt am höchsten, danach nehmen sie ab. Hier kann folglich eine negative Entwicklung beobachtet werden. Es stellt sich die Frage, ob die Wahl der Aufgaben einen Einfluss auf das Ergebnis hat: Die Autorin wählte bei den Aufgaben zur kognitiven Flexibilität bei jeder Durchführung unterschiedliche Kategorien, da sie vermutete, dass sich ein Trainingseffekt zeigen würde, wenn immer dieselben Begriffe aufgezählt werden müssen. Bei der Befragung ist das Bild auch hier weniger deutlich: Bei der Selbsteinschätzung liegt der durchschnittliche Wert beim dritten Messpunkt um einen Prozentpunkt tiefer als bei der ersten und bei der Fremdeinschätzung liegt er um zwei Prozentpunkte höher.

Aus diesem Vergleich der beiden Methoden schlussfolgert die Autorin, dass es durch die Unterrichtseinheit keine eindeutige Verbesserung der EF in der Klasse gegeben hat. Dennoch ist zu erkennen, dass die Klasse sich vor allem beim Arbeitsgedächtnis sowie bei der Inhibition verbessern konnte, wenn auch nur im Rahmen der Testsituation. Bei den Handlungen im Schulalltag, die durch die Befragung untersucht wurden, ist diese Tendenz nicht zu erkennen. Die Vermutung liegt nahe, dass ein Alltagstransfer kaum oder nicht stattgefunden hat, obwohl dies bei der Gestaltung der Unterrichtseinheit ein wichtiges Anliegen war. Diese Feststellung, dass der Alltagstransfer durch ein Trainingsprogramm schwer zu gewährleisten ist, haben verschiedene Studien belegt (beispielsweise Mähler et al., 2015; Kapitel 2.5.5). Zudem wird davon ausgegangen, dass eine strukturierte «testpsychologische Untersuchungssituation wenig mit realen Alltagsanforderungen vergleichbar» (Dreisörner & Georgiadis, 2011, S. 17–18) ist. Es ist anzunehmen, dass für die Leistung eines Transfers in den Alltag ein grösserer zeitlicher Horizont und eine engere Anknüpfung des Themas der EF im Unterrichtsalltag benötigt würde. Widersprüchlich zu diesem Argument schien der Autorin anfänglich, dass das Training «Nele und Noa im Regenwald» (vgl. Kap.2.5.1) in einer Studie einen positiven Effekt zeigen konnte, obwohl das Training nur über sechs Wochen angelegt war (Roebbers et al., 2014, S. 21–23). Doch bei der Studie wurden die EF mit Computertests gemessen, folglich wird hier der Alltagstransfer nicht miteinbezogen.

Zudem können die Testergebnisse auch mit dem theoretischen Konzept der heissen und der kalten EF begründet werden (Kapitel 2.1.6): Die Umsetzung im Alltag verlangt deutlich mehr heisse EF, da Emotionen hier einen grösseren Einfluss haben als in der Testsituation. Es hat sich gezeigt, dass Aufgaben, die heisse EF benötigen, schwieriger zu lösen sind als solche, die kalte EF benötigen (Semenov & Zelazo, 2018), zudem folgt der Entwicklungsschub der heissen EF erst mit 14 Jahren (Prencipe et al., 2011).

7.2 Resultate der Fokuskinder

Bei den drei Kindern der Klasse, die mit einer ADHS diagnostiziert sind, werden nebst den Resultaten der Befragungen und den Tests auch die Beobachtungen zur Einschätzung des Gesamtbildes beigezogen.

7.2.1 Resultate von JL

Bei JL zeigt sich, anders als bei den durchschnittlichen Werten der Klasse, bei den Ergebnissen aus der Befragung eine Verbesserung der EF über die drei Messpunkte hinweg. Bei den Testergebnissen ist dies jedoch in keiner der drei Zielfunktionen der Fall. Entweder bleiben die Ergebnisse auf dem gleichen Wert oder nehmen ab. Bei der letzten Testung äusserte JL jedoch auch klar, dass er keine Lust habe, den Test zu lösen, und die Autorin hatte den Eindruck, dass er sich nicht anstrenge, die Aufgaben möglichst gut zu lösen. Bei der Beobachtung ist

beim zweiten Messpunkt eine sehr hohe Anzahl an Auffälligkeiten bei den EF festzustellen. Hier vermutet die Autorin, dass dies darauf zurückzuführen sind, dass JL an diesem Morgen bereits in der ersten Lektion von der Lehrperson vor die Türe geschickt wurde. Sein auffälliges Verhalten hatte sich den ganzen Morgen durchgezogen und endete damit, dass er in der letzten Lektion dem Hauswart helfen musste, da er in der Pause mit einem Freund den Eingangsbereich des Schulhauses unter Wasser gesetzt hatte. Es kann vermutet werden, dass JL an diesem Tag seine Medikamente nicht eingenommen hatte.

Aus den Ergebnissen der drei Untersuchungsverfahren zeichnet sich folglich kein eindeutiges Bild ab. Durch die Werte der Befragung kann angenommen werden, dass sich grundsätzlich eine Steigerung der EF im Alltag erkennen lässt. Es könnte sein, dass die Ergebnisse des Tests diese Annahme nicht unterstützen, da JL keine Motivation mehr zeigte, diesen kurz vor den Sommerferien ein drittes Mal zu lösen. Auch die gezielten Beobachtungen weisen jedoch nicht auf die Schlussfolgerung hin, dass sich die EF von JL verbessern konnten. Da diese jedoch nur dreimal während zweier Lektionen durchgeführt wurden und die Lehrperson, welche JL über mehrere Lektionen und Tage einschätzte, eine Verbesserung zurückmeldete, könnte es sein, dass JL zu anderen Zeitpunkten weniger Auffälligkeiten bei den EF zeigte.

7.2.2 Resultate von JM

Bei JM lässt sich auch keine klare Tendenz aus den Ergebnissen der drei Untersuchungsverfahren ziehen. Jedoch liefern die Selbsteinschätzung und die Beobachtungen ein vergleichbares Bild: Die EF nehmen von Messpunkt zu Messpunkt ab. Bei der Fremdeinschätzung der Lehrperson zeigt der mittlere Messpunkt die tiefsten Werte. Auffällig ist hier, dass die Lehrperson vor allem JMs Arbeitsgedächtnis im Vergleich zu den anderen beiden Zielfunktionen deutlich schwächer einschätzt (vgl. Anhang 5). Bei den Beobachtungen fällt vor allem die kognitive Flexibilität, aber auch die Inhibition negativ auf. Dies deckt sich nur bedingt mit den Ergebnissen des Tests: Die kognitive Flexibilität nimmt auch hier konstant ab, die Inhibition konnte JM in der Testsituation jedoch deutlich steigern. Beim Arbeitsgedächtnis bleiben die Werte relativ konstant.

Aus den teils gegensätzlichen Ergebnissen schliesst die Autorin, dass sich bei JM durch die Unterrichtseinheit wenig in seinen EF geändert hat.

7.2.3 Resultate von AD

Bei AD deckt sich der Verlauf der Ergebnisse der Selbst- und der Fremdbeurteilung relativ gut mit dem der Beobachtungen: Beim zweiten Messpunkt sind ADs EF am schwächsten einzu-stufen. Wenn die drei Zielfunktionen einzeln betrachtet werden, so schätzt die Lehrperson vor allem die Inhibition von AD einiges tiefer ein als die anderen beiden Funktionen (vgl. Anhang 5). Bei den Beobachtungen wurden jedoch gesamthaft mehr Auffälligkeiten bei der kognitiven Flexibilität festgestellt. Nur beim zweiten Messpunkt wurden bei diesen beiden Zielfunktionen

genau gleich viele Beobachtungen gemacht. Gleichzeitig zeigt AD den Bestwert beim Test zur Inhibition beim zweiten Messpunkt. Beim auditiven Arbeitsgedächtnis kann sich AD kontinuierlich leicht steigern, beim visuellen Arbeitsgedächtnis und bei der kognitiven Flexibilität bleiben die Zahlen ziemlich konstant.

Aus der Zusammenführung der Resultate schliesst die Autorin auch hier, dass sich keine eindeutige Tendenz zeigt und so anzunehmen ist, dass keine eindeutige Verbesserung oder Verschlechterung der EF festzustellen ist.

8 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Fragestellung sowie die Unterfragen dieser Arbeit beantwortet. Zudem wird auch ein kritischer Blick auf die gewählten Methoden und die Rahmenbedingungen der Erprobung der Unterrichtseinheit geworfen.

8.1 Beantwortung der Fragestellung und Überprüfung der Zielerreichung

Um zu beantworten, wie die effektive Förderung der EF in einem integrativen Unterricht im Zyklus 2 gelingt, werden einerseits die Ergebnisse und die Interpretation der Untersuchungsmethoden, andererseits die Beobachtung während der Durchführung der Unterrichtseinheit durch die Autorin beigezogen.

Durch die Auswertung der Daten der Untersuchungsmethoden konnte festgestellt werden, dass sich im Alltag noch keine eindeutige Verbesserung der EF in den durchschnittlichen Werten der Klasse zeigt. Die Werte aus den Tests zum Arbeitsgedächtnis sowie zur Inhibition weisen jedoch darauf hin, dass im Klassendurchschnitt eine Tendenz zur Verbesserung vorhanden ist. Wie bereits in der Interpretation dieser Ergebnisse erwähnt, liegt die Vermutung nahe, dass für den Transfer in den Alltag noch mehr Übung nötig wäre, als dies die durchgeführte Unterrichtseinheit bot. Dies könnte damit erreicht werden, dass die EF über eine längere Zeitdauer im Unterricht thematisiert und die Kinder zu weiteren Anwendungsübungen angeleitet werden. Zudem könnte der Fokus auf die EF intensiviert werden, indem auch nebst den Lektionen der Unterrichtseinheit im Unterricht durch die Klassenlehrperson immer wieder auf die EF und die vorgeschlagenen Anwendungsmöglichkeiten verwiesen wird, die Spiele und Übungen wiederholt und im Alltag eingebaut werden.

Die Beobachtungen, welche die Autorin während der Durchführung der Unterrichtseinheit gemacht hatte, zeigen, dass auch die Konzentration und die Motivation der Klasse einen grossen Einfluss auf das Gelingen der Förderung der EF haben. Besonders auffällig war, dass sich die Kinder viel besser auf die Übungen einlassen konnten und die Gruppenspiele viel besser funktionierten, wenn die Lektionen am Morgen in der ersten Schulstunde stattfanden. Wenn diese erst nach der Zehnuhrpause stattfanden, waren einige Kinder nicht mehr in der Lage, sich ausreichend zu fokussieren, und es entstand eine Dynamik in der Klasse, die es verunmöglichte, die Übungen und Spiele mit der notwendigen Konzentration durchzuführen. Die Autorin konnte in der Literatur keine Hinweise finden, die diese Beobachtung stützen. Meist wird genau das Gegenteil beschrieben: So geht beispielsweise Weier (2010) davon aus, dass die Kinder um acht Uhr morgens «noch weit vom Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit entfernt sind» (ebd., S. 207) und erst am späten Vormittag eine bessere Konzentrationsfähigkeit zeigen. So bleibt hier offen, ob diese Beobachtung nur spezifisch auf die untersuchte Klasse zutrifft oder ob sich für ein Training der EF allgemein die frühen Schulstunden am Morgen besser eignen.

Zur Unterfrage, wie sich die integrative Förderung auf die EF der Kinder, die mit einer ADHS diagnostiziert sind, auswirkt, muss festgestellt werden, dass keine deutliche Tendenz zur Verbesserung erkennbar ist. Auch im Testsetting ist dies im Gegensatz zum Klassendurchschnitt nicht der Fall.

Während der Durchführung der Unterrichtseinheit ist der Autorin aufgefallen, dass es für diese drei Kinder teilweise besonders schwierig war, sich auf die Übungen und Spiele einzulassen, und sie hatte den Eindruck, dass für diese Kinder ein enger Rahmen mit intensiverer Begleitung förderlicher wäre. Oft haben die Fokuskinder die Aufgaben sehr oberflächlich gelöst und teilweise war es der Autorin nicht möglich, im Ganzklassensetting auf die individuellen Bedürfnisse dieser Kinder einzugehen. Dennoch könnte auch eine engere und besser definierte Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrperson und Schulischer Heilpädagogin ermöglichen, dass die Kinder, die mit einer ADHS diagnostiziert sind, auch integrativ besser gefördert werden könnten (vgl. Kritik im Kapitel 8.2).

Die zweite Unterfrage, worauf bei der Planung der Durchführung einer integrativen Förderung besonders geachtet werden muss, ist auch mit gewissen Punkten, die die Autorin als Kritik an ihrer Umsetzung sieht, gekoppelt (vgl. Kapitel 8.2). Im Nachhinein erachtet es die Autorin besonders relevant, dass die Klassenlehrperson und die Schulische Heilpädagogin eng zusammenarbeiten, wenn sie sich die Förderung der EF zum Ziel nehmen. Zudem ist es auch wichtig, eine optimale Tageszeit für die Lektionen der Unterrichtseinheit zu wählen und so sicherzustellen, dass die Konzentrationsfähigkeit der Kinder möglichst hoch ist.

Werden die gesetzten Ziele der Arbeit betrachtet, so ist zu sagen, dass diese mehrheitlich erreicht worden sind. Die integrative Unterrichtseinheit wurde geplant, durchgeführt und angepasst. Die Unterrichtseinheit hat den Anspruch, die EF aller SuS zu trainieren, und in der Umsetzung ist dies grösstenteils auch gelungen, auch wenn sie noch Potential zur Optimierung hat (vgl. Kapitel 8.2) und die Untersuchung gezeigt hat, dass nicht aufgezeigt werden kann, dass sich die EF im Alltag erkennbar verbessert haben.

8.2 Kritik an der Erprobung der Unterrichtseinheit und den Methoden

Der Autorin war es wichtig, sowohl die Unterrichtseinheit als auch die Untersuchungsverfahren vor der Durchführung fundiert aufzubauen, um so bei der Anwendung möglichst wenig unerwartete Hindernisse anzutreffen. Dennoch erkannte sie bereits während und auch nach der Durchführung gewisse Punkte, die nicht ideal waren und angepasst werden müssten.

Bei der Durchführung der Unterrichtseinheit hat die Autorin festgestellt, dass sie die Klassenlehrpersonen zu wenig genau in das Thema eingeführt hat und mit ihnen nicht genau genug geklärt hat, wer welche Rolle während der Umsetzung der Unterrichtseinheit übernimmt. So hat es sich ergeben, dass die Klassenlehrpersonen sich während der Lektionen zu den EF stark zurückgenommen haben und die Autorin (in der Funktion als Schulische Heilpädagogin)

konnte zu wenig auf die Kinder eingehen, die zusätzliche Unterstützung gebraucht hätten, da sie gleichzeitig auch immer den Lead für die ganze Klasse hatte. Für ein erfolgreiches Gelingen der inklusiven Unterrichtseinheit ist es nach der Ansicht der Autorin unabdingbar, dass die Klassenlehrpersonen und die Schulische Heilpädagogin eng zusammenarbeiten und ihre Rollen klar definieren. So muss wie in anderen Lektionen und Fächern besprochen werden, wer die Führung übernimmt und wer sich zu welchen Zeitpunkten den einzelnen Kindern zuwenden kann. Zudem hat die Autorin erkannt, dass für ein erfolgreiches Training der EF die gelernten Inhalte aus der Unterrichtseinheit in anderen Lektionen aufgegriffen und möglichst oft ganz alltagsnah thematisiert werden sollen. Dies bedingt, dass auch die Klassenlehrperson offen ist, sich Wissen zu diesem Thema anzueignen und im Unterricht an die Kinder weiterzugeben.

Für eine bessere Unterstützung der Fokuskinder während der Lektionen der Unterrichtseinheit spielt eine genaue Absprache und Koordination zwischen der Klassenlehrperson und der Schulischen Heilpädagogin sicherlich eine Schlüsselrolle. Da die Fokuskinder während der integrativen Lektionen oft dadurch aufgefallen sind, dass sie sich nicht ausreichend auf die Übungen einlassen konnten, sieht die Autorin eine zusätzliche Möglichkeit darin, dass mit diesen Kindern nebst den Lektionen mit der ganzen Klasse Sequenzen zum Wiederholen, Vertiefen und Anwenden der Übungen und Spiele in einer Kleingruppe durchgeführt werden.

Auch bei den Methoden erkennt die Autorin Kritikpunkte. Bei der Fremdbeurteilung durch die Lehrperson scheint die Wahl der Kinder, welche von der Klassenlehrperson eingeschätzt werden, nicht ausreichend begründet und die Resultate zeigen dadurch ein etwas ungenaues Bild bei der Gegenüberstellung mit den durchschnittlichen Selbsteinschätzungen der Ganzklasse. Um den Aufwand der Klassenlehrerin in Grenzen zu halten, wurden für die Fremdeinschätzung die drei Kinder mit einer ADHS gewählt, von welchen angenommen wurde, dass ihre EF schwach ausgeprägt sind. Von den Kindern, die schulisch starke Leistungen zeigen, und Kindern, die schulisch mittlere Leistungen zeigen, wurden jedoch nur je zwei gewählt. Somit stimmt das Verhältnis nicht und die durchschnittlichen Einschätzungen sind nicht genau vergleichbar mit dem Klassendurchschnitt. Zudem hätte das Kriterium zur Wahl der Kinder nebst den Jungen mit einer ADHS nicht die schulische Leistung sein sollen, sondern eine Einschätzung der EF durch die Lehrperson.

Bei den Beobachtungen zeigte sich bei allen drei Fokuskindern zudem, dass am meisten Beobachtungen bei der kognitiven Flexibilität gemacht wurden. Dies liegt daran, dass das Item «Das Kind lenkt seine Aufmerksamkeit auf Dinge, die nicht schulisch relevant sind» auffällig oft beobachtet wurde. Hier fragt sich die Autorin im Nachhinein, ob bei diesem Item der Fokus nicht eher auf der Inhibition liegt, da es oft angekreuzt wurde, wenn die Kinder abgelenkt waren. So könnte es sein, dass dadurch das Ergebnis der Beobachtungen verfälscht wurde.

9 Schlussbetrachtung

Das Kapitel fasst die gewonnenen Erkenntnisse zusammen und schildert Schlussfolgerungen für den Umgang mit dem Training der EF im Schulalltag. Ausserdem werden mögliche weiterführende Fragestellungen aufgezeigt.

9.1 Reflexion

Durch die vertiefte Auseinandersetzung mit den EF und der Erarbeitung und der Erprobung eines Trainings hat sich das Verständnis der Autorin betreffend diese Thematik stark erweitert und gefestigt. Auch die Erkenntnisse zu den Parallelen zwischen der ADHS und den EF ermöglichen es, in der Praxis als Schulische Heilpädagogin ein erweitertes Repertoire von Herangehensweisen nutzen zu können.

Auch wenn die Ergebnisse der Untersuchung darauf hinweisen, dass die Kinder keine Verbesserung ihrer EF im Alltag zeigen, ist die Autorin überzeugt, dass die Erarbeitung und die Umsetzung der Unterrichtseinheit nicht umsonst waren. Es zeigte sich einmal mehr, dass es für die Verbesserung der EF viel Zeit und Ausdauer braucht. Die Unterrichtseinheit ermöglicht Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen einen einfachen Zugang, das Thema im Unterricht aufzunehmen und die Kinder zu sensibilisieren. Doch dies allein genügt noch nicht. So kann die Unterrichtseinheit als Initiator für einen Unterricht gesehen werden, der den EF mehr Gewichtung verleiht. Die Inhalte der Unterrichtseinheit müssen immer wieder in den Unterricht eingebaut werden, um mit möglichst vielen alltagsnahen Anwendungsmöglichkeiten trainieren zu können. Auch die Spiele und Achtsamkeitsübungen können beispielsweise als Morgenritual oder als Auflockerung zwischendurch einen konstanten Platz im Unterricht finden.

9.2 Ausblick

Obwohl die Autorin sich bereits durch das Literaturstudium der Wichtigkeit des kontinuierlichen und alltagsnahen Trainings der EF bewusst war, wurde ihr dies durch die Ergebnisse der Untersuchungen nochmals deutlich bewusst gemacht. Diese wichtige Erkenntnis bildet somit auch die Grundlage für den Ausblick. Im Rahmen dieser Masterarbeit war es der Autorin nicht möglich, die Intervention über einen längeren Zeitraum als ein Quartal zu planen. Es wäre sehr spannend, zu sehen, wie sich ein Training der EF auswirken würde, welches nicht erst ganz am Schluss der sechsten Klasse durchgeführt wird, sondern bereits früher im Zyklus 2 startet und immer wieder Inhalte davon im Unterricht aufgegriffen werden können. Zudem wäre es interessant, zu klären, inwiefern sich die Resultate der Untersuchung verändern würden, wenn das integrative Unterrichtssetting optimiert und die Klassenlehrpersonen viel stärker in die Pla-

nung und die Umsetzung der Unterrichtseinheit einbezogen wären. Die Autorin vermutet, dass eine klare Rollenverteilung besonders für die Kinder, die mehr Defizite in den EF zeigen, gewinnbringend ist, da so ihren individuellen Bedürfnissen besser Rechnung getragen werden könnte. Weiter wäre es spannend, herauszufinden, ob sich bei anderen Klassen auch zeigen würde, dass sich für die Durchführung der Unterrichtseinheit zu den EF die ersten Lektionen des Tages besser eignen. Und falls dies tatsächlich der Fall ist, könnte der Frage nachgegangen werden, wieso das so ist.

Aus zeitlichen Gründen war es im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, dass die Unterrichtseinheit von anderen Lehrpersonen oder anderen Schulischen Heilpädagoginnen durchgeführt wurde. So ist es für die Autorin schwer abzuschätzen, wie ansprechend und verständlich der Aufbau und die Materialien für andere Fachpersonen sind. Sie erhofft sich, zu einem späteren Zeitpunkt Feedback zur Unterrichtseinheit zu erhalten und aufbauend darauf weitere Anpassungen vorzunehmen.

Ein weiterer interessanter Aspekt, der verfolgt werden könnte, wäre der Einbezug der Eltern in das Training der EF. Beim MKT (Krowatschek et al., 2011) ist dies beispielsweise ein wichtiger Bestandteil des Trainings. Es ist zu vermuten, dass den Kindern mehr Trainingsmöglichkeiten geboten werden können, wenn auch die Eltern mit dem Thema vertraut sind und die Strategien, die das Kind in der Schule lernt, mit ihm auch zu Hause üben.

Die Autorin ist gespannt, wie die Erkenntnisse aus der Forschung zu den EF in Zukunft den Unterricht beeinflussen, weiterentwickeln und verbessern werden. Sie erhofft sich, mit der erarbeiteten Unterrichtseinheit einen kleinen Beitrag zur Sensibilisierung auf die Thematik geleistet zu haben.

10 Literatur

- Abelein, P. & Stein, R. (2017). *Förderung bei Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörungen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Atteslander, P. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (13., neu bearbeitete und erweiterte Aufl.). Berlin: Erich Schmidt Verlag.
- Aust-Claus, E. & Hammer, P. (2002). *Das ADS-Buch. Neue Konzentrations-Hilfen für Zappelphilippe und Träumer*. Ratingen: Oberstebrink.
- Baddeley, A. (2012). Working Memory: Theories, models, and controversies. *Annual Review of Psychology*, 63(1), 1–29. <https://doi:10.1146/annurev-psych-120710-100422>
- Barkley, R. (2012). *Executive Functions. What They Are, How They Work and Why They Evolved*. New York: Guilford Press.
- Barkley, R. (2021). *Das grosse ADHS-Handbuch für Eltern. Verantwortung übernehmen für Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivität*. Göttingen: Hogrefe.
- Behindertengleichstellungsgesetz (2002). Verfügbar unter <https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/667/20200701/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-667-20200701-de-pdf-a.pdf>
- Beller, S. (2008). *Empirisch forschen lernen. Konzepte, Methoden, Fallbeispiele, Tipps* (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Verlag Hans Huber.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2017). *Lehrplan Volksschule. Grundlagen*. Verfügbar unter https://zh.lehrplan.ch/container/ZH_Grundlagen.pdf
- Bodrova, E. & Leong D. (2016). Selbstregulation: Eine Basis für frühes Lernen. Das Erlernen von Impulskontrolle ist entscheidend für die kindliche Entwicklung. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.) (S. 267–271). Bern: Hogrefe.
- Born, A. & Oehler, C. (2019). *Lernen mit ADHS-Kindern. Ein Praxishandbuch für Eltern, Lehrer und Therapeuten* (11., erweiterte und aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Bortz, J. & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation* (4., überarbeitete Aufl.). Heidelberg: Springer.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – wie exekutive Funktionen helfen können: Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (2., aktualisierte Aufl.). Bern: Haupt Verlag.
- Brunsting, M. (2021). *Aufmerksamkeitstraining. ADS – Hintergründe und Ursachen* (6. Aufl.). Schaffhausen: Schubi.
- Büttner, G. & Mähler, C. (2014). Förderung von Gedächtnisprozessen (Gedächtnistraining). In G. Lauth, M. Grünke & C. Brunstein (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen* (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.) (S. 299–309). Göttingen: Hogrefe.

- Center on the Developing Child der Harvard University (2015). *Enhancing and Practicing Executive Function Skills with Children from Infancy to Adolescence*. Verfügbar unter <https://developingchild.harvard.edu/resources/activities-guide-enhancing-and-practicing-executive-function-skills-with-children-from-infancy-to-adolescence/>
- Cogmed Working Memory Training (n. d.). *Research Evidence for the Improvement of Working Memory and Attention*. Verfügbar unter <https://www.cogmed.com/research>
- Dawson, P. & Guare, R. (2016). *Schlau, aber ... Kinder helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln durch Stärkung der Exekutivfunktionen* (2., unveränderte Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Dawson, P. & Guare, R. (2018). *Executive Skills in Children and Adolescents. A Practical Guide to Assessment and Intervention* (3. Aufl.). New York: Guilford Press.
- Denckla, M. & Mahone, E. (2018). Executive Function: Binding Together the Definitions of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Learning Disabilities. In L. Meltzer (Hrsg.), *Executive Function in Education. From Theory to Practice* (2. Aufl.) (S. 5–24). New York: Guilford Press.
- Diamond, A. (2016). Biologische und soziale Einflüsse auf kognitive Kontrollprozesse, die vom präfrontalen Kortex abhängen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.) (S. 27–55). Bern: Hogrefe.
- Domsch, H., Klöpker, L. & Kärnter, J. (2018). Zur Wirksamkeit des Marburger Konzentrationstrainings (MKT). *Kindheit und Entwicklung*, 27(4), 220–228. <https://doi.org/10.1026/0942-5403/a000261>
- Döpfner, M. & Banaschewski, T. (2013). Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen (ADHS) (Lehrbuch). In F. Petermann (Hrsg.), *Lehrbuch der klinischen Kinderpsychologie* (7., überarbeitete und erweiterte Aufl.) (S. 271–290). Göttingen: Hogrefe.
- Döpfner, M., Frölich, J. & Lehmkuhl, G. (2013). *Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)* (2., überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Döpfner, M., Frölich, J. & Wolff Metternich-Kaizman, T. (2019). *Ratgeber ADHS Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher zu Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen*. Göttingen: Hogrefe.
- Drechsler, R. (2007). *Exekutive Funktionen. Übersicht und Taxonomie*. *Zeitschrift für Neuropsychologie*, 18(3), 233–248.
- Drechsler, R. & Steinhausen H. (2019). *BRIEF. Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen*. Bern: Hogrefe.
- Dreisörner, T. & Georgiadis, J. (2011). Sensitivität und Spezifität computergestützter Verfahren zur Diagnostik von Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) im Kindes- und Jugendalter – Die Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung (TAP) und Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung für Kinder (KITAP). *Empirische Sonderpädagogik*, 3, 3-19. <https://doi:10.25656/01:9314>
- Ellinger (2010). Aufmerksamkeitsförderung. In B. Hartke, K. Koch & K. Diehl (Hrsg.), *Förderung in der schulischen Eingangsstufe* (S. 233–251). Stuttgart: Kohlhammer.

- Everts, R. & Ritter, B. (2017). *Das Memo-Training: Memo, der vergessliche Elefant: mit Gedächtnistraining spielerisch zum Lernerfolg* (2., überarbeitete und ergänzte Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Faith, L. (2018). EFs 2 The Rescue Pedagogy. In P. Dawson & R. Guare (Hrsg.), *Executive Skills in Children and Adolescents. A Practical Guide to Assessment and Intervention* (3. Aufl.) (S. 206–226). New York: Guilford Press.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Flick, U. (2011). *Triangulation. Eine Einführung* (3., aktualisierte Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Gathercole, S. & Alloway T. (2008). *Working Memory & Learning. A practical Guide for Teachers*. London: SAGE Publications.
- Gathercole, S. & Alloway T. (2016). Arbeitsgedächtnis verstehen. Ein Leitfaden fürs Klassenzimmer. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.) (S. 323–336). Bern: Hogrefe.
- Gawrilow, C., Guderjahn, L. & Gold, A. (2018). *Störungsfreier Unterricht trotz ADHS. Mit Schülern Selbstregulation trainieren – ein Lehrmanual* (2., aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Grob, A. & Hagmann-von Arx, P. (2018). *IDS-2. Intelligenz- und Entwicklungsskalen für Kinder und Jugendliche*. Bern: Hogrefe.
- Grummt, M. (2019). *Sonderpädagogische Professionalität und Inklusion*. Wiesbaden: Springer.
- Hardy, J., Nelson, R., Thomason, M., Sternberg, D., Katovich, K., Farzin, F. et al. (2015). Enhancing Cognitive Abilities with Comprehensive Training: A Large, Online, Randomized, Active-Controlled Trial. *PLOS ONE*, 10(9).
[https://doi:10.1371/journal.pone.0134467](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0134467)
- HfH (2020). *Schulische Heilpädagogik. Kompetenzprofil*. Verfügbar unter https://www.hfh.ch/sites/default/files/documents/HfH_MA_SHP_Kompetenzprofil_BroschA5_20_web.pdf
- Hinz, A. (2002). Von der Integration zur Inklusion. Terminologisches Spiel oder konzeptionelle Weiterentwicklung? *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 53, 354–361.
- iHirn (n. d.). Verfügbar unter <https://ihirn.unibe.ch/app/aboutIHirn>
- Kallus, W. (2016). *Erstellung von Fragebogen* (2., aktualisierte und überarbeitete Aufl.) Wien: Facultas
- Karr, M. (2016). ADHS und ADS in der Schule. Informationen und Empfehlungen eines Kinder- und Jugendpsychiaters. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.) (S. 205–216). Bern: Hogrefe.

- Klingberg, T., Fernell, E., Olesen, P., Johnson, M., Gustafsson, P., Dahlström, K., Gillberg, C. et al. (2005). Computerized Training of Working Memory in Children With ADHD – A Randomized, Controlled Trial. *Psychiatry*, 44(2), 178–186.
- Kromrey, H. (2009). *Empirische Sozialforschung* (12., überarbeitete und ergänzte Aufl.). Stuttgart: UTB.
- Krowatschek, D., Krowatschek, C. & Reid, C. (2011). *Marburger Konzentrationstraining (MKT) für Schulkinder* (8., völlig überarbeitete und verbesserte Aufl.). Basel: Borgmann.
- Kubesch, S. (2016a). Der Sport macht's! In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.) (S. 137–160). Bern: Hogrefe.
- Kubesch, S. (2016b). Entwicklung, Testung und neuronale Korrelate «kalter» und «heisser» exekutiver Funktionen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.) (S. 75–85). Bern: Hogrefe.
- Kubesch, S. (2016c). Vorwort. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.) (S. 9–18). Bern: Hogrefe.
- Kubesch, S. & Hansen, S. (2016). Von der Forschung ins Klassenzimmer und aufs Spielfeld. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.) (S. 21–23). Bern: Hogrefe.
- Lauth, G. & Schlottke, P. (2019). *Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern* (7., vollständig überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Liebers, A., Kubesch, S. & Hansen, S. (2021). *Die Drei aus Hirnschmalz. Stopp oder es kracht*. Heidelberg: Verlag Bildung plus.
- Mähler, C., Jörns, C., Radtke, E. & Schuchardt, K. (2015). Chancen und Grenzen eines Trainings des Arbeitsgedächtnisses bei Kindern mit und ohne Lese-/Rechtschreibschwierigkeiten. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 18, 453–471. <https://doi.org/10.1007/s11618-015-0643-5>
- Miyake, A., Friedman, N., Emerson, M., Witzki, A. & Howerter, A. (2000). The Unity and Diversity of Executive Functions and their Contributions to Complex «Frontal Lobe» Tasks: A Latent Variable Analysis. *Cognitive Psychology*, 41, 49–100.
- Müller, S. (2013). *Störungen der Exekutivfunktionen*. Göttingen: Hogrefe.
- Polanczyk, G., Silva de Lima, M., Horta, B., Biederman, J. & Rohde, L. (2007). The worldwide prevalence of ADHD: A systematic review and metaregression analysis. *American Journal of Psychiatry*, 164, 942–948.
- Pons (2022). *Online Wörterbuch. Inhibere*. Verfügbar unter <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/lateindeutsch/inhibere>

- Prencipe, A., Kesek, A., Cohen, J., Lamm, C., Lewis, M. & Zelazo, P. (2011). Development of hot and cool executive function during the transition to adolescence. *Journal of Experimental Child Psychology*, 108, 621–637.
- Raithel, J. (2006). *Quantitative Forschung. Ein Praxiskurs*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Roebers, C., Röthlisberger, M., Neuenschwander R. & Cimeli P. (2014). *Nele und Noa im Regenwald. Berner Material zur Förderung exekutiver Funktionen – Manual*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Schuchardt, K., Fischbach, A., Balke-Melcher C. & Mähler, C. (2015). Die Komorbidität von Lernschwierigkeiten mit ADHS-Symptomen im Grundschulalter. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 43(3), 185–193.
- Schuchardt, K. & Mähler, C. (2016). Exekutive Funktionen bei Kindern mit Lernstörungen. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 65(6), 389–405.
- Semenov, A. & Zelazo, P. (2018). The Development of Hot and Cool Executive Function: A Foundation for Learning in the Preschool Years. In L. Meltzer (Hrsg.), *Executive Function in Education. From Theory to Practice* (2. Aufl.) (S. 82–104). New York: Guilford Press.
- Shaw, P., Eckstrand, K., Sharp, W., Blumenthal, J., Lerch, J., Greenstein, D. et al. (2007). Attention-deficit/hyperactivity disorder is characterized by a delay in cortical maturation. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(49). 19649–19654. www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0707741104
- Simonson, J. (2009). Klassenzimmerbefragungen von Kindern und Jugendlichen: Praktikabilität, Potentiale und Probleme einer Methode. In M. Weichbold, J. Bacher & C. Wolf (Hrsg.), *Umfrageforschung. Herausforderungen und Grenzen*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Stuber-Bartmann, S. (2018). *Besser lernen. Ein Praxisbuch zur Förderung von Selbstregulation und exekutiven Funktionen in der Grundschule* (2. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Thomas, R., Sanders, S. Doust, J. Beller, E. & Glasziou, P. (2015). Prevalence of Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A systematic review and meta-analysis. *Pediatrics*, 135(4). <https://doi:10.1542/peds.2014-3482>
- Volksschulgesetz des Kantons Zürich (2005). Verfügbar unter [http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/10E8DB424CAA722FC125843C00234505/\\$File/412.100_7.2.05_106.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/10E8DB424CAA722FC125843C00234505/$File/412.100_7.2.05_106.pdf)
- Walk, L. & Evers W. (2013). *Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft Praxis Förderspiele*. o. O.: Wehrfritz.
- Weier, U. (2010). Rhythmisierung – Warum? Wann? Und wie? In C. Nerowski & U. Weier (Hrsg.), *Ganztagschule organisieren – ganztags Unterricht gestalten* (S. 207–218). Bamberg: University of Bamberg Press.

Wirtz, A. (n. d.). *Dorsch. Lexikon der Psychologie. Konzentration*. Verfügbar unter <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/konzentration>

Zelazo, P. & Lyons, K. (2016). Das Potenzial frühkindlichen Achtsamkeitstrainings: Neurowissenschaftliche Perspektive auf entwicklungsbezogene und sozial-kognitive Prozesse. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.) (S. 103–115). Bern: Hogrefe.

11 Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Gestaltet von Sofia Zumsteg	0
Abb. 1: Taxonomie der EF nach Drechsler (aus Müller, 2013, S. 7).....	7
Abb. 2: Arbeitsgedächtnis nach Baddely.....	10
Abb. 3: Zusammenhang zwischen EF und Selbstregulation (nach Stuber-Bartmann, 2018, S. 19).....	15
Abb. 4: Integration als Teilschritt zur Inklusion (aus Grummt, 2019, S. 13).....	16
Abb. 5: Integratives Modell nach Lauth & Schlottke (2019, S. 41)	19
Abb. 6: Aufgaben zur Inhibition.....	34
Abb. 7: Selbsteinschätzung gesamt	42
Abb. 8: Fremdeinschätzung gesamt.....	42
Abb. 9: Selbsteinschätzung Arbeitsgedächtnis.....	42
Abb. 10: Fremdeinschätzung Arbeitsgedächtnis.....	42
Abb. 11: Selbsteinschätzung Inhibition	43
Abb. 12: Fremdeinschätzung Inhibition.....	43
Abb. 13: Selbsteinschätzung kognitive Flexibilität.....	43
Abb. 14: Fremdeinschätzung kognitive Flexibilität	43
Abb. 15: Selbsteinschätzung JL	44
Abb. 16: Fremdeinschätzung JL	44
Abb. 17: Selbsteinschätzung JM	45
Abb. 18: Fremdeinschätzung JM	45
Abb. 19: Selbsteinschätzung AD	45
Abb. 20: Fremdeinschätzung AD	45
Abb. 21: Beobachtungen JL	46
Abb. 22: Beobachtungen JM	46
Abb. 23: Beobachtungen AD	47
Abb. 24: Test Arbeitsgedächtnis auditiv.....	48
Abb. 25: Test Arbeitsgedächtnis visuell	48
Abb. 26: Test Inhibition.....	49
Abb. 27: Test kognitive Flexibilität	49

12 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Varianten der Intervention bei einer ADHS (nach Döpfner & Banaschewski, 2013, S. 278).....	20
Tabelle 2: Test Arbeitsgedächtnis auditiv Fokuskinder	49
Tabelle 3: Test Arbeitsgedächtnis visuell Fokuskinder.....	50
Tabelle 4: Test Inhibition Fokuskinder	51
Tabelle 5: Test kognitive Flexibilität Fokuskinder.....	51

13 Anhang

Anhang 1: Beobachtungsbogen Fokuskinder.....	70
Anhang 2: Materialien Test.....	88
Anhang 2.1: Protokollbogen.....	88
Anhang 2.2: Bilder Monster für Übersichtsblatt und Kärtchen (Test Arbeitsgedächtnis visuell)	94
Anhang 2.3: Symbole Test Inhibition.....	95
Anhang 3: Fragebogen	101
Anhang 3.1: Selbsteinschätzung.....	101
Anhang 3.2: Fremdeinschätzung	102
Anhang 4: Tabellen Auswertung Fragebogen.....	101
Anhang 4.1: Selbsteinschätzung.....	103
Anhang 4.2: Fremdeinschätzung	106
Anhang 5: Zielfunktionen Vergleich Selbsteinschätzung Fokuskinder – Fremdeinschätzung	109
Anhang 6: Plan Durchführung Unterrichtseinheit	112

Anhang 1: Beobachtungsbogen Fokuskind

Beobachtungsprotokoll

Name des beobachteten Kindes	J.L.
Klasse	6b
Wochentag und Datum	Dienstag, 3.5.22
Zeit	von 8 ²⁰ bis 9 ⁵⁵
Unterrichtende Lehrperson	J. N.
Schulfach (Thema)	Englisch / RKE
Unterrichtsmethode(n)	frontal, Einzelarbeit, Gruppenarbeit

	AZ Ereignisse										Notizen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Arbeitsgedächtnis												
Das Kind muss nach einer mündlichen Anweisung bei der Lehrperson oder bei einem anderen Kind nachfragen, was zu tun ist.												
Dem Kind fehlt benötigtes Material für die Aufgabe.												
Das Kind braucht die Hilfe der Lehrperson oder einem anderen Kind, um bei der Sache zu bleiben.	9 ¹⁵ ①	9 ²⁰ ②	9 ³⁰ ③	9 ⁴⁰ ④								① LP ritt J auf ② "Versteht es mir haben es gerade gemeinsam gelöst" (LP) ③ LP ritt J auf ④ LP geht zu J an den Platz, nimmt was benötigt
Inhibition												
Das Kind steht unaufgefordert vom Stuhl auf.	9 ⁴⁴ ①											① geht auf VL
Das Kind spricht ohne die Hand zu heben in Plenumsituationen.	9 ⁵⁰ ①	9 ⁵⁵ ②										① Wer darf für VL was vorbereiten? ② Ja, wie oft darf die VL was vorbereiten?
Das Kind unterbricht andere beim Arbeiten.												
Kognitive Flexibilität												
Das Kind reagiert irritiert oder verunsichert, wenn es ungeplante Änderungen im Unterricht gibt.												
Das Kind lenkt seine Aufmerksamkeit auf Dinge, die nicht schulisch relevant sind.	9 ¹⁵ ①	9 ³⁰ ②	9 ³⁵ ③	9 ⁴² ④	9 ⁴⁵ ⑤	9 ⁵⁰ ⑥						① spricht mit Kette ② schaut im Zimmer herum ③ spricht mit Partner über Partner ④ spricht mit Partner ⑤ spricht mit Partner ⑥ spricht mit Partner
Das Kind bekommt Unterstützung oder Ermunterung durch die Lehrperson oder ein anderes Kind, um eine neue Aufgabe anzugehen.												

8⁴⁵ passiv in der Partnerarbeit, lässt das andere Kind alles erledigen

Beobachtungsprotokoll

Name des beobachteten Kindes	J.L.
Klasse	6b

Wochentag und Datum	Dienstag, 7.6.2012
Zeit	von 8 ²⁰ bis 8 ³⁰ und 11 ¹⁵ - 11 ⁵⁵ *

Unterrichtende Lehrperson	J.N.
Schulfach (Thema)	Mathe / RKE
Unterrichtsmethode(n)	Planarbeit / Werkstattarbeit

* J. wird um 8³⁰ Uhr von LP auf den Gang geschickt. Von 11¹⁰ - 11⁴⁵ muss er dem Hauswart helfen.

	AZ Ereignisse										Notizen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Arbeitsgedächtnis												
Das Kind muss nach einer mündlichen Anweisung bei der Lehrperson oder bei einem anderen Kind nachfragen, was zu tun ist.												
Dem Kind fehlt benötigtes Material für die Aufgabe.												<ul style="list-style-type: none"> 1. hat kein HFT, darum brennt er ein Blatt 2. sucht mit rechte Hand
Das Kind braucht die Hilfe der Lehrperson oder einem anderen Kind, um bei der Sache zu bleiben.	<ul style="list-style-type: none"> 1. 8:37 2. 8:38 3. 8:39 4. 8:40 5. 8:41 6. 8:42 7. 8:43 8. 8:44 9. 8:45 10. 8:46 										<ul style="list-style-type: none"> 1. LP: "J., was könnte die Geschichte sein?" 2. LP: "Wie schön ist das?" 3. LP: "Im Buch immer liest man..." 4. LP: "J., du sollst..." 5. LP: "J., du sollst..." 	
Inhibition												
Das Kind steht unaufgefordert vom Stuhl auf.	<ul style="list-style-type: none"> 1. 8:34 2. 8:35 3. 8:36 4. 8:37 5. 8:38 6. 8:39 7. 8:40 8. 8:41 9. 8:42 10. 8:43 										<ul style="list-style-type: none"> 1. geht zu T. 2. Holt Blatt 3. geht zu T. 4. geht ans Plenum 5. Das ist das, was gelb 6. Spricht nach Gaby 	
Das Kind spricht ohne die Hand zu heben in Plenumsituationen.	<ul style="list-style-type: none"> 1. 8:26 2. 8:27 3. 8:28 4. 8:29 5. 8:30 6. 8:31 7. 8:32 8. 8:33 9. 8:34 10. 8:35 										<ul style="list-style-type: none"> 1. Spricht mit T. 2. Spricht mit J. 3. dunkelert laut mit LP am Gang 4. Spricht mit T. 5. Spricht mit J. 6. Spricht mit J. 	
Das Kind unterbricht andere beim Arbeiten.	<ul style="list-style-type: none"> 1. 8:26 2. 8:27 3. 8:28 4. 8:29 5. 8:30 6. 8:31 7. 8:32 8. 8:33 9. 8:34 10. 8:35 										<ul style="list-style-type: none"> 1. Spricht mit T. 2. Spricht mit J. 3. dunkelert laut mit LP am Gang 4. Spricht mit T. 5. Spricht mit J. 6. Spricht mit J. 	
Kognitive Flexibilität												
Das Kind reagiert irritiert oder verunsichert, wenn es ungeplante Änderungen im Unterricht gibt.												
Das Kind lenkt seine Aufmerksamkeit auf Dinge, die nicht schulisch relevant sind.	<ul style="list-style-type: none"> 1. 8:26 2. 8:27 3. 8:28 4. 8:29 5. 8:30 6. 8:31 7. 8:32 8. 8:33 9. 8:34 10. 8:35 										<ul style="list-style-type: none"> 1. schaut zu P. 2. schaut nach hinten 3. gähnt 4. schaut zu P. 5. legt Kopf auf Pult 6. schaut herum, laut 7. gähnt 	
Das Kind bekommt Unterstützung oder Ermunterung durch die Lehrperson oder ein anderes Kind, um eine neue Aufgabe anzugehen.	<ul style="list-style-type: none"> 1. 8:26 2. 8:27 3. 8:28 4. 8:29 5. 8:30 6. 8:31 7. 8:32 8. 8:33 9. 8:34 10. 8:35 										<ul style="list-style-type: none"> 1. LP: "Ich sende dir ein Foto von..." 2. LP: "Ich sende dir ein Foto von..." 3. LP: "Ich sende dir ein Foto von..." 4. LP: "Ich sende dir ein Foto von..." 5. LP: "Ich sende dir ein Foto von..." 6. LP: "Ich sende dir ein Foto von..." 7. LP: "Ich sende dir ein Foto von..." 8. LP: "Ich sende dir ein Foto von..." 9. LP: "Ich sende dir ein Foto von..." 10. LP: "Ich sende dir ein Foto von..." 	

Beobachtungsprotokoll

Name des beobachteten Kindes	J.L.
Klasse	6b
Wochentag und Datum	Dienstag, 5.7.2022
Zeit	von 8 ²⁰ bis 9 ⁵⁵
Unterrichtende Lehrperson	J.N.
Schulfach (Thema)	Deutsch (Schreiben zum Klausurlagerbericht in Gruppen & Einzelarbeit)
Unterrichtsmethode(n)	Gruppenarbeit / Einzelarbeit

	AZ Ereignisse										Notizen		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Arbeitsgedächtnis													
Das Kind muss nach einer mündlichen Anweisung bei der Lehrperson oder bei einem anderen Kind nachfragen, was zu tun ist.													
Dem Kind fehlt benötigtes Material für die Aufgabe.													
Das Kind braucht die Hilfe der Lehrperson oder einem anderen Kind, um bei der Sache zu bleiben.	① g17	② g15										① LP: "Ich würde dir ermit" ② Lehrperson J.	
Inhibition													
Das Kind steht unaufgefordert vom Stuhl auf.	① g19	② g17	③ g18	④ g18	⑤ g13	⑥ g35	⑦ g32	⑧ g33	⑨ g31	⑩ g31		① geht zu L & D. antw. Jote ② geht zu L & D. geht sich nach Jote ③ holt sich Bink ④ geht auf. mit Papier weg ⑤ wechelt platt mit J. B. ⑥ geht auf ohne Fund, geht kurz den weg	
Das Kind spricht ohne die Hand zu heben in Plenumsituationen.	① g40	② g00										① "Wir sind fertig" (mit LP) ② "die, wir werden wir befragt im Foto rauchen?"	
Das Kind unterbricht andere beim Arbeiten.													
Kognitive Flexibilität													
Das Kind reagiert irritiert oder verunsichert, wenn es ungeplante Änderungen im Unterricht gibt.													
Das Kind lenkt seine Aufmerksamkeit auf Dinge, die nicht schulisch relevant sind.	① g20	② g44	③ g50	④ g33	⑤ g11	⑥ g15	⑦ g16	⑧ g13	⑨ g24	⑩ g10	⑪ g10	⑫ g10	① schaut zu anderen Gruppe ② spricht mit J. B. ③ spricht mit L. ④ legt Kopf auf Tisch ⑤ spricht mit J. D. während M. arbeitet ⑥ kämpft mit J. *
Das Kind bekommt Unterstützung oder Ermunterung durch die Lehrperson oder ein anders Kind, um eine neue Aufgabe anzugehen.													

① spricht mit D
 ② spricht mit T.
 ③ schaut herum
 ④ g45 streckt sich
 ⑤ g1 gest
 ⑥ geht zu Fran N. vert. farlerten schmeißt lit. Geld zum Lavo 60 und putzt ihn.
 ⑦ geht zu Fran N. vert. farlerten schmeißt lit. Geld zum Lavo 60 und putzt ihn.
 ⑧ geht zu Fran N. vert. farlerten schmeißt lit. Geld zum Lavo 60 und putzt ihn.
 ⑨ geht zu Fran N. vert. farlerten schmeißt lit. Geld zum Lavo 60 und putzt ihn.
 ⑩ geht zu Fran N. vert. farlerten schmeißt lit. Geld zum Lavo 60 und putzt ihn.
 ⑪ geht zu Fran N. vert. farlerten schmeißt lit. Geld zum Lavo 60 und putzt ihn.
 ⑫ geht zu Fran N. vert. farlerten schmeißt lit. Geld zum Lavo 60 und putzt ihn.

Beobachtungsprotokoll

Name des beobachteten Kindes	J. M.
Klasse	6b
Wochentag und Datum	Dienstag, 3.5.22
Zeit	von 8 ²⁰ bis 9 ⁵⁵
Unterrichtende Lehrperson	J. N.
Schulfach (Thema)	Englisch / RKE
Unterrichtsmethode(n)	Frontal, Einzelarbeit, Gruppenarbeit

		AZ Ereignisse										Notizen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Arbeitsgedächtnis													
Das Kind muss nach einer mündlichen Anweisung bei der Lehrperson oder bei einem anderen Kind nachfragen, was zu tun ist.		8 ¹⁵	9 ¹²										① erinnert sich nicht, was der Lehrer ihm genannt wurde ② fragt nach, was bei Partnerarbeit zu tun ist. ③ Schere
Dem Kind fehlt benötigtes Material für die Aufgabe.		8 ¹⁵	9 ¹²										
Das Kind braucht die Hilfe der Lehrperson oder einem anderen Kind, um bei der Sache zu bleiben.													
Inhibition													
Das Kind steht unaufgefordert vom Stuhl auf.		9 ²⁵	9 ⁴²										① trinken ② host Filzstifte
Das Kind spricht ohne die Hand zu heben in Plenumsituationen.		8 ³³	9 ⁴⁶	9 ⁵¹	9 ⁵⁴								② lautes Geräusch im Plenumsituationen ③ Gehen-Lied hören wir auf sprechen: "Sagen?" ④ spricht weiter
Das Kind unterbricht andere beim Arbeiten.		9 ²⁵	9 ⁴²										① nach dem Plenum Meant Gehtun zu anderen Kindern beim zurückgehen. ② flüchtet L. etwa im Ohr
Kognitive Flexibilität													
Das Kind reagiert irritiert oder verunsichert, wenn es ungeplante Änderungen im Unterricht gibt.													
Das Kind lenkt seine Aufmerksamkeit auf Dinge, die nicht schulisch relevant sind.		8 ²⁶	8 ⁴³	9 ⁵⁰	9 ⁵⁵	9 ²³	9 ⁴⁶	9 ⁴⁸					① schreibt/zeichnet während Erlebung ② spricht über andere Dinge mit Gruppe ③ spielt mit Stoff ④ schneidet langsam, spricht über Plenum ⑤ schneidet durch * ⑥ schneidet * ⑦ hilft
Das Kind bekommt Unterstützung oder Ermutigung durch die Lehrperson oder ein anderes Kind, um eine neue Aufgabe anzugehen.													

Bemerkung: J.M. bewegt sich viel (strecken, gähnen, drehen...)

* ⑥ Stört im Buch
⑦ zuhört auf AB

Beobachtungsprotokoll

Name des beobachteten Kindes	J.M.
Klasse	6b
Wochentag und Datum	7.6.22 (Dienstag)
Zeit	von 8 ²⁰ bis 9 ⁵⁵
Unterrichtende Lehrperson	J.N.
Schulfach (Thema)	Mathematik
Unterrichtsmethode(n)	Planarbeit

Hinweis: Klasse hat im Doppelstunden sehr unruhig gearbeitet.
 J. arbeitete phasenweise konzentriert!

	AZ Ereignisse										Notizen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Arbeitsgedächtnis												
Das Kind muss nach einer mündlichen Anweisung bei der Lehrperson oder bei einem anderen Kind nachfragen, was zu tun ist.												
Dem Kind fehlt benötigtes Material für die Aufgabe.	8 ⁴⁰											④ J. ruft nach
Das Kind braucht die Hilfe der Lehrperson oder einem anderen Kind, um bei der Sache zu bleiben.	8 ²³ 9 ⁴⁷ 9 ⁵⁵ 9 ⁵⁴											① "Woran arbeitest du?" ② "Wo bist du?" → LP ③ LP: "Hey" (zu J. und L.), ist das Haken? ④ "Die Schule ist ein Vorbild für die Zukunft"
Inhibition												
Das Kind steht unaufgefordert vom Stuhl auf.	8 ³³ 9 ⁰⁰ 9 ²¹ 9 ³⁴ 9 ³⁹											① Fundamente, dann direkt zu L.: "Hörst du einen Bienenstich?" ② ruft weiter trunken ③ geht zu A. @ geht zu M. ④ springt, obwohl LP den Lautturnus begründet hat ⑤ "Wieso, die, wo man heißt ist?"
Das Kind spricht ohne die Hand zu heben in Plenumsituationen.	8 ⁷⁴											① geht zu L. @ geht zu A. ② geht zu A. @ ruft sich nach hinten und spricht mit J. ③ geht zu M.
Das Kind unterbricht andere beim Arbeiten.	8 ³² 9 ²³ 9 ²⁹ 9 ³⁷ 9 ⁴⁵											
Kognitive Flexibilität												
Das Kind reagiert irritiert oder verunsichert, wenn es ungeplante Änderungen im Unterricht gibt.												
Das Kind lenkt seine Aufmerksamkeit auf Dinge, die nicht schulisch relevant sind.	8 ²⁴ 9 ²⁷											① schaut hinter LP ② nimmt etwas aus dem Rucksack ③ spielt mit Gerberei @ geht zum nächsten Laptop
Das Kind bekommt Unterstützung oder Ermunterung durch die Lehrperson oder ein anderes Kind, um eine neue Aufgabe anzugehen.	8 ²⁴ 9 ²⁷											① schaut hinter LP ② nimmt etwas aus dem Rucksack ③ spielt mit Gerberei @ geht zum nächsten Laptop

(14) schaut auf die Amtswand
 (15) legt Kopf auf Schulbank
 (16) legt Kopf auf Pult
 (17) geht, dreht mit J. u. L.
 (18) spricht mit J.
 (19) dreht die zu M. Wand
 (20) L. kommt zu J. & L. untereinander
 (21)

Beobachtungsprotokoll

Name des beobachteten Kindes	J. M.
Klasse	6b
Wochentag und Datum	Dienstag, 5.7.2022
Zeit	von 8 ²⁰ bis 9 ⁵⁵
Unterrichtende Lehrperson	J. N.
Schulfach (Thema)	Deutsch (Gruppenarbeit Text Lager) / Zeichnen (Frei)
Unterrichtsmethode(n)	Gruppenarbeit / Einzelarbeit

- ⑥ LP: "Ich kann auch etwas vorgeben." ③ LP erlaubt J. weil er spricht während die etwas sagt
- ⑦ LP: "Ist es klar?"
- ⑧ LP erlaubt J., weil er stift

	AZ Ereignisse										Notizen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Arbeitsgedächtnis												
Das Kind muss nach einer mündlichen Anweisung bei der Lehrperson oder bei einem anderen Kind nachfragen, was zu tun ist.												
Dem Kind fehlt benötigtes Material für die Aufgabe.												
Das Kind braucht die Hilfe der Lehrperson oder einem anderen Kind, um bei der Sache zu bleiben.	① 8:15	② 8:16	③ 8:17	④ 8:18	⑤ 8:19	⑥ 8:20	⑦ 8:21	⑧ 8:22	⑨ 8:23	⑩ 8:24		⑤ LP: weil ich es bekommen habe ⑥ LP: "Du hast das T. gehalten" ⑦ LP: "Ist es klar?" ⑧ LP: "Ist es klar?"
Inhibition												
Das Kind steht unaufgefordert vom Stuhl auf.	① 8:24	② 8:25	③ 8:26	④ 8:27	⑤ 8:28	⑥ 8:29	⑦ 8:30	⑧ 8:31	⑨ 8:32	⑩ 8:33		⑥ geht zu A. ⑦ geht zu B. ⑧ geht zu C. ⑨ geht zu D. ⑩ geht zu E.
Das Kind spricht ohne die Hand zu heben in Plenumsituationen.												
Das Kind unterbricht andere beim Arbeiten.	① 8:23	② 8:24	③ 8:25	④ 8:26	⑤ 8:27	⑥ 8:28	⑦ 8:29	⑧ 8:30	⑨ 8:31	⑩ 8:32		① lenkt Gruppe von Arbeit ab ② lenkt Gruppe von Arbeit ab ③ lenkt Gruppe von Arbeit ab
Kognitive Flexibilität												
Das Kind reagiert irritiert oder verunsichert, wenn es ungeplante Änderungen im Unterricht gibt.												
Das Kind lenkt seine Aufmerksamkeit auf Dinge, die nicht schulisch relevant sind.	① 8:25	② 8:26	③ 8:27	④ 8:28	⑤ 8:29	⑥ 8:30	⑦ 8:31	⑧ 8:32	⑨ 8:33	⑩ 8:34		④ spricht mit Libal ⑤ legt Kopf auf Tisch ⑥ spielt mit Libal ⑦ spricht mit Libal ⑧ spricht mit Libal ⑨ spricht mit Libal ⑩ spricht mit Libal
Das Kind bekommt Unterstützung oder Ermüdung durch die Lehrperson oder ein anders Kind, um eine neue Aufgabe anzugehen.												
	① 8:25	② 8:26	③ 8:27	④ 8:28	⑤ 8:29	⑥ 8:30	⑦ 8:31	⑧ 8:32	⑨ 8:33	⑩ 8:34		① 8:25 A mit J., er geht zu ihm. ② geht zu L. ③ geht zu L. 5 Gruppe (9:02) ④ geht zu LP weil er dieses Papier mit ⑤ hält Wasserflasche (9:35) ⑥ hält Wasser (9:35) ⑦ hält Wasser (9:35) ⑧ hält Wasser (9:35) ⑨ hält Wasser (9:35) ⑩ hält Wasser (9:35)

Beobachtungsprotokoll

Name des beobachteten Kindes	A.D.
Klasse	6b
Wochentag und Datum	Dienstag, 3.5.22
Zeit	von 10 ¹⁵ bis 11 ⁵⁵
Unterrichtende Lehrperson	J. N.
Schulfach (Thema)	NMG
Unterrichtsmethode(n)	frontal, Einzelarbeit, Gruppenarbeit

	AZ Ereignisse										Notizen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Arbeitsgedächtnis												
Das Kind muss nach einer mündlichen Anweisung bei der Lehrperson oder bei einem anderen Kind nachfragen, was zu tun ist.												
Dem Kind fehlt benötigtes Material für die Aufgabe.	10 ⁰⁶	①										① hat Blätter wurt angelebt (wäre am Tag zuvor Anweisung gegeben)
Das Kind braucht die Hilfe der Lehrperson oder einem anderen Kind, um bei der Sache zu bleiben.												
Inhibition												
Das Kind steht unaufgefordert vom Stuhl auf.	10 ¹⁶ 11 ⁰²	①	②									① hat leeres Blatt für Gruppenarbeit ② geht zum Fenster
Das Kind spricht ohne die Hand zu heben in Plenumsituationen.	10 ²⁴ 10 ²⁸ 10 ³⁴ 10 ³⁶	①	②	③	④	⑤						① "Da mach" ② "Die Jim jetzt grade" ③ "Schreib die ad bi mal tabel...?" ④ "Das ist nicht kein Nachname" ⑤ "Zu Jan O." "Namen sind die Name des Jungen an"
Das Kind unterbricht andere beim Arbeiten.	11 ⁰⁶	①										
Kognitive Flexibilität												
Das Kind reagiert irritiert oder verunsichert, wenn es ungeplante Änderungen im Unterricht gibt.												
Das Kind lenkt seine Aufmerksamkeit auf Dinge, die nicht schulisch relevant sind.	10 ¹⁸ 10 ²² 10 ²⁵ 10 ²⁸ 10 ³¹ 10 ³⁴ 10 ³⁵ 10 ³⁸ 10 ⁴¹ 10 ⁴⁴ 10 ⁴⁵ 10 ⁴⁸ 10 ⁵¹ 10 ⁵⁴ 10 ⁵⁵ 10 ⁵⁸ 10 ⁶¹ 10 ⁶⁴ 10 ⁶⁵ 10 ⁶⁸ 10 ⁷¹ 10 ⁷⁴ 10 ⁷⁷ 10 ⁸⁰ 10 ⁸³ 10 ⁸⁶ 10 ⁸⁹ 10 ⁹² 10 ⁹⁵ 10 ⁹⁸ 10 ¹⁰¹ 10 ¹⁰⁴ 10 ¹⁰⁷ 10 ¹¹⁰ 10 ¹¹³ 10 ¹¹⁶ 10 ¹¹⁹ 10 ¹²² 10 ¹²⁵ 10 ¹²⁸ 10 ¹³¹ 10 ¹³⁴ 10 ¹³⁷ 10 ¹⁴⁰ 10 ¹⁴³ 10 ¹⁴⁶ 10 ¹⁴⁹ 10 ¹⁵² 10 ¹⁵⁵ 10 ¹⁵⁸ 10 ¹⁶¹ 10 ¹⁶⁴ 10 ¹⁶⁷ 10 ¹⁷⁰ 10 ¹⁷³ 10 ¹⁷⁶ 10 ¹⁷⁹ 10 ¹⁸² 10 ¹⁸⁵ 10 ¹⁸⁸ 10 ¹⁹¹ 10 ¹⁹⁴ 10 ¹⁹⁷ 10 ²⁰⁰ 10 ²⁰³ 10 ²⁰⁶ 10 ²⁰⁹ 10 ²¹² 10 ²¹⁵ 10 ²¹⁸ 10 ²²¹ 10 ²²⁴ 10 ²²⁷ 10 ²³⁰ 10 ²³³ 10 ²³⁶ 10 ²³⁹ 10 ²⁴² 10 ²⁴⁵ 10 ²⁴⁸ 10 ²⁵¹ 10 ²⁵⁴ 10 ²⁵⁷ 10 ²⁶⁰ 10 ²⁶³ 10 ²⁶⁶ 10 ²⁶⁹ 10 ²⁷² 10 ²⁷⁵ 10 ²⁷⁸ 10 ²⁸¹ 10 ²⁸⁴ 10 ²⁸⁷ 10 ²⁹⁰ 10 ²⁹³ 10 ²⁹⁶ 10 ²⁹⁹ 10 ³⁰² 10 ³⁰⁵ 10 ³⁰⁸ 10 ³¹¹ 10 ³¹⁴ 10 ³¹⁷ 10 ³²⁰ 10 ³²³ 10 ³²⁶ 10 ³²⁹ 10 ³³² 10 ³³⁵ 10 ³³⁸ 10 ³⁴¹ 10 ³⁴⁴ 10 ³⁴⁷ 10 ³⁵⁰ 10 ³⁵³ 10 ³⁵⁶ 10 ³⁵⁹ 10 ³⁶² 10 ³⁶⁵ 10 ³⁶⁸ 10 ³⁷¹ 10 ³⁷⁴ 10 ³⁷⁷ 10 ³⁸⁰ 10 ³⁸³ 10 ³⁸⁶ 10 ³⁸⁹ 10 ³⁹² 10 ³⁹⁵ 10 ³⁹⁸ 10 ⁴⁰¹ 10 ⁴⁰⁴ 10 ⁴⁰⁷ 10 ⁴¹⁰ 10 ⁴¹³ 10 ⁴¹⁶ 10 ⁴¹⁹ 10 ⁴²² 10 ⁴²⁵ 10 ⁴²⁸ 10 ⁴³¹ 10 ⁴³⁴ 10 ⁴³⁷ 10 ⁴⁴⁰ 10 ⁴⁴³ 10 ⁴⁴⁶ 10 ⁴⁴⁹ 10 ⁴⁵² 10 ⁴⁵⁵ 10 ⁴⁵⁸ 10 ⁴⁶¹ 10 ⁴⁶⁴ 10 ⁴⁶⁷ 10 ⁴⁷⁰ 10 ⁴⁷³ 10 ⁴⁷⁶ 10 ⁴⁷⁹ 10 ⁴⁸² 10 ⁴⁸⁵ 10 ⁴⁸⁸ 10 ⁴⁹¹ 10 ⁴⁹⁴ 10 ⁴⁹⁷ 10 ⁵⁰⁰ 10 ⁵⁰³ 10 ⁵⁰⁶ 10 ⁵⁰⁹ 10 ⁵¹² 10 ⁵¹⁵ 10 ⁵¹⁸ 10 ⁵²¹ 10 ⁵²⁴ 10 ⁵²⁷ 10 ⁵³⁰ 10 ⁵³³ 10 ⁵³⁶ 10 ⁵³⁹ 10 ⁵⁴² 10 ⁵⁴⁵ 10 ⁵⁴⁸ 10 ⁵⁵¹ 10 ⁵⁵⁴ 10 ⁵⁵⁷ 10 ⁵⁶⁰ 10 ⁵⁶³ 10 ⁵⁶⁶ 10 ⁵⁶⁹ 10 ⁵⁷² 10 ⁵⁷⁵ 10 ⁵⁷⁸ 10 ⁵⁸¹ 10 ⁵⁸⁴ 10 ⁵⁸⁷ 10 ⁵⁹⁰ 10 ⁵⁹³ 10 ⁵⁹⁶ 10 ⁵⁹⁹ 10 ⁶⁰² 10 ⁶⁰⁵ 10 ⁶⁰⁸ 10 ⁶¹¹ 10 ⁶¹⁴ 10 ⁶¹⁷ 10 ⁶²⁰ 10 ⁶²³ 10 ⁶²⁶ 10 ⁶²⁹ 10 ⁶³² 10 ⁶³⁵ 10 ⁶³⁸ 10 ⁶⁴¹ 10 ⁶⁴⁴ 10 ⁶⁴⁷ 10 ⁶⁵⁰ 10 ⁶⁵³ 10 ⁶⁵⁶ 10 ⁶⁵⁹ 10 ⁶⁶² 10 ⁶⁶⁵ 10 ⁶⁶⁸ 10 ⁶⁷¹ 10 ⁶⁷⁴ 10 ⁶⁷⁷ 10 ⁶⁸⁰ 10 ⁶⁸³ 10 ⁶⁸⁶ 10 ⁶⁸⁹ 10 ⁶⁹² 10 ⁶⁹⁵ 10 ⁶⁹⁸ 10 ⁷⁰¹ 10 ⁷⁰⁴ 10 ⁷⁰⁷ 10 ⁷¹⁰ 10 ⁷¹³ 10 ⁷¹⁶ 10 ⁷¹⁹ 10 ⁷²² 10 ⁷²⁵ 10 ⁷²⁸ 10 ⁷³¹ 10 ⁷³⁴ 10 ⁷³⁷ 10 ⁷⁴⁰ 10 ⁷⁴³ 10 ⁷⁴⁶ 10 ⁷⁴⁹ 10 ⁷⁵² 10 ⁷⁵⁵ 10 ⁷⁵⁸ 10 ⁷⁶¹ 10 ⁷⁶⁴ 10 ⁷⁶⁷ 10 ⁷⁷⁰ 10 ⁷⁷³ 10 ⁷⁷⁶ 10 ⁷⁷⁹ 10 ⁷⁸² 10 ⁷⁸⁵ 10 ⁷⁸⁸ 10 ⁷⁹¹ 10 ⁷⁹⁴ 10 ⁷⁹⁷ 10 ⁸⁰⁰ 10 ⁸⁰³ 10 ⁸⁰⁶ 10 ⁸⁰⁹ 10 ⁸¹² 10 ⁸¹⁵ 10 ⁸¹⁸ 10 ⁸²¹ 10 ⁸²⁴ 10 ⁸²⁷ 10 ⁸³⁰ 10 ⁸³³ 10 ⁸³⁶ 10 ⁸³⁹ 10 ⁸⁴² 10 ⁸⁴⁵ 10 ⁸⁴⁸ 10 ⁸⁵¹ 10 ⁸⁵⁴ 10 ⁸⁵⁷ 10 ⁸⁶⁰ 10 ⁸⁶³ 10 ⁸⁶⁶ 10 ⁸⁶⁹ 10 ⁸⁷² 10 ⁸⁷⁵ 10 ⁸⁷⁸ 10 ⁸⁸¹ 10 ⁸⁸⁴ 10 ⁸⁸⁷ 10 ⁸⁹⁰ 10 ⁸⁹³ 10 ⁸⁹⁶ 10 ⁸⁹⁹ 10 ⁹⁰² 10 ⁹⁰⁵ 10 ⁹⁰⁸ 10 ⁹¹¹ 10 ⁹¹⁴ 10 ⁹¹⁷ 10 ⁹²⁰ 10 ⁹²³ 10 ⁹²⁶ 10 ⁹²⁹ 10 ⁹³² 10 ⁹³⁵ 10 ⁹³⁸ 10 ⁹⁴¹ 10 ⁹⁴⁴ 10 ⁹⁴⁷ 10 ⁹⁵⁰ 10 ⁹⁵³ 10 ⁹⁵⁶ 10 ⁹⁵⁹ 10 ⁹⁶² 10 ⁹⁶⁵ 10 ⁹⁶⁸ 10 ⁹⁷¹ 10 ⁹⁷⁴ 10 ⁹⁷⁷ 10 ⁹⁸⁰ 10 ⁹⁸³ 10 ⁹⁸⁶ 10 ⁹⁸⁹ 10 ⁹⁹² 10 ⁹⁹⁵ 10 ⁹⁹⁸ 10 ¹⁰⁰¹ 10 ¹⁰⁰⁴ 10 ¹⁰⁰⁷ 10 ¹⁰¹⁰ 10 ¹⁰¹³ 10 ¹⁰¹⁶ 10 ¹⁰¹⁹ 10 ¹⁰²² 10 ¹⁰²⁵ 10 ¹⁰²⁸ 10 ¹⁰³¹ 10 ¹⁰³⁴ 10 ¹⁰³⁷ 10 ¹⁰⁴⁰ 10 ¹⁰⁴³ 10 ¹⁰⁴⁶ 10 ¹⁰⁴⁹ 10 ¹⁰⁵² 10 ¹⁰⁵⁵ 10 ¹⁰⁵⁸ 10 ¹⁰⁶¹ 10 ¹⁰⁶⁴ 10 ¹⁰⁶⁷ 10 ¹⁰⁷⁰ 10 ¹⁰⁷³ 10 ¹⁰⁷⁶ 10 ¹⁰⁷⁹ 10 ¹⁰⁸² 10 ¹⁰⁸⁵ 10 ¹⁰⁸⁸ 10 ¹⁰⁹¹ 10 ¹⁰⁹⁴ 10 ¹⁰⁹⁷ 10 ¹¹⁰⁰ 10 ¹¹⁰³ 10 ¹¹⁰⁶ 10 ¹¹⁰⁹ 10 ¹¹¹² 10 ¹¹¹⁵ 10 ¹¹¹⁸ 10 ¹¹²¹ 10 ¹¹²⁴ 10 ¹¹²⁷ 10 ¹¹³⁰ 10 ¹¹³³ 10 ¹¹³⁶ 10 ¹¹³⁹ 10 ¹¹⁴² 10 ¹¹⁴⁵ 10 ¹¹⁴⁸ 10 ¹¹⁵¹ 10 ¹¹⁵⁴ 10 ¹¹⁵⁷ 10 ¹¹⁶⁰ 10 ¹¹⁶³ 10 ¹¹⁶⁶ 10 ¹¹⁶⁹ 10 ¹¹⁷² 10 ¹¹⁷⁵ 10 ¹¹⁷⁸ 10 ¹¹⁸¹ 10 ¹¹⁸⁴ 10 ¹¹⁸⁷ 10 ¹¹⁹⁰ 10 ¹¹⁹³ 10 ¹¹⁹⁶ 10 ¹¹⁹⁹ 10 ¹²⁰² 10 ¹²⁰⁵ 10 ¹²⁰⁸ 10 ¹²¹¹ 10 ¹²¹⁴ 10 ¹²¹⁷ 10 ¹²²⁰ 10 ¹²²³ 10 ¹²²⁶ 10 ¹²²⁹ 10 ¹²³² 10 ¹²³⁵ 10 ¹²³⁸ 10 ¹²⁴¹ 10 ¹²⁴⁴ 10 ¹²⁴⁷ 10 ¹²⁵⁰ 10 ¹²⁵³ 10 ¹²⁵⁶ 10 ¹²⁵⁹ 10 ¹²⁶² 10 ¹²⁶⁵ 10 ¹²⁶⁸ 10 ¹²⁷¹ 10 ¹²⁷⁴ 10 ¹²⁷⁷ 10 ¹²⁸⁰ 10 ¹²⁸³ 10 ¹²⁸⁶ 10 ¹²⁸⁹ 10 ¹²⁹² 10 ¹²⁹⁵ 10 ¹²⁹⁸ 10 ¹³⁰¹ 10 ¹³⁰⁴ 10 ¹³⁰⁷ 10 ¹³¹⁰ 10 ¹³¹³ 10 ¹³¹⁶ 10 ¹³¹⁹ 10 ¹³²² 10 ¹³²⁵ 10 ¹³²⁸ 10 ¹³³¹ 10 ¹³³⁴ 10 ¹³³⁷ 10 ¹³⁴⁰ 10 ¹³⁴³ 10 ¹³⁴⁶ 10 ¹³⁴⁹ 10 ¹³⁵² 10 ¹³⁵⁵ 10 ¹³⁵⁸ 10 ¹³⁶¹ 10 ¹³⁶⁴ 10 ¹³⁶⁷ 10 ¹³⁷⁰ 10 ¹³⁷³ 10 ¹³⁷⁶ 10 ¹³⁷⁹ 10 ¹³⁸² 10 ¹³⁸⁵ 10 ¹³⁸⁸ 10 ¹³⁹¹ 10 ¹³⁹⁴ 10 ¹³⁹⁷ 10 ¹⁴⁰⁰ 10 ¹⁴⁰³ 10 ¹⁴⁰⁶ 10 ¹⁴⁰⁹ 10 ¹⁴¹² 10 ¹⁴¹⁵ 10 ¹⁴¹⁸ 10 ¹⁴²¹ 10 ¹⁴²⁴ 10 ¹⁴²⁷ 10 ¹⁴³⁰ 10 ¹⁴³³ 10 ¹⁴³⁶ 10 ¹⁴³⁹ 10 ¹⁴⁴² 10 ¹⁴⁴⁵ 10 ¹⁴⁴⁸ 10 ¹⁴⁵¹ 10 ¹⁴⁵⁴ 10 ¹⁴⁵⁷ 10 ¹⁴⁶⁰ 10 ¹⁴⁶³ 10 ¹⁴⁶⁶ 10 ¹⁴⁶⁹ 10 ¹⁴⁷² 10 ¹⁴⁷⁵ 10 ¹⁴⁷⁸ 10 ¹⁴⁸¹ 10 ¹⁴⁸⁴ 10 ¹⁴⁸⁷ 10 ¹⁴⁹⁰ 10 ¹⁴⁹³ 10 ¹⁴⁹⁶ 10 ¹⁴⁹⁹ 10 ¹⁵⁰² 10 ¹⁵⁰⁵ 10 ¹⁵⁰⁸ 10 ¹⁵¹¹ 10 ¹⁵¹⁴ 10 ¹⁵¹⁷ 10 ¹⁵²⁰ 10 ¹⁵²³ 10 ¹⁵²⁶ 10 ¹⁵²⁹ 10 ¹⁵³² 10 ¹⁵³⁵ 10 ¹⁵³⁸ 10 ¹⁵⁴¹ 10 ¹⁵⁴⁴ 10 ¹⁵⁴⁷ 10 ¹⁵⁵⁰ 10 ¹⁵⁵³ 10 ¹⁵⁵⁶ 10 ¹⁵⁵⁹ 10 ¹⁵⁶² 10 ¹⁵⁶⁵ 10 ¹⁵⁶⁸ 10 ¹⁵⁷¹ 10 ¹⁵⁷⁴ 10 ¹⁵⁷⁷ 10 ¹⁵⁸⁰ 10 ¹⁵⁸³ 10 ¹⁵⁸⁶ 10 ¹⁵⁸⁹ 10 ¹⁵⁹² 10 ¹⁵⁹⁵ 10 ¹⁵⁹⁸ 10 ¹⁶⁰¹ 10 ¹⁶⁰⁴ 10 ¹⁶⁰⁷ 10 ¹⁶¹⁰ 10 ¹⁶¹³ 10 ¹⁶¹⁶ 10 ¹⁶¹⁹ 10 ¹⁶²² 10 ¹⁶²⁵ 10 ¹⁶²⁸ 10 ¹⁶³¹ 10 ¹⁶³⁴ 10 ¹⁶³⁷ 10 ¹⁶⁴⁰ 10 ¹⁶⁴³ 10 ¹⁶⁴⁶ 10 ¹⁶⁴⁹ 10 ¹⁶⁵² 10 ¹⁶⁵⁵ 10 ¹⁶⁵⁸ 10 ¹⁶⁶¹ 10 ¹⁶⁶⁴ 10 ¹⁶⁶⁷ 10 ¹⁶⁷⁰ 10 ¹⁶⁷³ 10 ¹⁶⁷⁶ 10 ¹⁶⁷⁹ 10 ¹⁶⁸² 10 ¹⁶⁸⁵ 10 ¹⁶⁸⁸ 10 ¹⁶⁹¹ 10 ¹⁶⁹⁴ 10 ¹⁶⁹⁷ 10 ¹⁷⁰⁰ 10 ¹⁷⁰³ 10 ¹⁷⁰⁶ 10 ¹⁷⁰⁹ 10 ¹⁷¹² 10 ¹⁷¹⁵ 10 ¹⁷¹⁸ 10 ¹⁷²¹ 10 ¹⁷²⁴ 10 ¹⁷²⁷ 10 ¹⁷³⁰ 10 ¹⁷³³ 10 ¹⁷³⁶ 10 ¹⁷³⁹ 10 ¹⁷⁴² 10 ¹⁷⁴⁵ 10 ¹⁷⁴⁸ 10 ¹⁷⁵¹ 10 ¹⁷⁵⁴ 10 ¹⁷⁵⁷ 10 ¹⁷⁶⁰ 10 ¹⁷⁶³ 10 ¹⁷⁶⁶ 10 ¹⁷⁶⁹ 10 ¹⁷⁷² 10 ¹⁷⁷⁵ 10 ¹⁷⁷⁸ 10 ¹⁷⁸¹ 10 ¹⁷⁸⁴ 10 ¹⁷⁸⁷ 10 ¹⁷⁹⁰ 10 ¹⁷⁹³ 10 ¹⁷⁹⁶ 10 ¹⁷⁹⁹ 10 ¹⁸⁰² 10 ¹⁸⁰⁵ 10 ¹⁸⁰⁸ 10 ¹⁸¹¹ 10 ¹⁸¹⁴ 10 ¹⁸¹⁷ 10 ¹⁸²⁰ 10 ¹⁸²³ 10 ¹⁸²⁶ 10 ¹⁸²⁹ 10 ¹⁸³² 10 ¹⁸³⁵ 10 ¹⁸³⁸ 10 ¹⁸⁴¹ 10 ¹⁸⁴⁴ 10 ¹⁸⁴⁷ 10 ¹⁸⁵⁰ 10 ¹⁸⁵³ 10 ¹⁸⁵⁶ 10 ¹⁸⁵⁹ 10 ¹⁸⁶² 10 ¹⁸⁶⁵ 10 ¹⁸⁶⁸ 10 ¹⁸⁷¹ 10 ¹⁸⁷⁴ 10 ¹⁸⁷⁷ 10 ¹⁸⁸⁰ 10 ¹⁸⁸³ 10 ¹⁸⁸⁶ 10 ¹⁸⁸⁹ 10 ¹⁸⁹² 10 ¹⁸⁹⁵ 10 ¹⁸⁹⁸ 10 ¹⁹⁰¹ 10 ¹⁹⁰⁴ 10 ¹⁹⁰⁷ 10 ¹⁹¹⁰ 10 ¹⁹¹³ 10 ¹⁹¹⁶ 10 ¹⁹¹⁹ 10 ¹⁹²² 10 ¹⁹²⁵ 10 ¹⁹²⁸ 10 ¹⁹³¹ 10 ¹⁹³⁴ 10 ¹⁹³⁷ 10 ¹⁹⁴⁰ 10 ¹⁹⁴³ 10 ¹⁹⁴⁶ 10 ¹⁹⁴⁹ 10 ¹⁹⁵² 10 ¹⁹⁵⁵ 10 ¹⁹⁵⁸ 10 ¹⁹⁶¹ 10 ¹⁹⁶⁴ 10 ¹⁹⁶⁷ 10 ¹⁹⁷⁰ 10 ¹⁹⁷³ 10 ¹⁹⁷⁶ 10 ¹⁹⁷⁹ 10 ¹⁹⁸² 10 ¹⁹⁸⁵ 10 ¹⁹⁸⁸ 10 ¹⁹⁹¹ 10 ¹⁹⁹⁴ 10 ¹⁹⁹⁷ 10 ²⁰⁰⁰	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ⓪ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿ Ⓚ Ⓛ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ⓪ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿ Ⓚ Ⓛ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ⓪ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿ Ⓚ Ⓛ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ⓪ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿ Ⓚ Ⓛ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ⓪ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿ Ⓚ Ⓛ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ⓪ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿ Ⓚ Ⓛ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ⓪ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿ Ⓚ Ⓛ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ⓪ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿ Ⓚ Ⓛ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ⓪ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿ Ⓚ Ⓛ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ⓐ										

Beobachtungsprotokoll

Name des beobachteten Kindes	A.D.
Klasse	6b
Wochentag und Datum	Dienstag, 7. 6. 2022
Zeit	von 10 ¹⁵ - bis 11 ⁵⁵
Unterrichtende Lehrperson	J.N.
Schulfach (Thema)	RKE und Klassenrat
Unterrichtsmethode(n)	Werkstattarbeit und frontal

	AZ Ereignisse										Notizen		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Arbeitsgedächtnis													
Das Kind muss nach einer mündlichen Anweisung bei der Lehrperson oder bei einem anderen Kind nachfragen, was zu tun ist.													
Dem Kind fehlt benötigtes Material für die Aufgabe.	① 10 ²⁵	② 10 ²⁸										① Louis spricht mit Aht-papier ② geht zu L und informiert sie, dass ihm XBR fehlen ③ "Tablette ist weg" (LP)	
Das Kind braucht die Hilfe der Lehrperson oder einem anderen Kind, um bei der Sache zu bleiben.	① 10 ⁴⁶												
Inhibition													
Das Kind steht unaufgefordert vom Stuhl auf.	① 10 ²⁷	② 10 ²⁸	③ 10 ²⁹	④ 10 ³¹	⑤ 10 ³²							① geht zu LP mit Kopfhörer ② geht zum vorne, dann wieder ③ optimiert Lage des Leadekabel ④ "Sie" (Sprechakt) ⑤ "Was? Was?" ⑥ "Ja, es gibt ein V.G."	
Das Kind spricht ohne die Hand zu heben in Plenumsituationen.	① 10 ¹⁶	② 10 ²⁰	③ 10 ²¹	④ 10 ²²	⑤ 10 ²³	⑥ 10 ²⁴	⑦ 10 ²⁵						
Das Kind unterbricht andere beim Arbeiten.													
Kognitive Flexibilität													
Das Kind reagiert irritiert oder verunsichert, wenn es ungeplante Änderungen im Unterricht gibt.													
Das Kind lenkt seine Aufmerksamkeit auf Dinge, die nicht schulisch relevant sind.	① 10 ¹⁴	② 10 ²⁰	③ 10 ²¹	④ 10 ²²	⑤ 10 ²³	⑥ 10 ²⁴	⑦ 10 ²⁵	⑧ 10 ²⁶	⑨ 10 ²⁷	⑩ 10 ²⁸	⑪ 10 ²⁹	⑫ 10 ³⁰	① spricht mit Frau, dreht sich um ② spricht ein Spiel am Tablet ③ schaut in Zimmer (Frau)
Das Kind bekommt Unterstützung oder Ermüdung durch die Lehrperson oder ein anders Kind, um eine neue Aufgabe anzugehen.													

⑬ spricht mit J.O.
⑭ dreht sich nach hinten
⑮ spricht mit J.O.
⑯ spielt mit Stift
⑰ spricht mit J.O. (10²⁸)

Beobachtungsprotokoll

Name des beobachteten Kindes	A.D.
Klasse	6b
Wochentag und Datum	Dienstag, 5.7.2022
Zeit	von 10 ¹⁵ bis 11 ⁵⁵
Unterrichtende Lehrperson	J. N.
Schulfach (Thema)	Zeichnen (frei) / Anfräumen & Einordnen
Unterrichtsmethode(n)	Einzelarbeit

	AZ Ereignisse										Notizen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Arbeitsgedächtnis												
Das Kind muss nach einer mündlichen Anweisung bei der Lehrperson oder bei einem anderen Kind nachfragen, was zu tun ist.												
Dem Kind fehlt benötigtes Material für die Aufgabe.												
Das Kind braucht die Hilfe der Lehrperson oder einem anderen Kind, um bei der Sache zu bleiben.	① 10 ²⁴ , 10 ²⁸ , 11 ¹³	②	③									① LP ermahnt A, dass solche Aufgaben ② LP: "ja, bei den 10 ist geteilt zu ③ LP mit A, weil er nicht noch vorne kommt.
Inhibition												
Das Kind steht unaufgefordert vom Stuhl auf.	① 10 ²² , 10 ²³ , 10 ²⁹ , 10 ⁴⁰	②	③	④								① Verbrannt Spielzeuge ② geht zu LP und fragt, ob er etwas aus dem Internet abholen darf ③ holt neues Spiel ④ legt Spiel zurück, holt neues
Das Kind spricht ohne die Hand zu heben in Plenumsituationen.												
Das Kind unterbricht andere beim Arbeiten.												
Kognitive Flexibilität												
Das Kind reagiert irritiert oder verunsichert, wenn es ungeplante Änderungen im Unterricht gibt.												
Das Kind lenkt seine Aufmerksamkeit auf Dinge, die nicht schulisch relevant sind.	① 10 ²² , 10 ²⁴ , 10 ²⁹ , 10 ³¹ , 11 ¹⁷ , 11 ²⁵	②	③	④	⑤	⑥						① Licht Zeitung während Erklärungen der LP ② Licht Stuhl ③ Licht Spiel ④ ruft durchs Zimmer ⑤ A: "Licht ist weiter auf auf dem Tisch". ⑥
Das Kind bekommt Unterstützung oder Ermunterung durch die Lehrperson oder ein anderes Kind, um eine neue Aufgabe anzugehen.												

Anhang 2: Materialien Test**Anhang 2.1: Protokollbogen****Testung****Exekutive Funktionen**

1. Arbeitsgedächtnis auditiv
2. Arbeitsgedächtnis visuell
3. Inhibition
4. Kognitive Flexibilität

Name Kindes	
Klasse	

Wochentag und Datum	
Zeit	

1. Arbeitsgedächtnis auditiv: Zahlenfolgen vorwärts und rückwärts aufsagen

		1. Durchgang vorwärts richtig ✓ falsch ✗		2. Durchgang rückwärts richtig ✓ falsch ✗
	2a	3-8		7-5
	2b	5-2		6-3
	3a	2-7-3		5-3-9
	3b	4-9-7		1-5-8
↓	4a	4-5-6-2		2-5-6-1
	4b	5-7-1-0		7-3-9-8
	5a	1-8-0-4-3		3-4-0-1-8
	5b	6-0-4-3-1		6-3-4-1-2
	6a	3-2-7-5-4-6		5-6-8-9-3-0
	6b	7-4-1-8-9-4		7-8-4-5-2-1
	7a	5-6-3-9-0-1-3		0-5-6-2-8-5-8
	7b	6-2-5-0-7-1-8		8-3-2-6-4-2-1
	8a	7-8-4-3-2-6-7-8		8-5-2-1-7-4-3-8
	8b	4-1-9-5-3-4-3-7		6-8-0-6-3-4-2-5
	9a	6-4-1-0-8-0-4-3-8		3-2-6-1-8-5-7-8-9
	9b	5-6-2-7-5-9-0-2-5		4-5-3-6-9-7-8-4-5

2. Arbeitsgedächtnis visuell: Bilderfolgen erkennen

	1. Durchgang vorwärts richtig ✓ falsch ✗	2. Durchgang rückwärts richtig ✓ falsch ✗
2a		
2b		
3a		
3b		
4a		
4b		
5a		
5b		
6a		
6b		
7a		
7b		
8a		
8b		
9a		
9b		

3. Inhibition

1. Aufgabe

rot	blau	gelb	grün	blau	rot	grün	gelb	grün
gelb	rot	grün	gelb	rot	gelb	blau	gelb	blau
grün	gelb	blau	gelb	rot	blau	grün	rot	blau
rot	grün	gelb	rot	blau	grün	blau	rot	grün

Fehler: _____ Zeit: _____

2. Aufgabe

blau	rot	grün	gelb	grün	gelb	blau	rot	gelb
blau	grün	gelb	rot	gelb	blau	rot	grün	blau
rot	gelb	rot	blau	grün	blau	grün	rot	grün
blau	gelb	grün	rot	grün	gelb	rot	blau	gelb

Fehler: _____ Zeit: _____

3. Aufgabe

grün	rot	gelb	blau	grün	gelb	rot	blau	gelb
blau	gelb	grün	gelb	rot	grün	rot	blau	rot
gelb	blau	rot	blau	gelb	blau	grün	rot	grün
blau	grün	gelb	grün	rot	gelb	rot	grün	blau

Fehler: _____ Zeit: _____

4. Kognitive Flexibilität

1. Aufgabe «Sportarten» (Zeit: 90 Sekunden)					
Nr.	Antwort	Fehler	Nr.	Antwort	Fehler
1			26		
2			27		
3			28		
4			29		
5			30		
6			31		
7			32		
8			33		
9			34		
10			35		
11			36		
12			37		
13			38		
14			39		
15			40		
16			41		
17			42		
18			43		
19			44		
20			45		
21			46		
22			47		
23			48		
24			49		
25			50		

Wörter insgesamt	
Wiederholungen	
Regelbrüche	
Anzahl korrekte Nennungen	

2. Aufgabe «Schulmaterial / Tiere» (Zeit: 90 Sekunden)					
Nr.	Antwort	Fehler	Nr.	Antwort	Fehler
1			26		
2			27		
3			28		
4			29		
5			30		
6			31		
7			32		
8			33		
9			34		
10			35		
11			36		
12			37		
13			38		
14			39		
15			40		
16			41		
17			42		
18			43		
19			44		
20			45		
21			46		
22			47		
23			48		
24			49		
25			50		

Wörter insgesamt	
Wiederholungen	
Regelbrüche	
Anzahl korrekte Nennungen	

Anhang 2.2: Bilder Monster für Übersichtsblatt und Kärtchen (Test Arbeitsgedächtnis visuell)

Verfügbar unter: https://www.freepik.com/free-vector/monsters-set-cartoon-cute-character-isolated-white-background_13031453.htm

Anhang 2.3: Symbole Test Inhibition

Anhang 3: Fragebogen

Anhang 3.1: Selbsteinschätzung

Fragebogen: Selbsteinschätzung

Name: _____

Datum: _____

	trifft nicht zu	Trifft selten zu	Trifft oft zu	Trifft (fast) immer zu	Kann ich nicht beurteilen
Ich strecke auf, wenn ich etwas sagen will.					
Wenn ich mit einem Auftrag fertig bin, weiss ich, was ich als Nächstes machen muss.					
Es fällt mir leicht, wenn eine Aufgabe auf eine neue Art anzugehen ist.					
Ich kann ruhig an meinem Platz sitzen.					
Ich weiss immer, wo meine Sachen sind (z. B. Hefte, Turnsack, Mütze, ...).					
Ich kann meine Aufmerksamkeit auf das, was in der Schule wichtig ist, lenken.					
Mir gelingt es, abzuwarten bis ich an der Reihe bin.					
Unerwartete Änderungen im Unterricht sind kein Problem für mich.					
Ich wechsele erst zum nächsten Auftrag, nachdem ich den angefangenen Auftrag fertig gelöst habe.					
Ich lenke niemanden ab.					
Es gelingt mir, aus meinen Fehlern zu lernen.					
Ich kann mich gut auf meine Aufträge konzentrieren.					
Es gelingt mir, neue Lösungswege zu finden, wenn ein anderer nicht funktioniert.					
Ich habe keinen Streit mit anderen Kindern.					
Ich habe alles Material in der Schule und nehme alles, was ich für die Hausaufgaben benötige, nach Hause.					
Es fällt mir leicht, von einer Sache zur nächsten zu wechseln.					
Ich überlege genau, was ich machen muss, bevor ich mit einem Auftrag beginne.					
Ich kann eine mündliche Anweisungen Schritt für Schritt befolgen.					
Ich kann mich in die Perspektive eines anderen Kindes hineinversetzen.					
Ich starte sofort mit einem Auftrag.					
Ich kann mir Zwischenergebnisse gut im Kopf merken.					

Bemerkungen: _____

Anhang 3.2: Fremdeinschätzung

Fragebogen: Fremdeinschätzung

Name des Kindes: _____	trifft nicht zu	Trifft selten zu	Trifft oft zu	Trifft (fast) immer zu	Kann ich nicht beurteilen
Name der Lehrperson: _____					
Datum: _____					
Das Kind streckt auf, wenn es etwas sagen will.					
Wenn das Kind mit einem Auftrag fertig ist, weiss es, was es als Nächstes machen muss.					
Es fällt dem Kind leicht, wenn eine Aufgabe auf eine neue Art anzugehen ist.					
Das Kind kann ruhig an seinem Platz sitzen.					
Das Kind weiss immer, wo seine Sachen sind (z.B. Hefte, Turnsack, Mütze, ...).					
Das Kind kann seine Aufmerksamkeit auf das, was in der Schule wichtig ist, lenken.					
Dem Kind gelingt es, abzuwarten bis es an der Reihe ist.					
Unerwartete Änderungen im Unterricht sind kein Problem für das Kind.					
Das Kind wechselt erst zum nächsten Auftrag, nachdem es den angefangenen Auftrag fertig gelöst hat.					
Das Kind lenkt niemanden ab.					
Es gelingt dem Kind, aus seinen Fehlern zu lernen.					
Das Kind kann sich gut auf seine Aufträge konzentrieren.					
Es gelingt dem Kind, neue Lösungswege zu finden, wenn ein anderer nicht funktioniert.					
Das Kind hat keinen Streit mit anderen Kindern.					
Das Kind hat alles Material in der Schule und nimmt alles, was es für die Hausaufgaben benötigt, nach Hause.					
Es fällt dem Kind leicht, von einer Sache zur nächsten zu wechseln.					
Das Kind überlegt genau, was es machen muss, bevor es mit einem Auftrag beginnt.					
Das Kind kann eine mündliche Anweisungen Schritt für Schritt befolgen.					
Das Kind kann sich in die Perspektive eines anderen Kindes hineinversetzen.					
Das Kind startet sofort mit einem Auftrag.					
Das Kind kann sich Zwischenergebnisse gut im Kopf merken.					

Bemerkungen: _____

Anhang 4: Tabellen Auswertung Fragebogen

Anhang 4.1: Selbsteinschätzung

Auswertung Selbsteinschätzung 1	trifft nicht zu	Trifft selten zu	Trifft oft zu	Trifft (fast) immer zu	Kann ich nicht beurteilen		trifft nicht zu	Trifft selten zu	Trifft oft zu	Trifft (fast) immer zu	Kann ich nicht beurteilen		trifft nicht zu	Trifft selten zu	Trifft oft zu	Trifft (fast) immer zu	Kann ich nicht beurteilen		
04.05.2011																			
Wenn ich mit einem Auftrag fertig bin, weiss ich, was ich als Nächstes machen muss.	0	2	13	5	0		Ich strecke auf, wenn ich etwas sagen will.	0	1	7	12	0		Es fällt mir leicht, wenn eine Aufgabe auf eine neue Art anzugehen ist.	0	2	12	4	2
Ich weiss immer, wo meine Sachen sind (z.B. Hefte, Turnsack, Mütze, ...).	0	4	9	7	0		Ich kann ruhig an meinem Platz sitzen.	0	3	8	9	0		Ich kann meine Aufmerksamkeit auf das, was in der Schule wichtig ist, lenken.	0	1	16	3	0
Ich wechsele erst zum nächsten Auftrag, nachdem ich den angefangenen Auftrag	0	1	10	9	0		Mir gelingt es, abzuwarten bis ich an der Reihe bin.	0	2	7	11	0		Unerwartete Änderungen im Unterricht sind kein Problem für mich.	0	2	7	9	2
Ich kann mich gut auf meine Aufträge konzentrieren.	0	3	13	4	0		Ich lenke niemanden ab.	0	5	13		2		Es gelingt mir, aus meinen Fehlern zu lernen.	0	4	6	8	2
Ich habe alles Material in der Schule und nehme alles, was ich für die Hausaufgaben benötige,	0	5	11	4	0		Ich habe keinen Streit mit anderen Kindern.	1	4	5	10	0		Es gelingt mir, neue Lösungswege zu finden, wenn ein anderer nicht funktioniert.	0	1	17	2	0
Ich kann eine mündliche Anweisungen Schritt für Schritt befolgen.	0	0	13	7	0		Ich überlege genau, was ich machen muss, bevor ich mit	0	5	10	4	1		Es fällt mir leicht, von einer Sache zur nächsten zu wechseln.	0	1	11	7	1
Ich kann mir Zwischenergebnisse gut im Kopf merken.	1	1	11	7	0		Ich starte sofort mit einem Auftrag.	0	4	12	3	1		Ich kann mich in die Perspektive eines anderen Kindes hineinversetzen.	0	3	14	3	0
AG total	1	16	80	43	0		Inhibition total	1	24	62	49	4		KF total	0	14	83	36	7

Auswertung Selbsteinschätzung 2																			
08.06.2022		trifft nicht zu	Trifft selten zu	Trifft oft zu	Trifft (fast) immer zu	Kann ich nicht beurteilen		trifft nicht zu	Trifft selten zu	Trifft oft zu	Trifft (fast) immer zu	Kann ich nicht beurteilen		trifft nicht zu	Trifft selten zu	Trifft oft zu	Trifft (fast) immer zu	Kann ich nicht beurteilen	
Wenn ich mit einem Auftrag fertig bin, weiss ich, was ich als Nächstes machen muss.				11	9				1	8	11				1	10	8	1	
Ich weiss immer, wo meine Sachen sind (z.B. Hefte, Turnsack, Mütze, ...).			7	9	4				3	8	9				2	14	3	1	
Ich wechsele erst zum nächsten Auftrag, nachdem ich den angefangenen Auftrag			3	7	10				1	9	10				2	7	10	1	
Ich kann mich gut auf meine Aufträge konzentrieren.			1	12	6	1			6	11	2	1			2	12	6		
Ich habe alles Material in der Schule und nehme alles, was ich für die Hausaufgaben benötige,			5	9	5	1			1	11	7	1			5	9	4	2	
Ich kann eine mündliche Anweisungen Schritt für Schritt befolgen.				11	7	2			4	10	6						11	9	
Ich kann mir Zwischenergebnisse gut im Kopf merken.			2	10	8				2	14	3	1			1	10	8	1	
AG total	0	18	69	49	4		Inhibition total	0	18	71	48	3		KF total	0	13	62	50	15

Auswertung Selbsteinschätzung 3	trifft nicht zu	Trifft selten zu	Trifft oft zu	Trifft (fast) immer zu	Kann ich nicht beurteilen		trifft nicht zu	Trifft selten zu	Trifft oft zu	Trifft (fast) immer zu	Kann ich nicht beurteilen		trifft nicht zu	Trifft selten zu	Trifft oft zu	Trifft (fast) immer zu	Kann ich nicht beurteilen	
13.07.2022																		
Wenn ich mit einem Auftrag fertig bin, weiss ich, was ich als Nächstes machen muss.		2	9	9			Ich strecke auf, wenn ich etwas sagen will.	2	9	8	1		Es fällt mir leicht, wenn eine Aufgabe auf eine neue Art anzugehen ist.	5	12	2	1	
Ich weiss immer, wo meine Sachen sind (z.B. Hefte, Turnsack, Mütze, ...).	1	1	11	7			Ich kann ruhig an meinem Platz sitzen.	3	10	7			Ich kann meine Aufmerksamkeit auf das, was in der Schule wichtig ist, lenken.	3	12	3	2	
Ich wechsele erst zum nächsten Auftrag, nachdem ich den angefangenen Auftrag		2	12	5	1		Mir gelingt es, abzuwarten bis ich an der Reihe bin.	2	9	9			Unerwartete Änderungen im Unterricht sind kein Problem für mich.	3	9	7	1	
Ich kann mich gut auf meine Aufträge konzentrieren.		2	13	4	1		Ich lenke niemanden ab.	2	2	14	2		Es gelingt mir, aus meinen Fehlern zu lernen.	3	10	7		
Ich habe alles Material in der Schule und nehme alles, was ich für die Hausaufgaben benötige,		4	9	7			Ich habe keinen Streit mit anderen Kindern.	1	3	9	7		Es gelingt mir, neue Lösungswege zu finden, wenn ein anderer nicht funktioniert.	1	17	2		
Ich kann eine mündliche Anweisungen Schritt für Schritt befolgen.		2	14	3	1		Ich überlege genau, was ich machen muss, bevor ich mit	2	13	3	2		Es fällt mir leicht, von einer Sache zur nächsten zu wechseln.		11	7	2	
Ich kann mir Zwischenergebnisse gut im Kopf merken.		2	10	8			Ich starte sofort mit einem Auftrag.	4	12	4			Ich kann mich in die Perspektive eines anderen Kindes hineinversetzen.	1	11	8		
AG total	1	15	78	43	3		Inhibition total	3	18	76	40	3	KF total	1	15	82	36	6

Anhang 4.2: Fremdeinschätzung

Auswertung Fremdeinschätzung 1	trifft nicht zu	Trifft selten zu	Trifft oft zu	Trifft (fast) immer zu	Kann ich nicht beurteilen		trifft nicht zu	Trifft selten zu	Trifft oft zu	Trifft (fast) immer zu	Kann ich nicht beurteilen		trifft nicht zu	Trifft selten zu	Trifft oft zu	Trifft (fast) immer zu	Kann ich nicht beurteilen		
04.05.2011																			
Wenn ich mit einem Auftrag fertig bin, weiss ich, was ich als Nächstes machen muss.		2	5				Ich strecke auf, wenn ich etwas sagen will.	2	3	2			Es fällt mir leicht, wenn eine Aufgabe auf eine neue Art anzugehen ist.	2	2	3			
Ich weiss immer, wo meine Sachen sind (z.B. Hefte, Turnsack, Mütze, ...).	1	0	3	3			Ich kann ruhig an meinem Platz sitzen.	1	2	2			Ich kann meine Aufmerksamkeit auf das, was in der Schule wichtig ist, lenken.	1	2	3	1		
Ich wechsele erst zum nächsten Auftrag, nachdem ich den angefangenen Auftrag		3	3	1			Mir gelingt es, abzuwarten bis ich an der Reihe bin.		2	2	1		Unerwartete Änderungen im Unterricht sind kein Problem für mich.			4	3		
Ich kann mich gut auf meine Aufträge konzentrieren.	1	2	2	2			Ich lenke niemanden ab.	2	3	1	1		Es gelingt mir, aus meinen Fehlern zu lernen.		3	3	1		
Ich habe alles Material in der Schule und nehme alles, was ich für die Hausaufgaben benötige,	1	1	2	3			Ich habe keinen Streit mit anderen Kindern.	1	2	2	2		Es gelingt mir, neue Lösungswege zu finden, wenn ein anderer nicht funktioniert.	1	2	2	2		
Ich kann eine mündliche Anweisungen Schritt für Schritt befolgen.		3	1	3			Ich überlege genau, was ich machen muss, bevor ich mit		3	3	1		Es fällt mir leicht, von einer Sache zur nächsten zu wechseln.			4	3		
Ich kann mir Zwischenergebnisse gut im Kopf merken.	1		4	2			Ich starte sofort mit einem Auftrag.	1	2	2	2		Ich kann mich in die Perspektive eines anderen Kindes hineinversetzen.	1	2	4			
AG total	4	11	20	14	0		Inhibition total	5	16	15	12	1		KF total	3	11	22	13	0

Auswertung Fremdeinschätzung 2																			
09.06.2022		trifft nicht zu	Trifft selten zu	Trifft oft zu	Trifft (fast) immer zu	Kann ich nicht beurteilen		trifft nicht zu	Trifft selten zu	Trifft oft zu	Trifft (fast) immer zu	Kann ich nicht beurteilen		trifft nicht zu	Trifft selten zu	Trifft oft zu	Trifft (fast) immer zu	Kann ich nicht beurteilen	
Wenn ich mit einem Auftrag fertig bin, weiss ich, was ich als Nächstes machen muss.	1	1	5				Ich strecke auf, wenn ich etwas sagen will.		3	2	2			Es fällt mir leicht, wenn eine Aufgabe auf eine neue Art anzugehen ist.		3	1	3	
Ich weiss immer, wo meine Sachen sind (z.B. Hefte, Turnsack, Mütze, ...).	1	1	2	3			Ich kann ruhig an meinem Platz sitzen.	2	1	2	2			Ich kann meine Aufmerksamkeit auf das, was in der Schule wichtig ist, lenken.	1	2	3	1	
Ich wechsele erst zum nächsten Auftrag, nachdem ich den angefangenen Auftrag	1		6				Mir gelingt es, abzuwarten bis ich an der Reihe bin.		2	2	3			Unerwartete Änderungen im Unterricht sind kein Problem für mich.			3	4	
Ich kann mich gut auf meine Aufträge konzentrieren.	1	2	2	2			Ich lenke niemanden ab.	1	2	3	1			Es gelingt mir, aus meinen Fehlern zu lernen.		3	2	2	
Ich habe alles Material in der Schule und nehme alles, was ich für die Hausaufgaben benötige,	1	1	3	2			Ich habe keinen Streit mit anderen Kindern.	1	1	2	3			Es gelingt mir, neue Lösungswege zu finden, wenn ein anderer nicht funktioniert.		2	3	1	1
Ich kann eine mündliche Anweisungen Schritt für Schritt befolgen.		2	2	3			Ich überlege genau, was ich machen muss, bevor ich mit	2	2	3				Es fällt mir leicht, von einer Sache zur nächsten zu wechseln.		1	3	3	
Ich kann mir Zwischenergebnisse gut im Kopf merken.			2	4	1		Ich starte sofort mit einem Auftrag.	2	1	3	1			Ich kann mich in die Perspektive eines anderen Kindes hineinversetzen.	1	2	3	1	
AG total	5	7	22	14	1		Inhibition total	8	12	17	12	0		KF total	2	13	18	15	1

Auswertung Fremdeinschätzung 3																			
13.07.2022		trifft nicht zu	Trifft selten zu	Trifft oft zu	Trifft (fast) immer zu	Kann ich nicht beurteilen		trifft nicht zu	Trifft selten zu	Trifft oft zu	Trifft (fast) immer zu	Kann ich nicht beurteilen		trifft nicht zu	Trifft selten zu	Trifft oft zu	Trifft (fast) immer zu	Kann ich nicht beurteilen	
Wenn ich mit einem Auftrag fertig bin, weiss ich, was ich als Nächstes machen muss.			3	3	1				2	4	1				2	4	1		
Ich weiss immer, wo meine Sachen sind (z.B. Hefte, Turnsack, Mütze, ...).	1	1	3	2				1	2	2	2				3	3	1		
Ich wechsele erst zum nächsten Auftrag, nachdem ich den angefangenen Auftrag	2	1	4						1	3	3					5	2		
Ich kann mich gut auf meine Aufträge konzentrieren.	1	2	2	2				1	3	2	1				4	2	1		
Ich habe alles Material in der Schule und nehme alles, was ich für die Hausaufgaben benötige,	2		4	1				0	3	3	1				1	6			
Ich kann eine mündliche Anweisungen Schritt für Schritt befolgen.		1	4	2				1	3	3						5	2		
Ich kann mir Zwischenergebnisse gut im Kopf merken.		1	2	4				2	2	2	1			2	1	4			
AG total	6	9	22	12	0		Inhibition total	5	16	19	9	0		KF total	2	11	29	7	0

Anhang 5: Zielfunktionen Vergleich Selbsteinschätzung Fokuskinder – Fremdeinschätzung

Anhang 6: Plan Durchführung Unterrichtseinheit

Planung Unterrichtseinheit EF Durchführung 6. Klasse

April – Juli 2022

Woche	
15	<i>Testung 1</i>
16 Frühlingsferien	
17 Frühlingsferien	
18	<i>Beobachtung 1</i> Einführung AG 1
19	AG 2 Inhibition 1
20	Inhibition 2 Kog. Flexibilität 1
21 Auffahrt	Kog. Flexibilität 2
22	<i>Testung 2</i>
23 Pfingstmontag	<i>Fragebogen 2 / Beobachtung 2</i> AG 3
24	Inhibition 3
25 Klassenlager	
26	Kog. Flexibilität 3 Abschluss
27	<i>Testung 3 / Fragebogen 3/ Beobachtung 3</i>
28	<i>Testung 3</i>
29 Sommerferien	